

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ

LÊ THỊ THÙY DƯƠNG

**PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA NHÂN
VIÊN VĂN PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã số ngành: 52340101

Tháng 11 Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

LÊ THỊ THÙY DƯƠNG

MSSV: B1502232

**PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA NHÂN
VIÊN VĂN PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã số ngành: 52340101

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

TS. Phan Anh Tú

Tháng 11 Năm 2018

LỜI CẢM TẠ

Luận văn này có thể hoàn thành thuận lợi và đúng kỳ hạn không chỉ nhờ vào công sức của riêng bản thân tác giả, mà còn nhờ có sự giúp đỡ và ủng hộ của rất nhiều người.

Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phan Anh Tú, người đã dành nhiều thời gian và tâm sức, chỉ dẫn tận tình trong suốt quá trình tôi thực hiện luận văn.

Cám ơn gia đình và những người thân đã luôn ủng hộ và động viên tinh thần những lúc tôi khó khăn nhất, để tôi có thể vượt qua và cố gắng hoàn thành tốt luận văn này.

Cám ơn bạn bè, những người luôn đồng hành cùng tôi, khích lệ tinh thần và hỗ trợ tôi thu thập số liệu.

Cám ơn những đáp viên đã dành thời gian trả lời phỏng vấn hay giúp tôi hoàn thành bản câu hỏi, để tôi có đủ số liệu và căn cứ để thực hiện đề tài.

Cuối cùng, xin cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý thầy cô đã từng giảng dạy tôi trong suốt quá trình tôi học tập, giúp tôi có đủ nền tảng kiến thức và hiểu biết để thực hiện tốt bài nghiên cứu, đồng thời có thể vận dụng vào công việc và cuộc sống trong tương lai.

Cần Thơ, ngày tháng năm

Người thực hiện

TRANG CAM KẾT

Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác.

Cần Thơ, ngày tháng năm

Người thực hiện

Mục Lục

	Trang
Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG.....	1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ.....	1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.....	3
1.2.1 Mục tiêu chung.....	3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể.....	3
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU.....	3
1.3.1 Không gian.....	3
1.3.2 Thời gian.....	3
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu.....	3
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.....	4
Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	7
2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN.....	7
2.1.1 Các khái niệm.....	7
2.1.2 Các mô hình nghiên cứu về “ý định khởi sự doanh nghiệp”.....	11
2.1.3 Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.....	13
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	23
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu.....	23
2.2.2 Lý thuyết về các phương pháp phân tích số liệu.....	25
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu.....	28
Chương 3 THỰC TRẠNG VỀ Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ.....	30
3.1 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU.....	30
3.2 THÔNG TIN MẪU KHẢO SÁT.....	34
3.2.1 Đặc điểm chung.....	34
3.2.2 Đặc điểm gia đình.....	37
3.2.3 Tập huấn khởi nghiệp và các khóa học kinh doanh.....	38
3.3 THỰC TRẠNG CHUNG VỀ Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG ĐANG LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN HÀNH PHỐ CẦN THƠ.....	39
3.3.1 Ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng đang làm việc trên địa bàn hành phố cần thơ.....	39
3.3.2 Ý định khởi nghiệp và nhận định về các yếu tố quyết định sự thành công khi khởi nghiệp.....	42

Chương 4 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ	46
4.1 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG	46
4.1.1 Đánh giá mức độ dàn trải của thang đo.....	46
4.1.2 Kiểm định độ tin cậy của thang đo (Cronbach's Alpha).....	47
4.1.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA)	50
4.1.4 Phân tích hồi quy tuyến tính bội các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp	58
4.2 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THEO MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN.	67
4.2.1 Kiểm định sự khác biệt về ý định khởi nghiệp theo giới tính	67
4.2.2 Kiểm định sự khác biệt về ý định khởi nghiệp theo thành phần dân tộc.	68
4.2.3 Kiểm định sự khác biệt về ý định khởi nghiệp và việc “tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp, khóa học kinh doanh”	69
4.2.4 Kiểm định sự khác biệt về ý định khởi nghiệp theo tình trạng hôn nhân	70
Chương 5 GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH TINH THẦN KHỞI NGHIỆP VÀ KẾT LUẬN.....	72
5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP	72
5.2 GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH TINH THẦN KHỞI NGHIỆP	73
5.2.1 Đối với bản thân nhân viên văn phòng.....	73
5.2.2 Đối với chính phủ, địa phương và xã hội	73
5.2.3 Đối với các công ty, doanh nghiệp, tổ chức	74
5.3 KẾT LUẬN	74
5.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI.....	75
TÀI LIỆU THAM KHẢO	76

DANH SÁCH BẢNG

	Trang
Bảng 2.1 Mô tả các biến nghiên cứu	19
Bảng 3.1 Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Cần Thơ	31
Bảng 3.2 Giới tính đáp viên	35
Bảng 3.3 Độ tuổi đáp viên.....	35
Bảng 3.4 Tình trạng hôn nhân	37
Bảng 3.5 Cha mẹ đang kinh doanh	37
Bảng 3.6 Thừa kế công việc kinh doanh của Cha Mẹ.....	37
Bảng 3.7 Tham gia lớp tập huấn khởi nghiệp và các khóa học KD.....	38
Bảng 3.8 Lý do khởi nghiệp	40
Bảng 3.9 Lý do không khởi nghiệp.....	41
Bảng 3.10 Xác suất quyết tâm khởi nghiệp.....	41
Bảng 3.11 Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định khởi nghiệp	42
Bảng 3.12 Đánh giá thứ tự ưu tiên các yếu tố quyết định đến thành công khi khởi sự doanh nghiệp	44
Bảng 3.13 Tỷ lệ đáp viên đánh giá thứ tự ưu tiên ở các yếu tố quyết định thành công khi khởi nghiệp kinh doanh	45
Bảng 4.1 Độ dàn trải của thang đo	46
Bảng 4.2 Kết quả kiểm định hệ số tin cậy Cronbach' Alpha biến độc lập lần 2 (lần cuối).....	48
Bảng 4.3 Kết quả kiểm định hệ số tin cậy Cronbach' Alpha biến phụ thuộc ...	50
Bảng 4.4 Kết quả ma trận xoay nhân tố lần 4	52
Bảng 4.5 Điểm số nhân tố biến độc lập (Component Score Coefficient Matrix)	55
Bảng 4.6 Điểm số nhân tố biến phụ thuộc	58
Bảng 4.7 Mô tả biến độc lập.....	59
Bảng 4.8 Ma trận tương quan cặp biến Bivariate Pearson	61
Bảng 4.9 Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội.....	63
Bảng 4.10 Ý định KN và giới tính	67

Bảng 4.11 Ý định KN và thành phần dân tộc.....	68
Bảng 4.12 Ý định KN và Tham gia các lớp tập huấn KN, khóa học KD	69
Bảng 4.13 Ý định KN và Tình trạng hôn nhân	70

DANH SÁCH HÌNH

	Trang
Hình 2.1 Mô hình lý thuyết hành vi kế hoạch của Ajzen	9
Hình 2.2 Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ý định kinh doanh	11
Hình 2.3 Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh	12
Hình 2.4 Mô hình nghiên cứu tác động của mô hình mẫu và giáo dục kinh doanh đến ý định kinh doanh theo giới tính	13
Hình 2.5 Mô hình đề xuất về các nhân tố tác động đến ý định khởi sự doanh nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ	14
Hình 2.6 Khung nghiên cứu của đề tài	29
Hình 3.1 Thành phần dân tộc	36
Hình 3.2 Trình độ học vấn.....	36
Hình 3.3 Số lần tham gia lớp tập huấn khởi nghiệp và các khóa học kinh doanh	39
Hình 4.1 Sơ đồ điểm uốn và eigenvalue của EFA lần cuối cùng.....	53

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

ĐBSCL	:	Đồng bằng sông Cửu Long
KN	:	Khởi nghiệp
KD	:	Kinh doanh
TPCT	:	Thành phố Cần Thơ
NVVP	:	Nhân viên văn phòng
HTX	:	Hợp tác xã

Chương 1

GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong nhiều năm trở lại đây, có thể thấy “khởi nghiệp” là đề tài phổ biến được đông đảo mọi người quan tâm. Chính phủ đánh giá cao vai trò của khởi nghiệp đối với sự phát triển của quốc gia đã đề ra nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp (Nghị quyết 19). Nhiều tổ chức khởi nghiệp, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp được thành lập nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong người dân. Kết quả là số lượng các doanh nghiệp thành lập mới không ngừng tăng lên. Theo số liệu thống kê của trang thông tin doanh nghiệp chính phủ, năm 2016 được xem là “năm quốc gia khởi nghiệp” với hơn 110.000 doanh nghiệp mới được thành lập, nhưng sự thật năm 2017 số doanh nghiệp mới được thành lập lên đến 126.859, cao hơn so cả với năm 2016. Một cuộc khảo sát về tinh thần khởi nghiệp tại 45 quốc gia với 50.861 người từ 14 tuổi trở lên, được phối hợp thực hiện bởi Tập đoàn Amway, Đại học Technische Universitat Munchen (TUM) và công ty nghiên cứu thị trường GfK chỉ ra rằng Việt Nam đứng đầu thế giới về chỉ số tinh thần khởi nghiệp (AESI) và thứ 2 về thái độ tích cực đối với khởi nghiệp. Thực tế bất ngờ này chứng tỏ sự phát triển mạnh mẽ trong phong trào khởi nghiệp của người dân Việt Nam.

Tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng, khởi nghiệp cũng được chính quyền địa phương rất quan tâm nhưng thực trạng khởi nghiệp lại không thật sự khả quan. Để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp tại ĐBSCL, từ năm 2016 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) đã xây dựng Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp nhằm thúc đẩy và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong giới trẻ, người lao động và cộng đồng, tiến tới hình thành một lực lượng doanh nghiệp mới. Song song đó, nhiều cuộc hội thảo về khởi nghiệp và các cuộc thi khởi nghiệp được tổ chức, nhiều tổ chức khởi nghiệp, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp cũng đã được thành lập để hỗ trợ những ý tưởng sáng tạo (Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo, Trung tâm Đổi mới ICT Việt Nam - Nhật Bản tại Cần Thơ,...). Tuy nhiên, hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp thực sự chưa mang lại hiệu quả cao khi số lượng thành lập doanh nghiệp mới tại ĐBSCL trong những năm qua có tăng lên nhưng tốc độ thì đang chậm lại. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2014 tỷ lệ thành lập doanh nghiệp mới của ĐBSCL so với cả nước là 8,07%, năm 2015 giảm còn 7,61%, năm 2016 tiếp tục giảm còn 7,17% và năm 2017 giảm chỉ còn 7,09%. Tại Cần Thơ tỷ lệ DN giải thể trên DN thành lập mới là trên 40% (baocantho, 2018). Vậy đâu là những nguyên nhân dẫn đến

tình trạng trên? Mong muốn và ý định khởi nghiệp của người dân ĐBSCL nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng là như thế nào? Những nhân tố nào tác động đến ý định khởi nghiệp của họ? Đây là giải pháp nâng cao tinh thần khởi nghiệp cho người dân?

Thực tế cho thấy khởi nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng, không chỉ cho sự phát triển của một quốc gia mà nó còn có ý nghĩa đối với bản thân người khởi nghiệp. Một cá nhân khi có ý định khởi nghiệp thì thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau và ý định đó chịu tác động bởi nhiều nhân tố (Ajzen, 1991). Trong khi trên thế giới có nhiều nghiên cứu quan tâm đến các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp thì ở Việt Nam nói chung và ở Cần Thơ nói riêng thì số lượng nghiên cứu vẫn còn khá hạn chế, đặc biệt phần lớn các nghiên cứu chỉ tập trung vào đối tượng khởi nghiệp trẻ như học sinh, sinh viên và thanh niên. Phong trào khởi nghiệp phát triển kéo theo sự phát triển của cả hình thức, quy mô và đối tượng khởi nghiệp. Lĩnh vực khởi nghiệp thì đa dạng và phong phú, từ nông nghiệp, công nghệ, ẩm thực,... cho đến dịch vụ. Đối tượng thì không chỉ có học sinh, sinh viên mà còn có cả cán bộ công nhân viên, người cao tuổi, người khuyết tật, người buôn bán nhỏ, người nội trợ,... bất kỳ người trưởng thành nào có ý tưởng kinh doanh và có mong muốn khởi nghiệp đều có thể khởi nghiệp, không phân biệt giới tính, nơi ở hay tuổi tác. Tuy nhiên, ở những đối tượng khác nhau thì những nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của họ là khác nhau, do đó việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định của 1 đối tượng nhất định nào đó không thể phản ánh thông tin chung cho tất cả đối tượng. Từ đó có thể thấy cần nhiều hơn những nghiên cứu về các nhân tố tác động đến ý định khởi sự doanh nghiệp của nhiều đối tượng khác nhau.

Để có thể giải đáp được các vấn đề đặt ra thì đề tài “Phân tích các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ” được thực hiện. Nghiên cứu tập trung vào một nhóm đối tượng mới là nhân viên văn phòng vì trước đây vẫn chưa có nhiều nghiên cứu quan tâm đến ý định khởi nghiệp của nhóm đối tượng này. Đồng thời đây là lực lượng lao động có trình độ, làm việc tại các tổ chức, công ty và doanh nghiệp, họ có thể hiểu được cách thức vận hành và hoạt động của một doanh nghiệp như thế nào, có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về hoạt động kinh doanh,... Nên kỳ vọng đây sẽ là nhóm đối tượng có ý định khởi nghiệp cao. Đề tài được thực hiện với mong muốn tìm ra các nhân tố tác động đến ý định doanh nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đóng góp làm phong phú hơn các đề tài nghiên cứu về khởi nghiệp ở ĐBSCL và đưa ra được những giải pháp hữu ích giúp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của vùng ngày càng phát triển hơn.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng khởi nghiệp của nhân viên khối văn phòng đang làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Mục tiêu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng đang làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao tinh thần khởi nghiệp cho các nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.3.1 Không gian

Đề tài được thực hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, là một địa bàn nghiên cứu nằm trong đề tài nghiên cứu cấp Bộ về “Xây dựng mô hình lý thuyết khởi nghiệp của người dân ĐBSCL” của Tiến sĩ Phan Anh Tú . Số liệu sơ cấp trong đề tài được thu thập trong phạm vi giới hạn 5 quận trên địa bàn thành phố Cần Thơ bao gồm: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn và Thốt Nốt.

1.3.2 Thời gian

Đề tài được thực hiện từ tháng 08 năm 2018 đến tháng 11 năm 2018. Số liệu sơ cấp được thu thập từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018.

1.3.3 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng đang làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đối tượng khảo sát: Những nhân viên văn phòng làm việc giờ hành chính trong các doanh nghiệp, công ty hoặc tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ, bao gồm nhân viên cấp dưới đến nhân viên cấp cao, nhưng không bao gồm chủ của doanh nghiệp, công ty hay tổ chức.

1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU

Qua quá trình lược khảo tài liệu, tác giả thu thập được nhiều tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan. Trong đó có các nghiên cứu tiêu biểu sau:

Nghiên cứu trong nước:

Nghiên cứu của Phan Anh Tú và Nguyễn Thanh Sơn (2015) về **“Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ”**. Nghiên cứu thực hiện khảo sát 180 quan sát ở 6/9 quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ bao gồm: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền và Bình Thủy. Sau khi xử lý số liệu bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA và hồi quy nhị phân Logistic kết quả thu được chỉ ra rằng có 6 nhân tố tác động đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đó là (1) Động lực trở thành doanh nhân, (2) Nền tảng gia đình, (3) Chính sách chính phủ và địa phương, (4) Tổ chức doanh nhân, (5) Khả năng tài chính, (6) Đặc điểm cá nhân.

Phan Anh Tú và Trần Quốc Huy (2017) với nghiên cứu **“Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên trường đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ”** được thực hiện trên 160 quan sát, cho thấy có 7 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hành vi khởi nghiệp của sinh viên bao gồm (1) đặc điểm tính cách, (2) thái độ cá nhân, (3) nhận thức và thái độ, (4) giáo dục khởi nghiệp, (5) nhận thức điều khiển hành vi, (7) quy chuẩn và thái độ, (7) quy chuẩn chủ quan. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên phát triển lý thuyết hành vi kế hoạch của Ajzen (1991). Tác giả phân tích số liệu bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy bằng phương pháp bình phương bé nhất (OLS).

Phan Anh Tú và Giang Thị Cẩm Tiên (2015) thực hiện **“Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp: Trường hợp sinh viên khoa kinh tế và quản trị kinh doanh Trường đại học Cần Thơ”**. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) và mô hình hồi quy nhị phân Binary Logistic dựa trên dữ liệu thu thập từ 233 sinh viên kinh tế (năm nhất và năm hai) cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến ý định KSDN của sinh viên bao gồm: (1) Thái độ và tự hiệu quả, (2) Giáo dục và thời cơ khởi nghiệp, (3) Nguồn vốn, (4) Quy chuẩn chủ quan, (5) Nhận thức kiểm soát hành vi.

✚ **Nghiên cứu nước ngoài:**

Wongnaa and Seyram (2014) “***Factors influencing polytechnic students’ decision to graduate as entrepreneurs***”. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu sơ cấp được thu thập từ 250 sinh viên một cách ngẫu nhiên từ trường Bách khoa Kumasi để tiến hành thống kê mô tả và sử dụng mô hình probit để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định trở thành doanh nhân của sinh viên. Kết quả cho thấy *đặc điểm cá nhân, hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, nghề nghiệp của cha mẹ, giáo dục kinh doanh, giới tính và khả năng tiếp cận tài chính* có ảnh hưởng tích cực đến ý định kinh doanh của sinh viên. Ngược lại, nhận xét của công chúng có ảnh hưởng tiêu cực đến ý định kinh doanh của sinh viên.

M. Entrialgo và V. Iglesias (2017) với đề tài “***Are the Intentions to Entrepreneurship of Men and Women Shaped Differently? The Impact of Entrepreneurial Role-Model Exposure and Entrepreneurship Education***” nghiên cứu về sự khác nhau trong ý định kinh doanh giữa nam và nữ, đồng thời phân tích sự tác động của mô hình mẫu doanh nhân và giáo dục kinh doanh đến ý định kinh doanh của họ. Nghiên cứu vận dụng mô hình phương trình cấu trúc (SEM) và sử dụng dữ liệu khảo sát từ 338 sinh viên năm cuối để phân tích. Kết quả phân tích chỉ ra rằng *mô hình mẫu và giáo dục kinh doanh* có ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của cả nam và nữ. Tuy nhiên, mô hình mẫu từ ba mẹ có ảnh hưởng đáng kể đến ý định kinh doanh của phụ nữ hơn là nam giới và tiếp xúc với giáo dục kinh doanh cũng có ảnh hưởng lớn hơn đến việc kiểm soát hành vi kinh doanh ở phụ nữ hơn là nam giới.

Riccardo Fini et al. (2009) “***The foundation of entrepreneurial intention***” dựa trên số liệu thu thập từ 200 doanh nhân, nhóm tác giả thử nghiệm mô hình lý thuyết về nền tảng vi mô của ý định kinh doanh. Kết quả cho thấy rằng ý định kinh doanh bị ảnh hưởng bởi *đặc điểm tâm lý, bởi kỹ năng cá nhân* và chịu ảnh hưởng bởi *môi trường*.

Abdullah Azhar et al. (2010) “***Entrepreneurial intentions among Business Students in Pakistan***”, đây là nghiên cứu về ý định khởi nghiệp của sinh viên được thực hiện bằng phương pháp hồi quy dựa trên số liệu thu thập từ 376 sinh viên tốt nghiệp ngành kinh doanh và những doanh nhân mới. Kết quả nghiên cứu cho thấy các *yếu tố nhân khẩu học (giới tính, tuổi tác, kinh nghiệm, nền tảng giáo dục và công việc của gia đình)*; các *yếu tố hành vi* như sự thu hút chuyên nghiệp (Professional Attraction), *năng lực kinh doanh, đánh giá xã hội, kinh nghiệm, kiến thức kinh doanh, giáo dục kinh doanh* đều có ảnh hưởng lớn đến ý định kinh doanh.

Mumtaz Begam Bt Abdul Kadir, et al. ***“Factors affecting entrepreneurial intentions among Mara professional college students”***. Nghiên cứu phân tích các yếu tố góp phần vào ý định kinh doanh của các sinh viên trường Cao đẳng Chuyên nghiệp Mara. Dữ liệu được thu thập thông qua bảng câu hỏi khảo sát 181 sinh viên của ba chương trình khác nhau tại các trường cao đẳng chuyên nghiệp MARA. Nghiên cứu sử dụng các số liệu để thống kê tương quan và phân tích hồi quy. Kết quả cho thấy một mối quan hệ đáng kể giữa *yếu tố thái độ, yếu tố hành vi và hỗ trợ giáo dục* với ý định kinh doanh, trong đó hỗ trợ giáo dục đóng góp nhiều nhất vào ý định kinh doanh của sinh viên trong các trường Cao đẳng nghề của MARA.

Muhammad et al. (2017) ***“Entrepreneurial Intention Among Nigerian University Students”***. Nghiên cứu về ý định kinh doanh của các sinh viên đại học ở Nigeria. Số liệu thu thập từ 205 sinh viên trường Đại học Abubakar Tafawa Balewa (ATBU). Dữ liệu được phân tích bằng cách sử dụng mô hình phương trình cấu trúc. Kết quả cho thấy rằng, *thái độ kinh doanh, tiêu chuẩn chủ quan và sức mạnh của kiểm soát hành vi* là tất cả các yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến ý định kinh doanh. Ngoài ra, các mối quan hệ gián tiếp khác cũng được tìm thấy là đáng kể.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1.1 Các khái niệm

Kinh doanh là gì?

Theo luật doanh nghiệp Việt Nam, *Kinh doanh* là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Doanh nhân là gì?

Từ “*Doanh nhân*” trong tiếng Anh - “*entrepreneur*” là một từ vay mượn từ động từ “*entreprendre*” của Pháp, có nghĩa là “đảm trách”. Khái niệm doanh nhân được nhà kinh tế học người Pháp Richard Cantillon đề cập chính thức vào giữ thế 18 trong cuốn “*Essai sur la nature de commerce en general*”, ông cho rằng doanh nhân là người chấp nhận rủi ro mang về lợi nhuận (hoặc thua lỗ) cho mình.

Định nghĩa của Joseph Schumpeter – nhà Kinh tế học và Chính trị học người Áo: “Doanh nhân là những con người đổi mới sáng tạo sử dụng một quá trình phá hủy hiện trạng của các sản phẩm và dịch vụ hiện có, xây dựng sản phẩm, dịch vụ mới”. Peter Drucker, chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn quản trị, cũng đưa ra định nghĩa tương tự vào năm 1964: “Doanh nhân là người tìm kiếm sự thay đổi, đáp ứng nó, và khai thác các cơ hội. Đổi mới là một công cụ của một doanh nhân; do đó, một doanh nhân làm việc hiệu quả sẽ chuyển đổi nguồn thành tài nguyên.”

Từ điển tiếng Việt định nghĩa “doanh nhân là người làm nghề kinh doanh”.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam định nghĩa: “Doanh nhân là nhà đầu tư, là nhà quản lý, là người chèo lái con thuyền doanh nghiệp mà điểm khác biệt của doanh nhân với những người khác là ở chỗ họ là người dám chấp nhận mạo hiểm, rủi ro khi dẫn thân vào con đường kinh doanh”.

Nhà nghiên cứu Vũ Quốc Tuấn, trong bài “Doanh nhân - một góc nhìn” trên báo Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần, ngày 13/10/2007, viết: “Nói một cách chặt chẽ, doanh nhân là những người chủ doanh nghiệp trực tiếp kinh doanh doanh nghiệp của mình, những người được cử hoặc được thuê để quản lý doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh; trách nhiệm và lợi ích của họ

gắn liền với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, mà yêu cầu đầu tiên của họ là phải có đủ điều kiện để sáng tạo, không ngừng phát triển doanh nghiệp”.

Thực chất có nhiều cách định nghĩa *doanh nhân* khác nhau như định nghĩa theo tiêu chí nghề nghiệp, định nghĩa theo tính cách và tâm lý chung của doanh nhân hay thậm chí định nghĩa khái niệm doanh nhân bằng sự kết hợp cả hai cách trên (Bàn về khái niệm doanh nhân Việt Nam, 2009). Từ đó dẫn đến vô số định nghĩa khác nhau về doanh nhân, nhưng nhìn chung khái niệm doanh nhân đề cập đến những cá nhân bỏ vốn kinh doanh hay quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Khởi nghiệp là gì?

Theo quy định trong bản dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính Phủ trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 Quốc Hội khoá XIV, nhiều khái niệm chưa từng xuất hiện trong luật bắt đầu được “luật hoá”, trong đó khái niệm *Khởi nghiệp*, theo đó *Khởi nghiệp* được định nghĩa là quá trình hiện thực ý tưởng kinh doanh, bao gồm quá trình thành lập và vận hành doanh nghiệp trong vòng 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. Khái niệm này được phân biệt rõ với khái niệm “Startup” - khởi nghiệp sáng tạo, là một trong những loại hình, cách thức mà người ta có thể lựa chọn để “khởi nghiệp” (Dân Luật, 2016).

Khởi sự kinh doanh là việc tận dụng các cơ hội kinh doanh để làm giàu bằng cách khởi xướng các phương thức hoạt động sáng tạo trong điều kiện môi trường ràng buộc bởi nguồn lực có hạn (Austin, 2006; Mitch, 2002)

Theo Phan Anh Tú và Nguyễn Thanh Sơn (2015) *Khởi nghiệp* là sự cam kết của một hoặc nhiều người thành lập công ty, phát triển một sản phẩm hay dịch vụ, mua lại một công ty đang hoạt động hoặc bất kỳ hoạt động sinh lợi nào. Còn theo Lê Thái Thanh Hà (2017) *khởi nghiệp kinh doanh* là việc bắt đầu một sự nghiệp kinh doanh bằng việc đầu tư hay mở doanh nghiệp.

Ý định là gì?

Từ điển tiếng Việt định nghĩa khá đơn giản về *ý định* là ý muốn cụ thể làm một việc gì đó. Theo từ điển tiếng Anh của Đại học Cambridge thì *ý định* là những công việc mà người ta mong muốn và lên kế hoạch để thực hiện nó.

Theo Ajzen (1991) *Ý định* là sự sẵn sàng thực hiện một hành vi nhất định.

Nguồn: Ajzen, 1991

Hình 2.1 Mô hình lý thuyết hành vi kế hoạch của Ajzen

Thuyết hành vi kế hoạch (TPB) (Ajzen, 1991), được phát triển từ lý thuyết hành động hợp lý (TRA; Ajzen & Fishbein, 1975), giả định rằng một hành vi có thể được dự báo hoặc giải thích bởi các xu hướng hành vi để thực hiện hành vi đó. Các xu hướng hành vi được giả sử bao gồm các nhân tố động cơ mà ảnh hưởng đến hành vi, và được định nghĩa như là mức độ nỗ lực mà mọi người cố gắng để thực hiện hành vi đó (Ajzen, 1991). Theo Ajzen, dự định của một người chịu tác động bởi 3 yếu tố chính đó là *thái độ cá nhân*, *quy chuẩn chủ quan* và *nhận thức kiểm soát hành vi*. Trong đó, *thái độ* được hiểu như là đánh giá của một cá nhân về hành vi thực hiện là tích cực hay tiêu cực. *Quy chuẩn chủ quan* là ảnh hưởng của xã hội, đề cập đến sức ép xã hội được cảm nhận để thực hiện hay không thực hiện hành vi đó. *Kiểm soát hành vi cảm nhận* phản ánh việc dễ dàng hay khó khăn khi thực hiện hành vi, điều này phụ thuộc vào sự sẵn có của các nguồn lực và các cơ hội để thực hiện hành vi.

Ý định khởi nghiệp là gì?

Ý định khởi nghiệp kinh doanh có thể được định nghĩa là ý định của một cá nhân để bắt đầu một doanh nghiệp mới (Krueger, 2009)

Ý định khởi nghiệp có thể được định nghĩa là sự liên quan ý định của một cá nhân bắt đầu một sự nghiệp (Souitaris & cs, 2007). *Ý định khởi nghiệp* của một cá nhân bắt nguồn từ việc họ nhận ra cơ hội, tận dụng các nguồn lực có sẵn và sự hỗ trợ của môi trường để tạo lập doanh nghiệp của riêng mình (Kuckertz & Wagner, 2010).

Ý định khởi sự doanh nghiệp là ý định hay định hướng muốn trở thành doanh nhân của một người nào đó đã lên kế hoạch từ trước và mong muốn đạt được ý định đó. Người có ý định, định hướng khởi sự doanh nghiệp là những

người sẵn sàng nắm bắt cơ hội, chấp nhận rủi ro, chấp nhận bỏ vốn để phát triển sự nghiệp kinh doanh, trở thành người chủ quản lý và phải hướng đến mục đích kiếm lợi nhuận (Phan Anh Tú và Nguyễn Thanh Sơn, 2015)

Nhân viên văn phòng là gì?

Nhân viên làm việc giờ hành chính trong doanh nghiệp, công ty hoặc tổ chức, bao gồm nhân viên cấp dưới đến nhân viên cấp cao, nhưng không bao gồm chủ doanh nghiệp được gọi là nhân viên văn phòng (Oxford Advance Learner's Dictionary, 2000).

2.1.2 Các mô hình nghiên cứu về “ý định khởi sự doanh nghiệp”

[1]Mumtaz Begam Bt Abdul Kadir, et al. (2013), “ Factors affecting entrepreneurial intentions among Mara professional college students”.

Nguồn: Bird (1988), Krueger and Carsrud (1993) & Shapero and Sokol (1982)

Hình 2.2 Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ý định kinh doanh

Mô hình nghiên cứu này được xây dựng dựa trên Lý thuyết Hành vi Kế hoạch của Ajzen (1991) và các mô hình trước đây về các yếu tố quyết định ý định kinh doanh và hành vi của Bird (1988), Krueger và Carsrud (1993), Shapero và Sokol (1982). Mô hình này giải thích rằng ý định kinh doanh của các sinh viên bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố chính là yếu tố thái độ, hỗ trợ giáo dục và các yếu tố hành vi, yếu tố nhân khẩu nhân khẩu có tác động gián tiếp lên 3 yếu tố kể trên.

[2] Phan Anh Tú và Nguyễn Thanh Sơn , 2015. “ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ”

Nguồn: Phan Anh Tú và Nguyễn Thanh Sơn (2015)

Hình 2.3 Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

[3] M.Entrialgo và V.Iglesias (2017), “Are the Intentions to Entrepreneurship of Men and Women Shaped Diferently? The Impact of Entrepreneurial Role-Model Exposure and Entrepreneurship Education”.

Nguồn: M. Entrialgo và V. Iglesias (2017)

Hình 2.4 Mô hình nghiên cứu tác động của mô hình mẫu và giáo dục kinh doanh đến ý định kinh doanh theo giới tính

2.1.3 Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

2.1.3.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất

Qua quá trình lướt khảo tài liệu về cơ sở lý thuyết cũng như các mô hình nghiên cứu có liên quan, tác giả nhận thấy phần lớn các mô hình nghiên cứu về khởi nghiệp nói chung đều được phát triển dựa trên lý thuyết hành vi kế hoạch của Ajzen (1991) và trên cơ sở các mô hình nghiên cứu trước đó về ý định kinh doanh. Các nhân tố đề xuất trong các mô hình thường thiên về các yếu tố như đặc điểm cá nhân, tính cách, hành vi, thái độ,... ngoài ra còn các yếu tố thuộc về đặc tính nhân khẩu học như tuổi, giới tính, học vấn hay tình trạng hôn nhân. Phương pháp phân tích thường sử dụng trong các nghiên cứu thường là phân tích nhân tố khám phá EFA kết hợp với phân tích hồi quy. Phần lớn các nghiên cứu tác giả được tham khảo chỉ tập trung phân tích về ý định khởi nghiệp của học sinh, sinh viên. Vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về các đối tượng khác như người buôn bán nhỏ, nông dân, người khuyết tật, người cao tuổi hay cán bộ công nhân viên đặc biệt là nhân viên văn phòng. Thực tế cho thấy các đối tượng có thể khởi nghiệp là rất rộng không chỉ có người trẻ tuổi hay sinh viên mà bất kỳ cá nhân nào cũng có thể khởi nghiệp kinh doanh. Tùy vào nghề

nghiệp, tính cách, tuổi tác cũng như nhiều nhân tố tác động khác nhau mà dẫn đến các ý định và quyết định khởi nghiệp của từng đối tượng là khác nhau. Mặc dù theo lý thuyết hành vi kế hoạch của Ajzen (1991) thì ý định của một người nhìn chung chịu tác động bởi 3 yếu tố chính là *thái độ cá nhân, quy chuẩn chủ quan* và *nhận thức kiểm soát hành vi* tuy nhiên thực tế giữa nhân viên văn phòng và các đối tượng khác cơ bản là khác nhau về trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, môi trường sống,... Do đó có thể ý định khởi nghiệp của họ sẽ chịu tác động bởi nhiều nhân tố hay thậm chí mức độ tác động của các nhân tố là khác so với các đối tượng khác. Dưới đây là mô hình đề xuất của tác giả về các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ:

Hình 2.5 Mô hình đề xuất về các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Mô hình đề xuất 6 nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, bao gồm: thái độ khởi nghiệp;

nhận thức kiểm soát hành vi; kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; nguồn vốn hỗ trợ; chính sách của chính phủ và địa phương và nhân tố cuối cùng là mô hình mẫu.

2.1.3.2 Biện luận giả thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

❶ Thái độ khởi nghiệp

Thái độ là cảm giác tích cực hoặc tiêu cực của cá nhân về việc thực hiện hành vi nào đó. Thái độ đối với hành vi kinh doanh thể hiện sự đánh giá tích cực hay tiêu cực, ủng hộ hay phản đối của một cá nhân về hành vi kinh doanh dự định thực hiện (Ajzen, 1991). Cá nhân sẵn lòng khởi nghiệp nếu đánh giá việc khởi nghiệp là một hành vi tích cực. Thái độ đã được kiểm chứng bởi nhiều nghiên cứu trước đây rằng là có tác động tích cực đến ý định khởi nghiệp (Phan Anh Tú và Trần Quốc Huy, 2017; Mumtaz Begam Bt Abdul Kadir et al., 2013; Muhammad et al., 2015). Trong nghiên cứu này tác giả đặt giả thuyết:

Giả thuyết H₁: Thái độ khởi nghiệp có tác động cùng chiều với ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

❷ Nhận thức kiểm soát hành vi

Nhận thức kiểm soát hành vi phản ánh việc dễ dàng hay khó khăn khi thực hiện hành vi và việc thực hiện hành vi đó có bị kiểm soát hay hạn chế hay không (Ajzen, 1991). Nhìn chung khởi nghiệp là một quá trình từ thành lập, cho đến tổ chức và vận hành một doanh nghiệp. Nếu cá nhân cảm thấy sẵn sàng và tin tưởng mình có thể thực hiện tốt hành vi này mà không gặp bất kỳ khó khăn hay trở ngại gì thì đó chính là động lực để cá nhân đó khởi nghiệp. Phan Anh Tú và Giang Thị Cẩm Tiên (2015), Muhammad et al. (2015), Nguyễn Hải Quang và Cao Nguyễn Trung Cường (2017) từng chứng minh đây là nhân tố có tác động cùng chiều với ý định khởi nghiệp của sinh viên. Trong nghiên cứu này tác giả cho đây là nhân tố tác động cùng chiều với ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng với giả thuyết:

Giả thuyết H₂: Nhận thức kiểm soát hành vi có tác động cùng chiều với ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

❸ Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp

Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp ở đây bao gồm những hiểu biết về thị trường như các mối quan hệ với nhà cung cấp (nguyên vật liệu, nguồn hàng...), kỹ năng bán hàng, hiểu biết về các loại máy móc thiết bị dùng cho công việc làm ăn của mình, biết cách chiêu lòng khách hàng và kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan. Kiến thức được tạo ra thông qua trải nghiệm nghề nghiệp (Shane &

Khurana, 2003; Evans & Leighton, 1989). Thật vậy, là lực lượng lao động có trình độ, nhân viên văn phòng tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng trong quá trình làm việc, đồng thời họ khá am hiểu về cách thức hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là các nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh. Đây chính là một lợi thế vì kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp là một trong những nhân tố quyết định đến thành công khi khởi nghiệp. Người có kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cũng thường sẽ tự tin và sẵn sàng khởi nghiệp hơn. Nghiên cứu của Abdullah Azhar et al. (2010) từng chỉ ra rằng năng lực kinh doanh, kinh nghiệm, kiến thức kinh doanh có ảnh hưởng lớn đến ý định kinh doanh. Chính vì vậy tác giả đặt giả thuyết thứ 3 cho nghiên cứu là:

Giả thuyết H₃: Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp có tác động cùng chiều với ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

④ Nguồn vốn hỗ trợ

Nguồn vốn hoạt động của doanh nghiệp hình thành từ vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu bao gồm nguồn lực tài chính cá nhân của chủ doanh nghiệp và vốn góp từ người khác. Còn nợ phải trả đề cập đến các khoản vay từ các tổ chức tín dụng hay ngân hàng. Nguồn vốn kinh doanh sẽ hình thành nên tài sản của doanh nghiệp do đó nó chính là điều kiện cần và đủ để một doanh nghiệp được thành lập. Khi nguồn lực tài chính cá nhân không đủ, cá nhân có quyền kêu gọi vốn góp từ bạn bè, người thân hay vay vốn từ các tổ chức tín dụng, đây chính là nguồn vốn hỗ trợ. Khả năng tiếp cận được nguồn vốn càng cao thì người ta sẽ có ý định kinh doanh nhiều hơn. Nghiên cứu của Wongnaa and Seyram (2014) từng đề cập đến việc những sinh viên có mức độ tài chính cao hơn sẽ có xu hướng trở nên nhiệt tình và tham vọng hơn, muốn làm ăn hơn so với những người có nguồn lực hạn chế, đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khả năng tiếp cận được nguồn tài chính có ảnh hưởng tích cực đến ý định trở thành doanh nhân của sinh viên. Nghiên cứu của Phan Anh Tú và Giang Thị Cẩm Tiên (2015) cũng chỉ ra rằng nguồn vốn là 1 trong những nhân tố có tác động đến ý định khởi sự doanh nghiệp. Đồng thời, Phan Anh Tú và Nguyễn Thanh Sơn (2015) cũng chứng minh được ảnh hưởng quan trọng của khả năng tài chính đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ đó tác giả đặt giả thuyết:

Giả thuyết H₄: Nguồn vốn hỗ trợ có tác động cùng chiều với ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

⑤ Chính sách chính phủ và địa phương

Chính sách là những đường lối và kế hoạch cụ thể, dựa vào tình hình thực tế mà chính phủ hay chính quyền địa phương đề ra (từ điển Vietggle). Chính

sách là tập hợp các chủ trương và hành động về phương diện nào đó của chính phủ bao gồm các mục tiêu và cách thức đạt được các mục tiêu đó, những mục tiêu này bao gồm sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội – môi trường (từ điển bách khoa toàn thư mở Wikipedia). Như vậy, nếu chính phủ và địa phương có những chính sách đúng đắn, kịp thời trong quản lý kinh tế thị trường, tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh phát triển, hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới thành lập dễ dàng hay có chính sách luật pháp đúng đắn thì sẽ có tác động tích cực đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của nhân viên văn phòng. Trong trường hợp nghiên cứu ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Phan Anh Tú và Nguyễn Thanh Sơn (2015) đã từng minh chứng được tác động cùng chiều của chính sách chính phủ và địa phương lên ý định khởi nghiệp. Chính vì vậy tác giả đặt giả thuyết này là:

Giả thuyết H₅: Chính sách của chính phủ và địa phương có tác động cùng chiều với ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

⑥ Mô hình mẫu

Theo Oxford Advanced Learner's Dictionary, mô hình mẫu (role models) là những người mà bạn ngưỡng mộ và cố gắng để được giống như họ. Họ là những người có ảnh hưởng đến quyết định học tập và nghề nghiệp mà bạn thực hiện trong cuộc sống, có thể là người bạn biết rõ hoặc chỉ quen biết đơn giản. Họ là những người đã tác động đến bạn. Các mô hình mẫu có thể cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ và là một ảnh hưởng quan trọng trong việc ra quyết định nghề nghiệp nói chung (Buunk, Peiró, and Griffioen 2007; Lent, Brown, and Hackett 1994). Mô hình mẫu cũng từng được thừa nhận là có ảnh hưởng đến quyết định nghề nghiệp trong nghiên cứu của Nauta và Kokaly (2001). Nhìn chung mô hình mẫu có ảnh hưởng đến nhiều quyết định trong cuộc sống của một cá nhân, bao gồm ý định kinh doanh của cá nhân đó. Nếu họ bị ảnh hưởng bởi sự thành công trong kinh doanh của một ai đó, họ sẽ mong muốn được giống như người đó và bắt đầu có những nỗ lực tương tự và hình thành ý định kinh doanh của mình. M. Entrialgo và V. Iglesias (2017) đã từng minh chứng được mô hình mẫu có ảnh hưởng đến ý định kinh doanh của nam và nữ trong nghiên cứu của mình, đồng thời sự ảnh hưởng đó là khác nhau giữa nam và nữ. Từ đó tác giả quyết định đặt giả thuyết H₆ cho nghiên cứu:

Giả thuyết H₆: Mô hình mẫu có tác động cùng chiều với ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2.1.3.3 Mô hình ước lượng

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6$$

Trong đó:

* Biến phụ thuộc:

Biến Y: Ý định khởi sự doanh nghiệp

* Biến độc lập:

X₁: Thái độ khởi nghiệp

X₂: Nhận thức kiểm soát hành vi

X₃: Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp

X₄: Nguồn vốn hỗ trợ

X₅: Chính sách của chính phủ và địa phương

X₆: Mô hình mẫu

Bảng 2.1 Mô tả các biến nghiên cứu

Biến	Định nghĩa	Biến quan sát	Căn cứ chọn biến	Thang đo	kỳ vọng
X1	Thái độ khởi nghiệp	HM1. Những người mà tôi quan tâm sẽ chấp nhận việc tôi trở thành doanh nhân	Phan Anh	Likert 5 mức độ	+
		HM2. Nếu tôi có cơ hội và nguồn lực, tôi rất muốn khởi sự doanh nghiệp	Tú và Giang Thị Cẩm Tiên (2015)	Likert 5 mức độ	
		HM3. Trở thành doanh nhân sẽ có lợi nhiều hơn là bất lợi cho tôi	Mumtaz Begam Bt	Likert 5 mức độ	
		HM4. Trở thành doanh nhân luôn hấp dẫn tôi	Abdul Kadir, et al. (2013),	Likert 5 mức độ	
		HM5. Trở thành doanh nhân là việc làm tôi hài lòng	Muhammad et al. (2015)	Likert 5 mức độ	
		HM6. Giữa nhiều lựa chọn khác nhau thì tôi vẫn muốn trở thành doanh nhân		Likert 5 mức độ	
X2	Nhận thức kiểm soát hành vi	HV1. Tôi hiểu được làm thế nào để phát triển một dự án khởi nghiệp		Likert 5 mức độ	+
		HV2. Tôi có thể kiểm soát được giai đoạn đầu của khởi nghiệp	Phan Anh Tú và Giang Thị Cẩm Tiên (2015),	Likert 5 mức độ	
		HV3. Tôi hoàn toàn nhận thức được những gì xảy ra trong thực tế khi bắt đầu khởi sự một doanh nghiệp	Muhammad et al. (2015)	Likert 5 mức độ	
		HV4. Tôi có thể chuẩn bị tốt khi bắt đầu khởi nghiệp		Likert 5 mức độ	
		HV5. Thành lập doanh nghiệp và quản lý hoạt động DN là dễ dàng đối với tôi		Likert 5 mức độ	

Biến	Định nghĩa	Biến quan sát	Căn cứ chọn biến	Thang đo	kỳ vọng
X3	Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp	KT1. Tôi có những hiểu biết sâu rộng về thị trường như các mối quan hệ với nhà cung cấp (nguyên vật liệu, nguồn hàng..), kỹ năng bán hàng và các loại máy móc thiết bị dùng cho công việc làm ăn của mình.	Abdullah	Likert 5 mức độ	
		KT2. Tôi luôn biết cách chiều lòng khách hàng.	Azhar et al. (2010)	Likert 5 mức độ	+
		KT3. Tôi đã quen với việc xử lý các vấn đề khách hàng gặp phải.		Likert 5 mức độ	
		KT4. Cần có kiến thức cơ bản để khởi nghiệp như tài chính, Marketing, quản lý		Likert 5 mức độ	
X4	Nguồn vốn hỗ trợ	NV1. Thật dễ dàng để có được nguồn vốn kinh doanh từ bạn bè, người thân	Wongnaa and Seyram (2014)	Likert 5 mức độ	
		NV2. Những hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể được các ngân hàng, quỹ tín dụng và các tổ chức tài chính khác hỗ trợ vay vốn bằng nhiều cách.	Phan Anh Tú và Giang Thị Cẩm Tiên (2015)	Likert 5 mức độ	+
		NV3. Ngân hàng sẵn lòng cho vay vốn khởi nghiệp		Likert 5 mức độ	

Biến	Định nghĩa	Biến quan sát	Căn cứ chọn biến	Thang đo	kỳ vọng
X5	Chính sách của chính phủ và địa phương	CQ1. Chính quyền thành phố luôn có những chính sách kịp thời để quản lý thị trường.	Phan Anh Tú và Nguyễn Thanh Sơn (2015)	Likert 5 mức độ	+
		CQ2. Chính quyền thành phố luôn có những chính sách đúng đắn để tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh phát triển		Likert 5 mức độ	
		CQ3. Luật pháp khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới		Likert 5 mức độ	
		CQ4. Quá trình thành lập doanh nghiệp mới là dễ dàng		Likert 5 mức độ	
X6	Mô hình mẫu	RM1. Tôi từng ngưỡng mộ một doanh nhân. Anh ta kinh doanh rất thành công, điều này làm tôi muốn bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh.	Entrialgo và V. Iglesias (2017)	Likert 5 mức độ	+
		RM2. Gia đình tôi có thành viên là doanh nhân nên tôi cũng muốn trở thành doanh nhân.		Likert 5 mức độ	
		RM3. Có nhiều bạn bè và đồng nghiệp xung quanh tôi đã khởi nghiệp kinh doanh nên tôi cũng muốn khởi nghiệp kinh doanh.		Likert 5 mức độ	
		RM4. Có người đã truyền cảm hứng kinh doanh cho tôi và tôi bắt đầu hứng thú muốn khởi nghiệp kinh doanh.		Likert 5 mức độ	

Biến	Định nghĩa	Biến quan sát	Căn cứ chọn biến	Thang đo	kỳ vọng
Y	Ý định khởi nghiệp	EO1. Tôi đã tạo mọi nỗ lực để bắt đầu và vận hành doanh nghiệp của chính mình	Muhammad et al. (2015)	Likert 5 mức độ	
		EO2. Mục tiêu nghề nghiệp của tôi là trở thành doanh nhân		Likert 5 mức độ	
		EO3. Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc để khởi sự doanh nghiệp		Likert 5 mức độ	
		EO4. Tôi chắc chắn khởi nghiệp kinh doanh trong tương lai bất kể đã có công việc kinh doanh hay chưa		Likert 5 mức độ	
		EO5. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để khởi nghiệp		Likert 5 mức độ	

Nguồn: Tổng hợp tác giả, 2018

❖ Nhóm biến kiểm soát

- Tuổi: Tuổi có thể được xem là yếu tố có ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của nhân viên văn phòng. Ở độ tuổi khác nhau, người nhân viên sẽ tích lũy được lượng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau. Đồng thời đặc điểm tâm lý, tích cách, tình cảm, môi trường sống ở mỗi lứa tuổi cũng sẽ khác nhau, từ đó dẫn đến ý định khởi nghiệp là khác nhau. Theo nghiên cứu của GEM Việt Nam năm 2013, tỷ lệ khởi sự kinh doanh hoặc đang kinh doanh của những người từ 24-25 tuổi là 21,4%; 35-44 tuổi là 14,3% và 45-54 là 14,8%. Qua đó có thể thấy tinh thần khởi nghiệp ở những người trẻ là cao hơn do giới trẻ thường sẽ năng động, sáng tạo và thích phiêu lưu mạo hiểm hơn. Trong nghiên cứu này tác giả xem xét sự tác động của độ tuổi đến ý định khởi nghiệp và kỳ vọng rằng những người trẻ tuổi sẽ có tinh thần khởi nghiệp cao.

- Giới tính: Xã hội ngày càng đánh giá cao vai trò của bình đẳng giới, tuy nhiên thực tế giữa nam và nữ cơ bản khác nhau về các đặc điểm tâm lý và sinh lý, đồng thời sự đánh giá của xã hội cũng như vai trò vị trí của nam nữ trong xã hội vẫn còn nhiều khác biệt, từ đó có thể dẫn đến sự khác nhau về hành vi và ý

định. M.Entrialgo và V.Iglesias (2017) từ xem xét đến sự khác nhau trong ý định kinh doanh giữa nam và nữ, đồng thời thấy được mức độ tác động của các nhân tố đến ý định khởi nghiệp của nam và nữ là khác nhau.

- Dân tộc: Những dân tộc khác nhau cơ bản sẽ có sự khác nhau về văn hóa, ngôn ngữ, điều kiện giáo dục, đời sống kinh tế,... Theo đó bộ phận dân tộc thiểu số thường có điều kiện khó khăn hơn. Tác giả cho rằng chính những khác nhau cơ bản đó có thể sẽ dẫn đến sự khác nhau về ý định khởi nghiệp của những nhân viên văn phòng thuộc các thành phần dân tộc khác nhau và đây là một trong những nhân tố có ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp.

- Tham gia tập huấn khởi nghiệp và các khóa học kinh doanh: Các khóa học, tập huấn khởi nghiệp là nơi đào tạo kiến thức, kỹ năng liên quan đến việc thành lập, vận hành và quản lý một doanh nghiệp. Khóa học kinh doanh là nơi đào tạo kiến thức, kỹ năng về kinh doanh như cách thức bán hàng, quảng bá sản phẩm,... Những người có tham gia các khóa học kể trên có được nhiều lợi thế hơn khi thành lập doanh nghiệp, và khả năng thành công sẽ cao hơn. Từ đó kỳ vọng những người này sẽ có ý định khởi nghiệp nhiều hơn. Tác giả xem xét đây có thể là nhân tố có tác động đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng.

- Tình trạng hôn nhân: Người độc thân thường sẽ độc lập và tự chủ hơn. Trong khi người có gia đình lại còn bị phụ thuộc bởi nhiều yếu tố (vợ/chồng hoặc con cái). Trong những quyết định quan trọng người độc thân sẽ quyết đoán và nhanh chóng nắm bắt cơ hội hơn, trong khi người có gia đình cần phải xem xét cẩn thận và tham vấn với gia đình của mình. Do đó có thể đây cũng là một trong những nhân tố có tác động đến ý định khởi nghiệp cần được xem xét.

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu

2.2.1.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp

Số liệu thứ cấp trong bài được thu thập thông qua tham khảo số liệu thống kê của các trang thông tin Chính phủ, tổng cục Thống kê, phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI), cục thống kê Cần Thơ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Sở Kế hoạch Đầu tư TPCT,... thông qua thu thập số liệu trên sách báo và trên các trang web như trang web của Khoa, Bộ môn, trường Đại học Cần Thơ và các trang báo điện tử như Vnexpress, thanh niên, tuổi trẻ,... đồng thời số liệu thứ cấp trong bài cũng được tham khảo từ các tài liệu và các nghiên cứu trước đó có liên quan đến đề tài nghiên cứu như các luận văn đại học, thạc sĩ hay các bài báo khoa học.

2.2.1.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp

❖ Cỡ mẫu: Trong xác định cỡ mẫu cho phân tích nhân tố EFA, thông thường thì số quan sát (kích thước mẫu) ít nhất phải bằng 4 hay 5 lần số biến trong phân tích nhân tố (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Theo Hair et al. (2006) thì tỉ lệ biến quan sát/biến đo lường nên là 5:1, nghĩa là một biến đo lường cần tối thiểu 5 quan sát. Trong mô hình nghiên cứu tác giả đề xuất 26 biến quan sát do đó số số quan sát cần cho nghiên cứu tương ứng bằng $26 \times 5 = 130$ quan sát.

❖ Phương pháp chọn mẫu: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng và chọn mẫu ngẫu nhiên phi xác suất theo kiểu thuận tiện. Đối tượng điều tra là các nhân viên văn phòng, những cá nhân làm việc giờ hành chính tại các tổ chức, công ty hay doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tác giả khảo sát thông qua 3 hình thức: [1] tạo biểu mẫu khảo sát đăng tải lên các trang mạng xã hội hoặc gửi trực tiếp đến những người đang làm việc như những nhân viên văn phòng (7%), [2] Gặp gỡ phỏng vấn trực tiếp đối tượng tại những nơi mà đối tượng thường lui đến như quán cà phê hay các khu vực gần nơi đối tượng đang làm việc (50%), [3] Nếu không thể trao đổi trực tiếp được với đối tượng thì xin phép gửi lại phiếu khảo sát nhờ đối tượng dành thời gian hoàn thành giúp (43%). Do hạn chế về mặt thời gian, chi phí và khả năng tiếp cận đối tượng nên tác giả chỉ có thể khảo sát đối tượng đang làm việc ở 5 quận trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo tỷ lệ như sau: Ninh Kiều là 40%; các quận còn lại là Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn và Thốt Nốt mỗi quận là 15%. Đây là 5 quận tiêu biểu của thành phố Cần Thơ tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp và tổ chức nơi mà các đối tượng nhân viên văn phòng đang làm việc, căn cứ vào mật độ dân số và số lượng doanh nghiệp hoạt động tác giả tin rằng tiến hành khảo sát theo phương pháp trên sẽ mang lại tính hợp lý và đại diện cao cho đề tài.

❖ Bảng câu hỏi: Bảng câu hỏi được xây dựng dựa trên thang đo định danh, thang đo Dummy và thang đo likert 5 mức độ với “1” tương ứng “Rất không đồng ý”, “2” tương ứng “Không đồng ý”, “3” tương ứng “Bình thường” hoặc “Trung lập”, “4” tương ứng “Đồng ý” và “5” tương ứng “Rất đồng ý”. Bảng câu hỏi gồm 3 phần: [1] phần *sàn lọc đáp viên* để lọc ra đối tượng nghiên cứu, [2] phần *thông tin chung của đáp viên* và [3] phần nội dung là những *câu hỏi đánh giá mức độ* của các biến quan sát trong mô hình nghiên cứu, tương ứng với từng phát biểu đã được định sẵn. Đồng thời, bảng câu hỏi của đề tài này được xây dựng dựa trên bảng câu hỏi chung của đề tài “Xây dựng mô hình lý thuyết khởi nghiệp của người dân ĐBSCL” của Tiến sĩ Phan Anh Tú, có

chỉnh sửa và bổ sung lại nội dung cho phù hợp với đề tài nghiên cứu dưới sự đồng ý và hỗ trợ của thầy.

2.2.2 Lý thuyết về các phương pháp phân tích số liệu

2.2.2.1 Thống kê mô tả

Thống kê mô tả (Descriptive statistics): là các phương pháp liên quan đến việc thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán và mô tả các đặc trưng khác nhau để phản ánh một cách tổng quát đối tượng nghiên cứu.

Một số đại lượng thống kê mô tả thường được dùng là:

Mean: Trung bình cộng của số liệu, được kí hiệu là \bar{x} là tổng các giá trị của số liệu chia cho số lần quan sát (N).

$$\bar{x} = \frac{\sum xi}{N}$$

Sum: Tổng cộng (tổng tất cả các giá trị trong tập dữ liệu quan sát).

Std. Deviation: Độ lệch chuẩn, được kí hiệu là s, là con số đánh giá mức độ phân tán của các giá trị quanh giá trị trung bình và được tính theo công thức:

$$S = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(xi - \bar{x})^2}{N - 1}}$$

Variance: Phương sai về mặt từ nguyên là bình phương của độ lệch chuẩn. Phương sai có thể được kí hiệu là s^2 và được tính theo công thức sau:

$$S^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(xi - \bar{x})^2}{N - 1}$$

Minimum: giá trị nhỏ nhất trong mẫu khảo sát được .

Maximum: giá trị lớn nhất trong mẫu khảo sát được.

Phương pháp thống kê tần số: dùng để thống kê tần suất xuất hiện của các biến định tính, ví dụ: giới tính, trình độ, tuổi tác, học vấn, nghề nghiệp, thu nhập... Thống kê tần số để xác định số lần xuất hiện của một giá trị cụ thể trong tổng thể.

2.2.2.2 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach's Alpha

Hệ số tin cậy Cronbach's Alpha là một phép kiểm định thống kê về mức độ chặt chẽ mà các mục hỏi trong thang đo tương quan với nhau, giúp chúng ta

kiểm tra xem các mục hỏi nào đã có đóng góp vào việc đo lường khái niệm lý thuyết mà ta đang nghiên cứu và những mục hỏi nào không, giúp ta loại bỏ các biến “rác” ra khỏi mô hình (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).

$$\alpha = N\rho/[1+\rho(N-1)]$$

Trong đó ρ là hệ số tương quan trung bình giữa các mục hỏi.

Hệ số Cronbach's Alpha có giá trị biến thiên trong đoạn [0,1]. Về lý thuyết, hệ số này càng cao càng tốt (thang đo càng có độ tin cậy cao). Tuy nhiên điều này không hoàn toàn chính xác. Hệ số Cronbach's Alpha quá lớn (khoảng từ 0,95 trở lên) cho thấy có nhiều biến trong thang đo không có khác biệt gì nhau, hiện tượng này gọi là trùng lặp trong thang đo (Nguyễn Đình Thọ, 2011).

Các tiêu chuẩn trong kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach's Alpha: Nếu một biến đo lường có hệ số tương quan biến - tổng (Corrected Item – Total Correlation) $\geq 0,3$ thì biến đó đạt yêu cầu (Nunnally J., 1978). Mức giá trị hệ số Cronbach's Alpha trong khoảng [0,8-1] thì thang đo lường rất tốt, [0,7-0,8] thì thang đo sử dụng tốt, từ 0,6 trở lên thì thang đo lường đủ điều kiện (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).

2.2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Trước khi kiểm định lý thuyết khoa học thì cần phải đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo. Phương pháp Cronbach Alpha dùng để đánh giá độ tin cậy của thang đo. Còn phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis, gọi tắt là phương pháp EFA) giúp chúng ta đánh giá hai loại giá trị quan trọng của thang đo là giá trị hội tụ và giá trị phân biệt.

Phương pháp phân tích nhân tố EFA thuộc nhóm phân tích đa biến phụ thuộc lẫn nhau (interdependence techniques), nghĩa là không có biến phụ thuộc và biến độc lập mà nó dựa vào mối tương quan giữa các biến với nhau (interrelationships). EFA dùng để rút gọn một tập k biến quan sát thành một tập F ($F < k$) các nhân tố có ý nghĩa hơn. Cơ sở rút gọn này dựa vào mối quan hệ tuyến tính của các nhân tố với các biến quan sát

Trong phân tích nhân tố, phương pháp trích Principal Components Analysis đi cùng với phép xoay vuông góc Varimax là cách được sử dụng phổ biến nhất dùng để đánh giá thang đo lường (Mayers & Gamst & Guarino, 2000), sử dụng khi ta muốn trích được nhiều phương sai từ các biến đo lường với số thành phần nhỏ nhất để phục vụ mục tiêu dự báo tiếp theo. Còn phương pháp trích Principal Axis Factoring (PAF) đi cùng phép xoay không vuông góc Promax thường sử dụng để giải thích hiện tượng hiệp phương sai giữa các biến

quan sát (Gerbing & Anderson, 1988). Trong đề tài này tác giả sẽ sử dụng phương pháp trích Principal Components Analysis để phân tích các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Phân tích nhân tố khám phá có ý nghĩa khi phải thỏa mãn các yêu cầu sau: Hệ số tải nhân tố (Factor loading) $> 0,5$, $0,5 \leq KMO \leq 1$, kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (Sig. $< 0,05$), Eigenvalue ≥ 1 và tổng phương sai trích (Total Variance Explained) $\geq 50\%$ Trong đó:

- Factor loading (hệ số tải nhân tố hay trọng số nhân tố) là chỉ tiêu để đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của EFA: Factor loading $> 0,3$ được xem là đạt mức tối thiểu, Factor loading $> 0,4$ được xem là quan trọng, Factor loading $> 0,5$ được xem là có ý nghĩa thực tiễn (Hair et al., 2006). Đối với đề tài nghiên cứu này, để biến có ý nghĩa thực tiễn tác giả sẽ chỉ giữ lại biến có hệ số tải nhân tố Factor loading $> 0,5$.

- Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) là chỉ số được dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. Trị số KMO lớn có ý nghĩa phân tích nhân tố là thích hợp.

- Kiểm định Bartlett là một đại lượng thống kê dùng để xem xét giả thuyết các biến không có tương quan trong tổng thể. Nếu kiểm định này có ý nghĩa thống kê (Sig. $< 0,05$) thì các biến quan sát có mối tương quan với nhau trong tổng thể (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).

- Trị số Eigenvalue là một tiêu chí sử dụng phổ biến để xác định số lượng nhân tố trong phân tích EFA. Với tiêu chí này, chỉ có những nhân tố nào có Eigenvalue ≥ 1 mới được giữ lại trong mô hình phân tích.

- Tổng phương sai trích (Total Variance Explained) thể hiện phần trăm biến thiên của các biến quan sát. Nghĩa là khi xem biến thiên là 100% thì trị số này thể hiện các nhân tố được trích có bao nhiêu % và bị thất thoát bao nhiêu % của các biến quan sát.

Quy tắc loại bỏ biến xấu trong phân tích nhân tố theo Phạm lộc, 2015: Bên cạnh việc loại bỏ biến có hệ số tải nhân tố Factor loading không đủ tiêu chuẩn ($< 0,5$), để quyết định giữ biến hay loại 1 biến trong phân tích nhân tố khám phá EFA thì dữ liệu cần thỏa mãn 2 điều kiện là thỏa mãn “Giá trị hội tụ” và đảm bảo “Giá trị phân biệt”. Thỏa mãn “Giá trị hội tụ” là các biến quan sát hội tụ về cùng một nhân tố. Đảm bảo “Giá trị phân biệt” là đảm bảo các biến quan sát thuộc về nhân tố này phải phân biệt với nhân tố khác. Trường hợp 1 biến quan sát tải lên ở cả 2 nhân tố, nếu chênh lệch 2 hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,3, chúng ta cần loại bỏ biến quan sát đó, nếu 2 hệ số tải nhân tố chênh nhau từ 0,3 trở lên, khi đó biến quan sát sẽ được giữ lại và nó sẽ nằm ở nhóm nhân tố

có hệ số tải cao hơn. Trường hợp có từ 2 biến trở lên cùng tải lên 2 nhân tố, chúng ta cần loại bỏ lần lượt từng biến và loại biến có hệ số tải nhỏ nhất trước.

2.2.2.4 Phân tích hồi quy tuyến tính bội

Mô hình bao gồm một biến phụ thuộc với hai hay nhiều biến độc lập được gọi là mô hình hồi quy bội. Mô hình hồi quy tuyến tính bội có dạng:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k + U_i$$

Trong đó:

- Y là biến phụ thuộc
- X_1, X_2, \dots, X_k là các biến độc lập
- U_i là các sai số ngẫu nhiên
- β_0 : Hệ số tự do
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_k$ là các hệ số hồi quy, cho thấy mức độ tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc.

2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra ở chương 1, tác giả sử dụng các phương pháp sau để phân tích số liệu:

❖ *Với mục tiêu 1:* Tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích tần số, so sánh, tổng hợp để đánh giá tổng quan về thực trạng khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

❖ *Với mục tiêu 2:* Tác giả tiến hành phân tích số liệu theo các bước sau: Đầu tiên, tác giả kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha để kiểm tra tính phù hợp của thang đo. Tiếp đến, phân tích nhân tố khám phá EFA để gom nhóm các biến. Sau khi xác định được các nhóm nhân tố cụ thể, tác giả tiến hành kiểm định Pearson để kiểm tra mối quan hệ tuyến tính của các nhân tố với biến phụ thuộc và cuối cùng sử dụng mô hình hồi quy bội để ước lượng và xác định các nhân tố có ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó tác giả còn sử dụng phương pháp thống kê mô tả và phân tích bảng chéo Crosstabs để so sánh sự khác biệt giữa các đặc điểm các nhân với ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng.

❖ *Với mục tiêu 3:* Tác giả tổng hợp các kết quả thu được ở mục tiêu 1 và 2 để đề ra một số giải pháp pháp nâng cao tinh thần khởi nghiệp cho các nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói riêng và cho người dân nói chung.

 Khung nghiên cứu:

Hình 2.6 Khung nghiên cứu của đề tài

Chương 3

THỰC TRẠNG VỀ Ý ĐỊNH KHỎI NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

3.1 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU.

Cần Thơ là thành phố lớn của Việt Nam với tổng diện tích tự nhiên là 1.409 km², dân số toàn thành phố Cần Thơ đạt gần 1.262.566 người, mật độ dân số đạt 877 người/km² (năm 2016). Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên là 731.036 người. Là thành phố hiện đại và phát triển nhất ở ĐBSCL, lớn thứ tư cả nước theo quy mô dân số, lớn thứ năm cả nước theo vai trò và vị thế cũng như quy mô kinh tế. Cần Thơ đồng thời là một đô thị loại 1, thành phố trực thuộc trung ương và được mệnh danh là Tây Đô, là thủ phủ kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế và giáo dục của ĐBSCL (CanTho Portal, 2017).

❖ *Vị trí địa lý*

Nằm ở vùng hạ lưu của sông Mê Kông, trung tâm đồng bằng châu thổ Sông Cửu Long, cách thành phố Hồ Chí Minh 169 km, cách thành phố Cà Mau hơn 150 km, cách thành phố Rạch Giá gần 120 km và cách biển khoảng hơn 80 km theo đường nam sông Hậu (quốc lộ 91C).

Tọa độ địa lý: 105⁰13'38" - 105⁰50'35" kinh độ Đông và 9⁰55'08" - 10⁰19'38" vĩ độ Bắc. Phía bắc giáp tỉnh An Giang, phía đông giáp tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long, phía tây giáp tỉnh Kiên Giang, phía nam giáp tỉnh Hậu Giang.

❖ *Điều kiện tự nhiên*

Địa chất: hình thành chủ yếu qua quá trình bồi lắng trầm tích biển và phù sa của sông Cửu Long, trên bề mặt ở độ sâu 50 mét có hai loại trầm tích là Holocen (phù sa mới) và Pleistocene (phù sa cổ).

Địa hình: Cần Thơ có mạng lưới sông, kênh, rạch khá chằng chịt với hơn 158 sông, rạch lớn nhỏ. Địa hình tương đối bằng phẳng, phù hợp cho sản xuất nông, ngư nghiệp. Các dạng địa hình chính là địa hình ven sông Hậu hình thành dải đất cao là đê tự nhiên và các cù lao ven sông Hậu.

Khí hậu: Cần Thơ nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, ít bão, quanh năm nóng ẩm. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 28 °C, số giờ nắng trung bình cả năm khoảng 2.249,2 giờ, lượng mưa trung bình năm đạt 2000 mm. Độ ẩm trung bình năm dao động từ 82% - 87%.

❖ **Đơn vị hành chính**

Thành phố Cần Thơ được chia làm 9 đơn vị hành chính gồm 5 quận và 4 huyện. Tổng số thị trấn, xã, phường là 85, trong đó có 5 thị trấn, 44 phường và 36 xã (tính từ thời điểm ban hành Nghị định số 12/NĐ-CP). Quận Ninh Kiều là trung tâm của thành phố.

Bảng 3.1 Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Cần Thơ

Tên Huyện (4)	Dân số (người)	Hành chính
Cờ Đỏ	122.464	1 thị trấn, 9 xã
Phong Điền	102.621	1 thị trấn, 6 xã
Thới Lai	122.815	1 thị trấn, 12 xã
Vĩnh Thạnh	115.550	2 thị trấn, 9 xã
Tên Quận (5)	Dân số (người)	Hành chính
Bình Thủy	111.076	8 phường
Cái Răng	91.927	7 phường
Ninh Kiều	206.213	13 phường
Ô Môn	140.030	7 phường
Thốt Nốt	160.580	9 phường

Nguồn: CanTho Portal, 2017

❖ **Tình hình kinh tế - Xã hội**

Trong những năm qua, kinh tế thành phố có sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu khá tích cực; bình quân 5 năm (2011 - 2015) tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố đạt 5,88 %/năm, tốc độ tăng trưởng năm 2016 là 7,55 % và năm 2017 là 7,83%. Theo thông tin của Cục thống kê thành phố Cần Thơ, tính đến tháng 10/2018, tình hình kinh tế - xã hội của Cần Thơ có những điểm đáng chú ý sau:

CÔNG NGHIỆP: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước thực hiện 10 tháng năm 2018 tăng 8,08% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công

ngành chế biến chế tạo tăng 8,15%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 8,05%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý xử lý rác thải tăng 5,92%. Tính chung 10 tháng chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,43% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy mức tiêu thụ có tăng nhưng vẫn còn thấp, do các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường ngày càng nhiều và xuất hiện nhiều hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng nên đã làm cho khách hàng chưa yên tâm khi lựa chọn sản phẩm tiêu dùng, từ đó gây mất uy tín cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, mặt khác do chưa tạo được mối quan hệ bền vững nên nhiều khách hàng và đối tác kinh doanh chưa an tâm khi sử dụng sản phẩm.

NÔNG – LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN:

Ngành nông nghiệp: đưa nhiều tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, triển khai các đề tài, dự án, mô hình giúp nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập trong sản xuất như: dự án WB6, VnSAT, dự án xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng VietGAP, từ đó thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Theo đó:

- Ngành trồng trọt: Diện tích lúa vụ Thu đông toàn thành phố ước đạt 74.071 ha. Năng suất gieo trồng vụ Thu đông ước là 49,94 tạ/ha. Diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn thành phố khoảng 13.676 ha. Diện tích cây ăn quả ước khoảng 18.361 ha.

- Chăn nuôi: Hiện nay, có 13 cơ sở chăn nuôi sản xuất con giống (08 cơ sở chăn nuôi heo với 1.796 con; 04 cơ sở chăn nuôi vịt). Ngành chăn nuôi thành phố phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với thị trường, các mô hình liên kết trong chăn nuôi theo chuỗi giá trị; khuyến khích mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng tập trung an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường; các mô hình chăn nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị; tập trung công tác quản lý giống vật nuôi, quản lý chặt chẽ việc tái đàn, kiểm soát yếu tố giống, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng con giống, hiệu quả chăn nuôi.

Lâm nghiệp: Với vị trí địa lý của thành phố Cần Thơ hiện nay, diện tích trồng cây lâm nghiệp tập trung không còn, bà con nông dân chỉ trồng cây phân tán ở những vùng đất nhỏ lẻ ven các tuyến lộ giao thông nông thôn... tiếp tục chăm sóc các cây lâm nghiệp trồng phân tán đã trồng, đồng thời khai thác các cây đủ tiêu chuẩn phục vụ cho nhu cầu xây dựng, làm chất đốt trong đời sống.

Thủy sản: Hiện có 113 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn TP Cần Thơ, cung cấp nhu cầu nuôi của thành phố và các tỉnh lân cận. Các công ty chế biến thủy sản trên địa bàn TP Cần Thơ có khuynh hướng xây dựng vùng nuôi tập trung để ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy chế

biển, tổng diện tích nuôi thủy sản ATTP theo tiêu chuẩn đạt 228,5 ha, bao gồm: 214,75 ha VietGAP (trong đó có 17 ha BMP+ASC) và 13,5 ha BAP+ASC. Khai thác thủy sản chủ yếu trên sông Hậu, các sông, rạch lớn bằng các ghe thuyền có công suất nhỏ và trên ruộng.

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN: Tổng vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2018 là 5.979,56 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố là 4.532,55 tỷ đồng, vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện là 1.447,01 tỷ đồng. Với các dự án hiện tại là: Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, Dự án Trường Chính trị Thành phố Cần Thơ và Dự án Trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Đến nay, thành phố Cần Thơ có tổng số 80 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 692,06 triệu USD.

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ - XÃ HỘI: Các hoạt động văn hóa – thể thao, giáo dục và y tế - khám chữa bệnh đều phát triển. Các chính sách lao động – xã hội giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, đến nay trên địa bàn thành phố có 89 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với 10 trường cao đẳng, 14 trường trung cấp, 22 trung tâm và 43 cơ sở khác có dạy nghề. Bên cạnh đó, Cần Thơ thực hiện nhiều chính sách như chính sách người có công với cách mạng, các hoạt động bảo trợ xã hội - trẻ em và bình đẳng giới,...góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

❖ ***Thực trạng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần thơ.***

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch Đầu tư, UBND thành phố Cần Thơ, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016:

- Thành phố có khoảng 78.140 cơ sở kinh tế cá thể đang hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 136.858 lao động; có 211 Hợp tác xã (HTX), vốn điều lệ 464,4 tỷ đồng, với 9.909 xã viên giải quyết 12.000 lao động. Doanh thu bình quân đạt 4 tỷ đồng/HTX, thu nhập bình quân 50 triệu đồng/năm/xã viên. Tuy nhiên, hoạt động của các HTX còn nhiều hạn chế như: trình độ đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa đồng đều, hoạt động còn rời rạc; chưa xây dựng được chuỗi liên kết giá trị dịch vụ đầu vào, đầu ra cho sản phẩm ...

- Thành phố có khoảng 6.928 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký khoảng 55.545 tỷ đồng, bình quân 8,05 tỷ đồng/doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm khoảng 101.534 lao động, trong đó lao động nữ chiếm 40%; bình quân hàng năm có khoảng 1.000 doanh nghiệp mới thành lập, tạo việc làm mới cho khoảng 10.000 lao động.

Trong năm 2017, TP Cần Thơ cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.328 DN các loại hình với tổng vốn đăng ký 5.892 tỉ đồng, tăng 8,1% về số DN đăng ký mới và tăng 22,7% về số vốn so với năm 2016.

Trong 2 tháng đầu năm 2018, thành phố cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 203 DN các loại hình, tổng vốn đăng ký 1.087,8 tỉ đồng, tương đương về số DN đăng ký mới và tăng 56,7% về số vốn so với cùng kỳ. TP Cần Thơ cũng ghi nhận 27 DN giải thể, với số vốn 93,4 tỉ đồng, tăng 13 DN giải thể và tăng 33,8% về số vốn so với cùng kỳ. Theo đánh giá của một số sở ngành hữu quan, kết quả này vẫn chưa đạt được mục tiêu kỳ vọng nhưng là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn (CanTho Portal, 2018)

Trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh có nhiều đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng góp rất quan trọng vào nguồn thu ngân sách Nhà nước, góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp còn tham gia ủng hộ và tài trợ tích cực cho các công trình phúc lợi xã hội công cộng và các hoạt động văn hoá xã hội của địa phương, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn thành phố.

3.2 THÔNG TIN MẪU KHẢO SÁT

3.2.1 Đặc điểm chung

Do đối tượng khảo sát là nhân viên văn phòng, những người phải làm việc giờ hành chính tại các công ty, doanh nghiệp hay tổ chức, rất bận rộn với công việc của mình, nên việc đề tác giả có thể tiếp cận được đúng đối tượng và được đáp viên chấp nhận tương tác là tương đối khó khăn. Để đạt được mục tiêu cỡ mẫu 130 quan sát ban đầu đặt ra, tác giả đã phải tiếp cận khoảng hơn 200 đối tượng. Kết thúc cuộc khảo sát, tác giả đã thu thập được 131 quan sát là nhân viên văn phòng đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đạt được mục tiêu cỡ mẫu ban đầu đặt ra. Số quan sát còn lại thì không đạt chất lượng do có các đối tượng bị tác giả nhầm lẫn là nhân viên văn phòng, các đối tượng là nhân viên văn phòng nhưng từ chối trả lời phỏng vấn, và các đối tượng trả lời hời hợt thông tin không thể sử dụng phục vụ cho nghiên cứu. Thông tin của đáp viên khá đa dạng và phong phú, giúp đề tài có thể phản ánh một cách bao quát và sinh động hơn. Dưới đây là thông tin về mẫu quan sát và phân tích về thực trạng khởi nghiệp của nhân viên văn phòng đang làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ:

✓ **Giới tính:** trong số 131 nhân viên văn phòng đang làm việc tại Cần Thơ có 71 nhân viên nữ, chiếm tỷ trọng 54,2% và 60 nhân viên nam, chiếm tỷ trọng 45,8%. Tỷ lệ giữa nam và nữ tương đối đều nhau đảm bảo được tính đại diện cho đề tài nghiên cứu.

Bảng 3.2 Giới tính đáp viên

Giới tính	Số quan sát (người)	Tỷ trọng (%)
Nữ	71	54,2
Nam	60	45,8
Tổng	131	100,0

Nguồn: số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

✓ **Độ tuổi:** Độ tuổi trung bình của đáp viên là 26,84 tuổi, đáp viên lớn tuổi nhất là 51 tuổi, đáp viên nhỏ tuổi nhất là 19 tuổi. Đối tượng khảo sát của đề tài là nhân viên văn phòng do đó có thể thấy độ tuổi như trên phản ánh hoàn toàn hợp lý. Đây là độ tuổi có khả năng khởi nghiệp cao, tất cả đáp viên đều trong độ tuổi lao động và đang làm việc tại các tổ chức, từ người trẻ tuổi nhất đến người lớn tuổi nhất chắc hẳn đã tích lũy cho mình những mối quan hệ, lượng kiến thức và kinh nghiệm làm việc nhất định, giúp ích cho quá trình khởi nghiệp.

Bảng 3.3 Độ tuổi đáp viên

	Cỡ mẫu	Thấp nhất	Cao nhất	Trung bình	Độ lệch chuẩn
Tuổi	131	19	51	26,84	4,907

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

✓ **Thành phần dân tộc:** Trong 131 quan sát, có đến 126 đáp viên thuộc dân tộc kinh, chiếm tỷ trọng 96,2%, đây là thành phần dân tộc chủ yếu sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó còn có một bộ phận thiểu số dân tộc khác đang sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ đó là dân tộc Khmer và dân tộc Hoa. Theo kết quả khảo sát của tác giả thì trong số 131 quan sát chỉ có 4 đáp viên là người Khmer và 1 đáp viên là người Hoa, chiếm tỷ trọng lần lượt là 3,1% và 0,8%.

Nguồn: số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Hình 3.1 Thành phần dân tộc

✓ **Trình độ học vấn:** Nhìn chung trình độ học vấn của nhân viên văn phòng là tương đối cao, tối thiểu nhân viên văn phòng phải tốt nghiệp trung học phổ thông thì mới có đủ kiến thức và trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc. Theo số liệu tác giả thu thập được thì trong 131 đáp viên có 3,8% đáp viên đã tốt nghiệp trung học phổ thông ; 32,1% tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 58,8% tốt nghiệp đại học và 5,3% đáp viên có trình độ trên đại học.

Nguồn: số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Hình 3.2 Trình độ học vấn

✓ **Tình trạng hôn nhân:** Số đáp viên còn độc thân là 82 người, chiếm tỷ trọng 62,4%. Số đáp viên đã kết hôn là 49 người, chiếm tỷ trọng 38,45%. Cụ

thể trong tổng số 131 đáp viên được phỏng vấn, có 15 đáp viên (11,5%) là đã lập gia đình nhưng chưa có con và 34 đáp viên (26%) đã có gia đình và có con.

Bảng 3.4 Tình trạng hôn nhân

	Số quan sát (người)	Tỷ trọng (%)
Độc thân	82	62,6
Đã lập gia đình	Chưa có con	15
	Đã có con	34
Tổng	131	100,0

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

3.2.2 Đặc điểm gia đình

Về đặc điểm gia đình của 131 đáp viên thì kết quả khảo sát chỉ ra rằng chỉ có 34 đáp viên có cha mẹ đang kinh doanh, chiếm tỷ trọng 26%, còn lại 97 đáp viên có cha mẹ không kinh doanh, chiếm tỷ trọng 74%. Tỷ lệ chênh lệch giữa hai nhóm trên là khá lớn, số đáp viên có gia đình đang kinh doanh thấp hơn số đáp viên có gia đình không kinh doanh khá nhiều.

Bảng 3.5 Cha mẹ đang kinh doanh

Cha mẹ đang KD	Số quan sát (người)	Tỷ trọng (%)
Không	97	74
Có	34	26
Tổng	131	100,0

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Hơn nữa, trong số đáp viên có cha mẹ đang kinh doanh, khi được hỏi có thừa kế công việc kinh doanh của cha mẹ hay không thì chỉ có 7 đáp viên trả lời “có”, chiếm tỷ trọng 20,6%, còn lại 27 đáp viên đều trả lời “không”, tỷ trọng là 79,4%.

Bảng 3.6 Thừa kế công việc kinh doanh của Cha Mẹ

Thừa kế KD	Số quan sát (người)	Tỷ trọng (%)
Không	27	79,4
Có	7	20,6
Tổng	34	100

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

3.2.3 Tập huấn khởi nghiệp và các học khóa kinh doanh

Theo số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng đang làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì có 41 đáp viên đã từng tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp hoặc các khóa học kinh doanh ít nhất 1 lần, chiếm tỷ trọng 31,3%, còn 90 đáp viên còn lại, tương ứng tỷ trọng 68,7% thì vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với lớp tập huấn hay khóa học kinh doanh nào. So với các đối tượng khác thì tỷ lệ nhân viên văn phòng tham gia các lớp tập huấn và khóa học kinh doanh như vậy là khá cao, do yêu cầu và tính chất công việc đòi hỏi họ phải có đủ kỹ năng và kiến thức liên quan, đặc biệt là các nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh tại các doanh nghiệp. Mặc khác tỷ trọng 68,7% đáp viên chưa từng tham gia qua các lớp tập huấn khởi nghiệp và các khóa học kinh doanh vẫn là khá cao, tuy nhiên trong số đó vẫn có nhiều đáp viên bày tỏ mong muốn được tham gia các khóa học kể trên nhằm nâng cao kiến thức, trình độ và kỹ năng cho bản thân.

Bảng 3.7 Tham gia lớp tập huấn khởi nghiệp và các khóa học kinh doanh

Tham gia tập huấn KSDN/khóa học KD	Số quan sát (người)	Tỷ trọng (%)
Không	90	68,7
Có	41	31,3
Tổng	131	100

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Trong quá trình trao đổi với đáp viên tác giả nhận thấy đa phần những đáp viên đã từng tham gia qua các lớp học kể trên thường là nhân viên thuộc các bộ phận kinh doanh tại các công ty, doanh nghiệp, họ tham gia các khóa học để hỗ trợ cho công việc của mình, thường theo yêu cầu của công việc hay chỉ định của công ty. Số còn lại tham gia vì sự yêu thích kinh doanh và ham muốn học hỏi để có thêm kỹ năng, kiến thức và giúp ích cho kế hoạch khởi nghiệp của mình trong tương lai. Trong số những đáp viên từng tham gia qua các lớp tập huấn khởi nghiệp hay các khóa học kinh doanh, có 11 người chỉ mới được tham gia 1 lần, 15 người đã tham gia 2 lần, 4 người đã tham gia 3 lần, 6 người đã tham gia 4 lần, 4 người đã được tham gia 5 lần và duy nhất có 1 đáp viên trả lời rằng mình đã được tham gia các khóa học kinh doanh khoản trên 10 lần.

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Hình 3.3 Số lần tham gia lớp tập huấn KN và các khóa học KD

3.3 THỰC TRẠNG CHUNG VỀ Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG ĐANG LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN HÀNH PHỐ CẦN THƠ

3.3.1 Ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng đang làm việc trên địa bàn hành phố cần thơ

Kết quả khảo sát 131 nhân viên văn phòng đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ thu được khá ấn tượng khi tất cả 131 đáp viên đều trả lời rằng hiện tại họ vẫn chưa khởi nghiệp hay đang kinh doanh ở lĩnh vực nào, trong đó có một số đáp viên cho biết rằng họ trước đây từng mưu sinh bằng việc buôn bán nhỏ, một số chia sẻ họ có kinh doanh nhỏ một số mặt hàng tại nhà hay trên mạng xã hội, nhưng hầu hết đều ở quy mô rất nhỏ và không có ý tưởng kinh doanh nào khác biệt. Điều này khá dễ lý giải, bởi lẽ hầu hết nhân viên văn phòng đều đang phải bận rộn làm việc cho các tổ chức và chưa thể sắp xếp được cho công việc kinh doanh riêng. Có thể có những nhân viên văn phòng đang vừa làm việc cho tổ chức vừa vận hành doanh nghiệp riêng cho mình, hoặc có những chủ doanh nghiệp hiện tại từng xuất thân từ nhân viên văn phòng, nhưng rất tiếc tác giả vẫn chưa thể tiếp cận được những đối tượng này.

Tuy nhiên, khi được hỏi về ý định khởi nghiệp thì có đến 105 đáp viên trong tổng số 131 đáp viên, tương ứng tỷ trọng 80,2%, trả lời rằng họ có dự định sẽ khởi nghiệp trong vòng 3 năm tới. Chia sẻ về lý do khởi nghiệp, nhiều lý do khác nhau được đáp viên lựa chọn, theo đó đa số mọi người đều mong muốn có thể kiếm tiền và làm giàu (76,2%), bên cạnh đó họ còn khởi nghiệp vì

một số lý do khác như muốn làm chủ (44,8%), muốn tự lập (42,9%), nhận thấy nhiều cơ hội kinh doanh tốt (41,9%), ham muốn kinh doanh (39%), kiến tạo xã hội và giúp đỡ người khác (31,4%) và duy nhất chỉ có 1 đáp viên trả lời rằng 1 trong những lý do khởi nghiệp của mình là không còn sự lựa chọn nào khác (1%). Qua đó có thể thấy tinh thần khởi nghiệp của những nhân viên văn phòng đang làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ là rất lớn, một bộ phận lớn nhân viên văn phòng dù đang làm việc cho các công ty, doanh nghiệp hay tổ chức nào nó vẫn có mong muốn và ý định bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng của mình vì một hoặc nhiều lý do nhất định.

Bảng 3.8 Lý do khởi nghiệp

Lý do	Số quán sát (người)	Tỷ lệ (%)
Nhận thấy có nhiều cơ hội kinh doanh tốt	44	41,9
Muốn kiếm tiền và làm giàu	80	76,2
Muốn làm chủ	47	44,8
Ham muốn kinh doanh	41	39,0
Không có sự lựa chọn nào khác	1	1,0
Muốn tự lập	45	42,9
Kiến tạo xã hội và giúp đỡ người khác	33	31,4

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Bên cạnh đó thì còn lại 26 đáp viên đã trả lời “không” với câu hỏi “Anh/chị có dự định sẽ khởi nghiệp kinh doanh trong vòng 3 năm tới hay không?”, chiếm tỷ trọng 19,8%. Các đáp viên này cho biết lý do mà họ không có ý định khởi nghiệp trong 3 năm tới là vì họ thiếu vốn và không tự tin, đây là 2 lý do quan trọng khi có đến 50% trong số họ lựa chọn 2 lý do trên, ngoài ra còn do họ cảm thấy mình chưa đủ kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm (42,3%), thiếu mối quan hệ (26,9%), thiếu thông tin (34,6%) và lo sợ thất bại (30,8%).

Bảng 3.9 Lý do không khởi nghiệp

Lý do	Số quan sát (người)	Tỷ lệ (%)
Lo sợ thất bại	8	30,8
Chưa đủ kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm	11	42,3
Thiếu vốn	13	50
Thiếu mối quan hệ	7	26,9
Không tự tin (thiếu can đảm)	13	50
Thiếu thông tin	9	34,6

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Khi được hỏi về quyết tâm khởi nghiệp, ngoài trừ 26 đáp viên (19,8%) đã trả lời họ không có ý định khởi nghiệp ra thì có 25 đáp viên (19,1%) trả lời trong vòng 3 năm tới họ chắc chắn 50% là mình sẽ khởi nghiệp, có đến 42 đáp viên (32,1%) trả lời xác suất họ khởi nghiệp là 50-75% và 27 đáp viên (20,6%) trả lời chắc chắn 75-100% là họ sẽ khởi nghiệp trong 3 năm tới. Chỉ có 11 đáp viên (8,4%) cho rằng họ chắc sẽ khởi nghiệp trong phạm vi xác suất khoảng 25-50%. Từ số liệu thống kê trên có thể thấy quyết tâm khởi nghiệp nói chung của nhân viên văn phòng đang làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ là tương đối cao, đa số đáp viên đều tin chắc rằng khả năng mình khởi nghiệp trong vòng 3 năm tới sẽ không dưới 50%.

Bảng 3.10 Xác suất quyết tâm khởi nghiệp

Xác suất khởi nghiệp	Số quan sát (người)	Tỷ trọng (%)
0	26	19,8
25-50%	11	8,4
50%	25	19,1
50-75%	42	32,1
75-100%	27	20,6
Tổng	131	100,0

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Trong số những nhân viên văn phòng có ý định khởi nghiệp, khi được hỏi đâu là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định khởi nghiệp thì đa số đáp viên cho rằng yếu tố quan trọng đó là tự bản thân họ (74,3%), tuy nhiên đối với nhiều người thì không chỉ có 1 yếu tố quan trọng duy nhất ảnh hưởng đến quyết định khởi nghiệp của họ mà còn có gia đình (44,8%), bạn bè (21%), đồng nghiệp (12,4%) và môi trường kinh doanh bên ngoài (53,3%).

Bảng 3.11 Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định khởi nghiệp

Yếu tố	Số quan sát (người)	Tỷ lệ (%)
Tự bản thân	78	74,3
Gia đình	47	44,8
Bạn bè	22	21,0
Đồng nghiệp	13	12,4
Môi trường kinh doanh bên ngoài	56	53,3

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

3.3.2 Ý định khởi nghiệp và nhận định về các yếu tố quyết định sự thành công khi khởi nghiệp

Trong tổng số 131 nhân viên văn phòng được phỏng vấn, có 105 người có ý định khởi nghiệp kinh doanh, họ đã đưa ra nhận định về các yếu tố quyết định đến sự thành công khi khởi nghiệp kinh doanh. Theo đó 12 yếu tố được cho là quyết định đến sự thành công khi khởi nghiệp là (1) vốn; (2) mạng lưới kinh doanh; (3) hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần từ gia đình; (4) thích kiếm tiền; (5) đồng nghiệp; (6) nắm bắt cơ hội; (7) kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp; (8) mạng lưới xã hội; (9) tính bền bỉ, siêng năng; (10) ý tưởng kinh doanh (mới, khác biệt); (11) đối tác và (12) chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của nhà nước, được các đáp viên đánh giá mức độ quan trọng theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 12. Kết quả thu được theo giá trị trung bình thứ tự ưu tiên của 12 yếu tố thì *vốn* được cho là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành công khi khởi nghiệp với xếp hạng trung bình là 2,88. Các yếu tố quan trọng tiếp theo lần lượt là *ý tưởng kinh doanh (mới, khác biệt)* (3,83); *kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp* (4,73); *nắm bắt cơ hội* (5,66); *mạng lưới kinh doanh* (6,29); *đối tác (bạn hàng)* (6,94); *tính bền bỉ, siêng năng* (6,96); *hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần từ gia đình* (7,23); *mạng lưới xã hội* (7,67); *thích kiếm tiền* (7,69); *đồng nghiệp* (7,91) và yếu tố được cho là kém quan trọng nhất quyết định đến thành công khi khởi

ngiệp đó là *chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của nhà nước* (10,19) (Bảng 3.12). Kết quả trên chỉ ra rằng nhìn chung mọi người không đánh giá cao vai trò của các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp nhà nước, có đến 51,4% đáp viên có ý định khởi nghiệp đánh giá mức độ quan trọng của chính sách hỗ trợ khởi nghiệp nhà nước là ưu tiên thứ 12 trong 12 yếu tố (Bảng 3.13), họ không cho rằng các chính sách đó sẽ dẫn đến sự thành công khi khởi nghiệp mà ngược lại họ đánh giá cao vai trò của các yếu tố khác hơn, đặc biệt là vốn khởi nghiệp với tỷ lệ 42,9% đáp viên có ý định khởi nghiệp đánh giá vốn là yếu tố quan trọng nhất (Bảng 3.13). Điều đó lý giải tại sao mặc dù chính quyền địa phương và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đã đề ra rất nhiều chính sách thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp ở Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung nhưng kết quả thu được lại không mấy khả quan.

Bảng 3.12 Đánh giá thứ tự ưu tiên các yếu tố quyết định đến thành công khi khởi sự doanh nghiệp

Yếu tố	Cỡ mẫu	Hạng cao nhất	Hạng thấp nhất	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Xếp hạng theo giá trị trung bình
Vốn	105	1	11	2,88	2,590	1
Ý tưởng kinh doanh (mới, khác biệt)	105	1	12	3,83	2,837	2
Kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp	105	1	12	4,73	3,175	3
Nắm bắt cơ hội	105	1	11	5,66	3,015	4
Mạng lưới kinh doanh	105	1	12	6,29	2,748	5
Đối tác (bạn hàng)	105	1	12	6,94	2,895	6
Tính bền bỉ, siêng năng	105	1	12	6,96	3,003	7
Hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần từ gia đình	105	1	12	7,23	3,375	8
Mạng lưới xã hội	105	2	12	7,67	2,612	9
Thích kiếm tiền	105	1	12	7,69	3,206	10
Đồng nghiệp	105	1	12	7,91	2,763	11
Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của nhà nước	105	4	12	10,19	2,354	12

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Bảng 3.13 Tỷ lệ đáp viên đánh giá thứ tự ưu tiên ở các yếu tố quyết định thành công khi khởi nghiệp kinh doanh (ĐVT: %)

Ưu tiên Yếu tố	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Tổng
Vốn	42,9	19,0	12,4	8,6	2,9	1,0	3,8	1,9	3,8	2,9	1,0	0,0	100,0
Mạng lưới kinh doanh	1,9	9,5	6,7	10,5	9,5	13,3	17,1	7,6	9,5	8,6	2,9	2,9	100,0
Hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần từ gia đình	3,8	8,6	6,7	6,7	6,7	7,6	7,6	13,3	7,6	8,6	12,4	10,5	100,0
Thích kiếm tiền	2,9	3,8	8,6	6,7	4,8	5,7	8,6	15,2	9,5	8,6	14,3	11,4	100,0
Đồng nghiệp	1,0	1,0	6,7	3,8	8,6	11,4	10,5	8,6	15,2	13,3	10,5	9,5	100,0
Nắm bắt cơ hội	5,7	9,5	11,4	18,1	13,3	3,8	6,7	8,6	6,7	8,6	7,6	0,0	100,0
Kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp	14,3	19,0	10,5	15,2	4,8	8,6	4,8	4,8	5,7	7,6	2,9	1,9	100,0
Mạng lưới xã hội	0,0	2,9	5,7	4,8	8,6	11,4	9,5	13,3	20,0	5,7	14,3	3,8	100,0
Tính bền bỉ, siêng năng	2,9	4,8	5,7	9,5	13,3	10,5	8,6	11,4	4,8	14,3	9,5	4,8	100,0
Ý tưởng kinh doanh (mới, khác biệt)	24,8	16,2	16,2	9,5	11,4	3,8	6,7	2,9	1,9	1,9	3,8	1,0	100,0
Đối tác (bạn hàng)	24,8	16,2	16,2	9,5	11,4	3,8	6,7	2,9	1,9	1,9	3,8	1,0	100,0
Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của nhà nước	0,0	0,0	0,0	1,9	2,9	6,7	7,6	4,8	5,7	12,4	6,7	51,4	100,0

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Chương 4

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

4.1 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

4.1.1 Đánh giá mức độ dàn trải của thang đo

Tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 6 nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ bao gồm: thái độ khởi nghiệp; kiểm soát hành vi; kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; nguồn vốn hỗ trợ; chính sách của chính phủ, địa phương và mô hình mẫu. Ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng được tác giả đo lường bằng 5 tiêu chí và 6 nhân tố tác động trên được đo lường bằng 26 tiêu chí dựa trên thang đo likert 5 mức độ từ mức độ “1” tương ứng “Rất không đồng ý”, “2” tương ứng “Không đồng ý”, “3” tương ứng “Bình thường”. “4” tương ứng “Đồng ý” và “5” tương ứng “Rất đồng ý”. Để đánh giá độ tin cậy của thang đo tác giả tiến hành kiểm tra độ dàn trải của thang đo bằng phương pháp thống kê tần suất. Kết quả cho thấy tất cả các biến quan sát đều dàn trải từ mức độ 1 đến mức độ 5, chứng tỏ độ tin cậy của thang đo khá cao và các tiêu chí đề ra ban đầu trong đề tài là phù hợp, có thể sử dụng trong phân tích.

Bảng 4.1 Độ dàn trải của thang đo (ĐVT: %)

Ký hiệu	Mức độ				
	1	2	3	4	5
KT1	5,3	5,3	32,1	27,5	9,9
KT2	3,8	6,1	19,8	33,6	16,8
KT3	3,8	7,6	20,6	32,8	15,3
KT4	3,8	0,8	9,2	26,7	39,7
HM1	0,8	9,2	31,3	26,0	13,0
HM2	2,3	2,3	10,7	45,0	19,8
HM3	2,3	7,6	26,0	33,6	10,7
HM4	1,5	5,3	24,4	33,6	15,3
HM5	0,8	5,3	22,1	33,6	18,3
HM6	3,1	3,8	29,8	27,5	16,0
HV1	2,3	7,6	25,2	38,9	6,1
HV2	1,5	8,4	32,1	34,4	3,8
HV3	0,8	6,1	24,4	43,5	5,3

Ký hiệu	Mức độ				
	1	2	3	4	5
HV4	0,8	6,1	21,4	43,5	8,4
HV5	6,9	22,9	30,5	17,6	2,3
CQ1	6,1	11,5	29,8	31,3	1,5
CQ2	3,1	9,2	28,2	31,3	8,4
CQ3	2,3	6,9	22,9	40,5	7,6
CQ4	7,6	18,3	29,0	19,1	6,1
NV1	11,5	13,7	31,3	16,0	7,6
NV2	2,3	9,9	26,0	35,1	6,9
NV3	5,3	6,1	26,7	32,1	9,9
RM1	4,6	8,4	22,9	29,0	15,3
RM2	9,2	21,4	21,4	19,8	8,4
RM3	3,8	12,2	19,8	32,8	11,5
RM4	3,1	3,8	19,8	40,5	13,0
EO1	3,1	10,7	21,4	32,1	13,0
EO2	1,5	3,1	24,4	32,8	18,3
EO3	2,3	2,3	17,6	40,5	17,6
EO4	2,3	9,2	25,2	27,5	16,0
EO5	3,1	10,7	22,1	28,2	16,0

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

4.1.2 Kiểm định độ tin cậy của thang đo (Cronbach's Alpha)

4.1.2.1 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach's Alpha của biến độc lập

Để kiểm tra xem các biến câu hỏi nào đã có đóng góp vào việc đo lường mô hình lý thuyết ban đầu mà tác giả đã đề ra, tác giả tiến hành kiểm tra độ tin cậy của 26 biến độc lập tác giả cho là có tác động đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Kết quả kiểm định Cronbach's Alpha lần 1 (phụ lục 2) cho thấy hệ số cronbach's alpha của thang đo là 0,875 nằm trong khoảng [0,8-1], Theo cơ sở lý thuyết đã nêu ở chương 2, mục 2.2.2.2 kiểm định hệ số tin cậy Cronbach's Alpha, thì thang đo này là rất tốt. Tuy nhiên, hệ số tương quan biến - tổng của biến KT4 chỉ bằng 0,271 (<0,3) căn cứ theo quy tắc kiểm định thì biến này không đạt yêu cầu, tác giả loại biến ra khỏi mô hình và tiến hành kiểm định Cronbach's Alpha lần 2 với 25 biến còn lại.

Kết quả kiểm định Cronbach's Alpha lần 2 (lần cuối) có hệ số Cronbach's alpha không đổi, vẫn bằng 0,875, chứng tỏ thang đo rất tốt. Đồng thời không có biến nào có hệ số tương quan biến – tổng nhỏ hơn 0,3 nên không có biến nào bị

loại. Tất cả 25 biến còn lại đều phù hợp để tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA).

Bảng 4.2 Kết quả kiểm định hệ số tin cậy Cronbach' Alpha biến độc lập lần 2

Ký hiệu	Biến quan sát	Hệ số tương quan biến – tổng	Cronbach' alpha nếu loại biến
KT1	Tôi có những hiểu biết sâu rộng về thị trường như các mối quan hệ với nhà cung cấp (nguyên vật liệu, nguồn hàng..), kỹ năng bán hàng và các loại máy móc thiết bị dùng cho công việc làm ăn của mình.	0,4	0,872
KT2	Tôi luôn biết cách chiều lòng khách hàng.	0,39	0,872
KT3	Tôi đã quen với việc xử lý các vấn đề khách hàng gặp phải.	0,34	0,874
HM1	Những người mà tôi quan tâm sẽ chấp nhận việc tôi trở thành doanh nhân	0,323	0,874
HM2	Nếu tôi có cơ hội và nguồn lực, tôi rất muốn khởi sự doanh nghiệp	0,352	0,873
HM3	Trở thành doanh nhân sẽ có lợi nhiều hơn là bất lợi cho tôi	0,482	0,869
HM4	Trở thành doanh nhân luôn hấp dẫn tôi	0,563	0,867
HM5	Trở thành doanh nhân là việc làm tôi hài lòng	0,57	0,867
HM6	Giữa nhiều lựa chọn khác nhau thì tôi vẫn muốn trở thành doanh nhân	0,494	0,869
HV1	Tôi hiểu được làm thế nào để phát triển một dự án khởi nghiệp	0,453	0,87
HV2	Tôi có thể kiểm soát được giai đoạn đầu của khởi nghiệp	0,655	0,866
HV3	Tôi hoàn toàn nhận thức được những gì xảy ra trong thực tế khi bắt đầu khởi sự một doanh nghiệp	0,406	0,872
HV4	Tôi có thể chuẩn bị tốt khi bắt đầu khởi nghiệp	0,404	0,872
HV5	Thành lập doanh nghiệp và quản lý hoạt động DN là dễ dàng đối với tôi	0,353	0,873
CQ1	Chính quyền thành phố luôn có những chính sách kịp thời để quản lý thị trường.	0,494	0,869

Ký hiệu	Biến quan sát	Hệ số tương quan biến – tổng	Cronbach' alpha nếu loại biến
CQ2	Chính quyền thành phố luôn có những chính sách đúng đắn để tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh phát triển	0,485	0,869
CQ3	Luật pháp khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới	0,524	0,868
CQ4	Quá trình thành lập doanh nghiệp mới là dễ dàng	0,416	0,871
NV1	Thật dễ dàng để có được nguồn vốn kinh doanh từ bạn bè, người thân	0,419	0,871
NV2	Những hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể được các ngân hàng, quỹ tín dụng và các tổ chức tài chính khác hỗ trợ vay vốn bằng nhiều cách.	0,429	0,871
NV3	Ngân hàng sẵn lòng cho vay vốn khởi nghiệp	0,455	0,87
RM1	Tôi từng ngưỡng mộ một doanh nhân. Anh ta kinh doanh rất thành công, điều này làm tôi muốn bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh.	0,42	0,871
RM2	Gia đình tôi có thành viên là doanh nhân nên tôi cũng muốn trở thành doanh nhân.	0,325	0,875
RM3	Có nhiều bạn bè và đồng nghiệp xung quanh tôi đã khởi nghiệp kinh doanh nên tôi cũng muốn khởi nghiệp kinh doanh.	0,464	0,87
RM4	Có người đã truyền cảm hứng kinh doanh cho tôi và tôi bắt đầu hứng thú muốn khởi nghiệp kinh doanh.	0,449	0,87
Cronbach's Alpha = 0,875			
Số lượng biến quan sát: 25 biến			

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

4.1.2.2 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach's Apha của biến phụ thuộc

Nhân tố phụ thuộc là ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ được tác giả đo lường bằng 5 biến. Tác giả tiến hành kiểm định Cronbach's Alpha để kiểm tra độ tin cậy của 5 biến này. Kết quả thu được hệ số Cronbach's Alpha bằng 0,855, hệ số này lớn hơn 0,6 và thuộc khoảng [0,8 – 1] chứng tỏ thang đo của biến phụ thuộc có độ tin cậy rất tốt.

Đồng thời hệ số tương quan biến – tổng của các biến phụ thuộc đều lớn hơn 0,3 nên các biến đều có thể sử dụng được trong các phân tích tiếp theo của bài nghiên cứu.

Bảng 4.3 Kết quả kiểm định hệ số tin cậy Cronbach' Alpha biến phụ thuộc

Ký hiệu	Biến quan sát	Hệ số tương quan biến – tổng	Cronbach' alpha nếu loại biến
EO1	Tôi đã tạo mọi nỗ lực để bắt đầu và vận hành doanh nghiệp của chính mình	0,609	0,842
EO2	Mục tiêu nghề nghiệp của tôi là trở thành doanh nhân	0,666	0,827
EO3	Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc để khởi sự doanh nghiệp	0,769	0,803
EO4	Tôi chắc chắn khởi nghiệp kinh doanh trong tương lai bất kể đã có công việc kinh doanh hay chưa	0,671	0,825
EO5	Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để khởi nghiệp	0,653	0,83
Cronbach's Alpha = 0,855 Số lượng biến quan sát: 5 biến			

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

4.1.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

4.1.3.1 Phân tích nhân tố khám phá biến độc lập

Sau khi được kiểm định hệ số tin cậy Cronbach's Alpha, 25 biến độc lập được đưa vào phân tích nhân tố dựa trên cơ sở lý thuyết về phân tích nhân tố và quy tắc loại biến được trình bày ở chương 2, mục 2.2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA).

❖ Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 1

Kết quả phân tích nhân tố EFA lần 1 (phụ lục 2) cho thấy KMO là 0,756 ($0,5 < KMO = 0,756 < 1$) cho thấy việc phân tích nhân tố các nhóm biến này là phù hợp. Kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê với hệ số sig. = 0,000 ($< 0,05$) chứng tỏ các biến quan sát có mối tương quan với nhau trong tổng thể. Căn cứ vào trị số Eigenvalue có thể xác định được 7 nhóm nhân tố được giữ lại, là những nhân tố có trị số Eigenvalue > 1 . Đồng thời tổng phương sai trích là 67,164% ($> 50\%$) đạt yêu cầu và chứng tỏ 7 nhân tố này được giải thích bởi 67,164% độ biến thiên của các quan sát. Từ kết quả trên có thể thấy phân tích nhân tố khám phá này là có ý nghĩa.

Tuy nhiên, khi xem xét hệ số tải nhân tố (Factor loading) thì các biến CQ1, HV4 và HV3 đều có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,5. Đồng thời, biến NV1 có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5 ở cả 2 nhóm nhân tố, nhưng chênh lệch giữ hai hệ số chỉ bằng $0,614 - 0,525 = 0,089$ ($< 0,3$). Căn cứ theo quy tắc loại biến, tác giả loại 4 biến trên ra khỏi mô hình và tiến hành phân tích nhân tố lần 2 với 21 biến còn lại.

❖ Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 2

Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 2 với 21 biến độc lập (phụ lục 2) cho thấy $KMO = 0,740$ ($0,5 < KMO = 0,740 < 1$) chứng tỏ việc phân tích này là thích hợp. Kiểm định Bartlett có hệ số sig. = 0,000 ($< 0,05$) cho thấy các biến quan sát có mối tương quan với nhau trong tổng thể. Bên cạnh đó chỉ còn 6 nhóm nhân tố có trị số Eigenvalue > 1 được giữ lại, với tổng phương sai trích là 67,122%, điều này cho biết rằng 6 nhóm nhân tố còn lại được giải thích bởi 67,122% độ biến thiên của các quan sát. Nhìn chung kết quả phân tích EFA trên là thích hợp và phân tích này là có ý nghĩa.

Tuy nhiên căn cứ kết quả từ ma trận xoay nhân tố (phụ lục 2) có thể thấy được biến RM4 có hệ số tải nhân tố (Factor loading) nhỏ hơn 0,5, đồng thời biến HV1 có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5 ở cả 2 nhóm nhân tố nhưng hiệu của 2 hệ số này không lớn hơn 0,3 ($0,565 - 0,533 = 0,032$). Vì vậy tác giả loại cả 2 biến này ra khỏi mô hình và tiến hành phân tích nhân tố khám phá lần 3 với 19 biến còn lại.

❖ Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 3

Sau khi loại bỏ 2 biến RM1 và HV1, phân tích nhân tố lần 3 với 19 biến quan sát có kết quả $KMO = 0,738$ ($0,5 < KMO = 0,738 < 1$) (phụ lục 2) chứng tỏ việc phân tích nhân tố cho các nhóm biến trong mô hình là phù hợp. Kiểm định Bartlett về độ tương quan của các biến quan sát trong mô hình có hệ số sig. = 0,000 ($< 0,05$) cho thấy các biến quan sát có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Số nhóm nhân tố có trị số Eigenvalue > 1 là 6, chứng tỏ có 6 nhóm nhân tố được giữ lại trong mô hình. Tổng phương sai trích bằng 68,891% ($> 50\%$) đạt mức yêu cầu và cho biết 6 nhóm nhân tố trên được giải thích bởi 68,891% độ biến thiên của các quan sát. Qua đó có thể thấy kết quả phân tích nhân tố này là phù hợp và có ý nghĩa.

Kết quả ma trận xoay nhân tố chỉ ra rằng vẫn còn tồn tại 2 biến quan sát có hệ số tải nhân tố (Factor loading) nhỏ hơn 0,5 là biến HV2 và RM1. Như đã quy ước ở chương 2, để biến có ý nghĩa thực tiễn tác giả sẽ chỉ giữ lại các biến có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5, do đó 2 biến trên bị loại ra khỏi mô hình. Phân tích EFA tiếp tục được thực hiện với 17 biến còn lại.

❖ Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 4 (lần cuối)

Kết quả phân tích nhân tố lần cuối cùng có $KMO = 0,731$ ($0,5 < KMO = 0,731 < 1$) chứng tỏ đây là phân tích phù hợp. Kiểm định Bartlett về độ tương quan của các biến quan sát trong mô hình có hệ số sig. = 0,000 ($< 0,05$) cho thấy các biến quan sát có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đồng thời có 6 nhóm nhân tố có trị số Eigenvalue > 1 được giữ lại, với tổng phương sai trích là 71,44%, điều này có đồng nghĩa rằng 6 nhóm nhân tố trên được giải thích bởi 71,44% độ biến thiên của các quan sát. Kết quả phân tích EFA lần cuối này là thích hợp và có ý nghĩa.

Hơn thế nữa, ở lần phân tích cuối cùng này tất cả 17 biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5 và hội tụ về 6 nhóm nhân tố khác nhau, biến quan sát thuộc về 1 nhân tố nào đó phân biệt hoàn toàn với nhân tố khác (Bảng 4.4)

Bảng 4.4 Kết quả ma trận xoay nhân tố lần 4

Ký hiệu	Nhân tố					
	F1	F2	F3	F4	F5	F6
HM4	0,878					
HM6	0,800					
HM5	0,744					
HM3	0,728					
HM2	0,638					
CQ2		0,834				
CQ3		0,767				
CQ4		0,706				
KT2			0,881			
KT3			0,870			
KT1			0,606			
NV2				0,850		
NV3				0,821		
RM2					0,887	
RM3					0,648	
HM1						0,662
HV5						-0,509

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Hình 4.1 Sơ đồ điểm uốn và eigenvalue của EFA lần cuối cùng

Từ mô hình ban đầu tác giả đề xuất 6 nhân tố với 26 biến độc lập tác động đến ý định khởi sự doanh nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, sau khi trải qua 2 lần kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha còn lại 25 biến được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA. Kết quả thu được sau 4 lần phân tích EFA 25 biến trên, mô hình còn lại 17 biến độc lập thuộc về 6 nhóm nhân tố sau:

Nhân tố thứ nhất (F1) bao gồm 5 biến quan sát: HM2, HM3, HM4, HM5 và HM6. Năm biến này thuộc nhóm nhân tố **“Thái độ khởi nghiệp”** trong mô hình đề xuất ban đầu nên tác giả vẫn giữ nguyên nhân tố này.

Nhân tố thứ hai (F2) bao gồm 3 biến: CQ2, CQ3 và CQ4. Ba nhân tố này thuộc nhóm nhân tố **“Chính sách của chính phủ và địa phương”** trong mô hình đề xuất ban đầu nên tác giả vẫn giữ nguyên nhân tố này.

Nhân tố thứ ba (F3) bao gồm 3 biến: KT1, KT2 và KT3, thuộc nhóm nhân tố **“Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp”** trong mô hình đề xuất ban đầu, tác giả vẫn giữ nguyên nhân tố này.

Nhân tố thứ tư (F4) bao gồm NV2 và NV3, đây là 2 biến thuộc nhân tố **“Nguồn vốn hỗ trợ”** trong mô hình đề xuất ban đầu, tác giả vẫn giữ nguyên nhân tố này.

Nhân tố thứ năm (F5) bao gồm biến RM2 và RM3 thuộc nhóm nhân tố **“Mô hình mẫu”** trong mô hình đề xuất, tác giả vẫn giữ nguyên nhân tố này.

Nhân tố thứ sáu (F6) bao gồm biến HM1 “Những người mà tôi quan tâm sẽ chấp nhận việc tôi trở thành doanh nhân” thuộc nhóm nhân tố “Thái độ khởi nghiệp” và biến HV5 “Thành lập doanh nghiệp và quản lý hoạt động DN là dễ dàng đối với tôi” thuộc nhóm nhân tố “Nhận thức kiểm soát hành vi” trong mô hình đề xuất ban đầu. Hai biến này đã tách ra hình thành một nhóm nhân tố mới, tuy nhiên nhìn chung chúng vẫn đề cập đến sự nhìn nhận của một cá nhân về việc họ khởi nghiệp là sẽ dễ dàng và thuận lợi hay có khó khăn cần phải vượt qua. Nếu việc một người thực hiện một hành vi nào đó mà họ nghĩ rằng hành vi của họ được mọi người xung quanh chấp nhận và ủng hộ thì nó sẽ là 1 điều thuận lợi cho họ để thực hiện hành vi của mình. Trên cơ sở đó tác giả cho rằng biến HM1 “Những người mà tôi quan tâm sẽ chấp nhận việc tôi trở thành doanh nhân” cũng thuộc về nhân tố **“Nhận thức kiểm soát hành vi”** cùng với biến HV5 vì theo Azjen (1991) *Kiểm soát hành vi* là phản ánh nhận thức của một người về việc thực hiện hành vi là dễ dàng hay khó khăn.

Bảng 4.5 Điểm số nhân tố biến độc lập (Component Score Coefficient Matrix)

Ký hiệu	Nhân tố					
	F1	F2	F3	F4	F5	F6
KT1	-0,138	0,045	0,285	0,013	0,114	0,185
KT2.	-0,014	-0,044	0,445	-0,019	-0,058	-0,059
KT3	0,002	0,010	0,456	-0,103	-0,070	-0,145
HM1	-0,020	0,135	-0,018	-0,103	0,024	0,600
HM2	0,213	-0,142	0,007	-0,026	-0,001	0,270
HM3	0,254	-0,044	-0,068	-0,099	0,097	0,158
HM4	0,313	-0,095	0,016	0,002	-0,008	-0,079
HM5	0,260	0,025	-0,107	0,027	0,052	-0,119
HM6	0,290	0,032	-0,022	-0,017	-0,091	-0,232
HV5	0,013	0,169	0,087	-0,052	0,194	-0,499
CQ2	-0,060	0,420	0,001	-0,008	-0,129	-0,011
CQ3	-0,084	0,379	0,049	0,077	-0,221	0,154
CQ4	-0,009	0,346	-0,080	-0,213	0,194	0,024
NV2	-0,041	-0,052	-0,011	0,545	-0,116	-0,078
NV3	-0,005	-0,094	-0,087	0,523	-0,025	-0,062
RM2	0,043	-0,081	-0,060	-0,100	0,601	-0,101
RM3	-0,049	-0,120	0,027	0,167	0,365	0,245

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Dựa vào bảng 4.5 có thể thấy ảnh hưởng của các biến độc lập lên từng nhân tố cụ thể như sau:

$$* \text{ Nhân tố F1 (Thái độ khởi nghiệp) } = 0,213\text{HM2} + 0,254\text{HM3} + 0,313\text{HM4} + 0,260\text{HM5} + 0,290\text{HM6}$$

Các biến quan sát HM2 “Nếu tôi có cơ hội và nguồn lực, tôi rất muốn khởi sự doanh nghiệp”; HM3 “Trở thành doanh nhân sẽ có lợi nhiều hơn là bất lợi cho tôi”; HM4 “Trở thành doanh nhân luôn hấp dẫn tôi”; HM5. Trở thành doanh nhân là việc làm tôi hài lòng” và HM6 “Giữa nhiều lựa chọn khác nhau thì tôi vẫn muốn trở thành doanh nhân”, đều có ảnh hưởng lớn đến thái độ khởi

nghiệp và đều lớn hơn 0,2. Trong đó biến HM4 có ảnh hưởng lớn nhất với điểm số nhân tố là 0,313.

$$\text{* Nhân tố F2 (Chính sách của chính phủ và địa phương)} = 0,420\text{CQ2} + 0,379\text{CQ3} + 0,346\text{CQ4}$$

Các biến CQ2 “Chính quyền thành phố luôn có những chính sách đúng đắn để tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh phát triển”; CQ3 “Luật pháp khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới” và CQ4 “Quá trình thành lập doanh nghiệp mới là dễ dàng”, đều có ảnh hưởng lớn đến nhân tố F2 và đều lớn hơn 0,3. Biến CQ2 có ảnh hưởng lớn nhất là 0,420, chứng tỏ những chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh phát triển đóng vai trò quan trọng nhất trong các chính sách chính phủ đề ra. Ngoài ra yếu tố về luật pháp và các thủ tục hành chính trong thành lập doanh nghiệp mới cũng đóng vai trò quan trọng trong các chính sách của chính phủ và địa phương.

$$\text{* Nhân tố F3 (Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp)} = 0,285\text{KT1} + 0,445\text{KT2} + 0,456\text{KT3}$$

Trong 3 biến quan sát: KT1 “Tôi có những hiểu biết sâu rộng về thị trường như các mối quan hệ với nhà cung cấp (nguyên vật liệu, nguồn hàng..), kỹ năng bán hàng và các loại máy móc thiết bị dùng cho công việc làm ăn của mình”; KT2 “Tôi luôn biết cách chiêu lòng khách hàng” và KT3 “Tôi đã quen với việc xử lý các vấn đề khách hàng gặp phải”, thì biến KT2 và KT3 có ảnh hưởng rất lớn đến F3 “kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp” với điểm số nhân tố lớn hơn 0,4. Hai biến trên thiên về kỹ năng năng khởi nghiệp, đồng nghĩa với việc biết cách chiêu lòng khách hàng và kỹ năng giải quyết vấn đề là rất quan trọng trong “kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp”. Biến KT1 tuy không tác động mạnh bằng 2 biến còn lại nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng với điểm số nhân tố lớn hơn 0,2.

$$\text{* Nhân tố F4 (Nguồn vốn hỗ trợ)} = 0,545\text{NV2} + 0,523\text{NV3}$$

Hai biến NV2 “Những hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể được các ngân hàng, quỹ tín dụng và các tổ chức tài chính khác hỗ trợ vay vốn bằng nhiều cách” và NV3 “Ngân hàng sẵn lòng cho vay vốn khởi nghiệp” đều có ảnh hưởng rất lớn đến nhân tố F4 “nguồn vốn hỗ trợ” và đều lớn hơn 0,5, chứng tỏ nguồn vốn vay được từ ngân hàng hay các tổ chức tài chính là nguồn vốn hỗ trợ chính trong khởi nghiệp kinh doanh. Thật vậy, trong kinh doanh nguồn vốn vay luôn là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp bởi nhiều ưu điểm như có thể huy động nhanh, số vốn lớn và ngoài ra còn được khấu trừ thuế.

*** Nhân tố F5 (Mô hình mẫu) = 0,601RM2 + 0,365RM3**

Biến RM2 “Gia đình tôi có thành viên là doanh nhân nên tôi cũng muốn trở thành doanh nhân” có ảnh hưởng rất lớn đến nhân tố F5 “Mô hình mẫu” với điểm số nhân tố là 0,601. Biến RM3 “Có nhiều bạn bè và đồng nghiệp xung quanh tôi đã khởi nghiệp kinh doanh nên tôi cũng muốn khởi nghiệp kinh doanh” cũng có ảnh hưởng quan trọng đến nhân tố F5 với hệ số nhân tố là 0,365. Có thể thấy mô hình mẫu từ gia đình có tác động rất lớn, ba mẹ, anh chị và những người thân trong gia đình là những người thường xuyên tiếp xúc và ảnh hưởng đến mỗi cá nhân, do đó tư duy, suy nghĩ và hành động của họ đều chịu sự tác động của biến này. Ảnh hưởng từ sự thành công bạn bè đồng nghiệp xung quanh cũng quan trọng. Khi sống trong môi trường mà những người xung quanh đều thành công trong kinh doanh, tất yếu các nhân cũng mong muốn và nỗ lực được như họ.

*** Nhân tố F6 (Nhận thức kiểm soát hành vi) = 0,6HM1 - 0,499HV5**

Nhân tố F6 là kết quả của sự kết hợp biến HV5 “Thành lập doanh nghiệp và quản lý hoạt động DN là dễ dàng đối với tôi” thuộc nhân tố “Nhận thức kiểm soát hành vi” và biến HM1 “Những người mà tôi quan tâm sẽ chấp nhận việc tôi trở thành doanh nhân” thuộc nhân tố “Thái độ khởi nghiệp” trong mô hình đề xuất ban đầu. Theo đó biến HM1 có ảnh hưởng lớn đến nhân tố F6 với điểm nhân tố là 0,6, đồng nghĩa với việc việc mọi người xung quanh chấp nhận và ủng hộ cá nhân kinh doanh sẽ tác động tích cực đến nhận thức của người đó về việc khởi nghiệp kinh doanh là dễ dàng hơn. Tuy nhiên, kết quả khá phi lý khi cho thấy biến HV5 “Thành lập doanh nghiệp và quản lý hoạt động DN là dễ dàng đối với tôi” dù có tác động mạnh đến nhân tố F6 nhưng lại là tác động ngược chiều với hệ số điểm nhân tố là - 0,499. Điều này rất khó lý giải khi tại sao một người càng cho rằng thành lập doanh nghiệp và quản lý hoạt động DN càng khó khăn thì càng nhận thức rằng việc khởi nghiệp là dễ dàng. Điều này có thể là do kết quả phản ánh không đúng hoặc có thể do thật sự khi việc thành lập và quản lý hoạt động doanh nghiệp càng khó khăn thì cá nhân càng có ý chí và mong muốn làm điều đó bằng nhiều nỗ lực hơn và cố gắng vượt qua khó khăn, chính ý chí và nghị lực càng lớn đã làm cho cá nhân càng nỗ lực và nhận thấy việc khởi nghiệp là càng dễ dàng và hoàn toàn có thể làm được.

4.1.3.2 Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc

Kết quả phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc (EO1, EO2,EO3,EO4 và EO5) cho thấy $KMO = 0,784$ ($0,5 < KMO = 0,738 < 1$) chứng tỏ phân tích EFA 5 biến này là phù hợp. Kiểm định Bartlett về độ tương quan của các biến quan sát trong mô hình có hệ số sig. = 0,000 ($< 0,05$) cho thấy các biến quan

sát có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Số nhóm nhân tố có trị số Eigenvalue > 1 là 1, chứng tỏ các biến quan sát cùng thuộc 1 nhóm nhân tố. Tổng phương sai trích bằng 64,030% (>50%) đạt mức yêu cầu và cho biết nhân tố trên được giải thích bởi 64,030% độ biến thiên của các quan sát. Hệ số tải nhân tố (Factor loading) của tất cả các biến đều lớn hơn 0,5 nên đều được giữ lại mô hình. Kết quả phân tích nhân tố trên là hoàn toàn phù hợp.

Bảng 4.6 Điểm số nhân tố biến phụ thuộc

Ký hiệu	Nhân tố
	1
EO1	0,237
EO2	0,249
EO3	0,271
EO4	0,248
EO5	0,244

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

$$\text{Nhân tố Y (Ý định khởi nghiệp)} = 0,237\text{EO1} + 0,249\text{EO2} + 0,271\text{EO3} + 0,248\text{EO4} + 0,244\text{EO5}$$

Nhân tố Y chịu tác động của cả 5 biến EO1 “Tôi đã tạo mọi nỗ lực để bắt đầu và vận hành doanh nghiệp của chính mình”; EO2 “Mục tiêu nghề nghiệp của tôi là trở thành doanh nhân”; EO3 “Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc để khởi sự doanh nghiệp”; EO4 “Tôi chắc chắn khởi nghiệp kinh doanh trong tương lai bất kể đã có công việc kinh doanh hay chưa” và EO5 “Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để khởi nghiệp” với điểm số nhân tố đều lớn hơn 0,2.

4.1.4 Phân tích hồi quy tuyến tính bội các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp

Tác giả xây dựng mô hình hồi quy từ 6 nhóm nhân tố được hình thành, đồng thời kết hợp với các biến nhóm biến điều khiển và tiến hành phân tích để thấy được sự tác động của các nhóm biến này lên ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các biến độc lập bao gồm: Thái độ khởi nghiệp (X_1), Chính sách của chính phủ và địa phương (X_2), Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp (X_3), Nguồn vốn hỗ trợ (X_4), Mô hình mẫu (X_5) và Nhận thức kiểm soát hành vi (X_6), đồng thời các nhóm biến kiểm soát tác giả đưa vào bao gồm Tuổi (X_7), Giới tính (X_8), Dân tộc (X_9) Tham gia tập huấn khởi nghiệp và các khóa học kinh doanh (X_{10}), và Tình trạng hôn nhân (X_{11}).

Phương trình hồi quy được xây dựng là:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \beta_{10} X_{10} + \beta_{11} X_{11}$$

❖ Biến phụ thuộc Y: Ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ (thang đo likert 5 mức độ).

❖ Biến độc lập:

Bảng 4.7 Mô tả biến độc lập

Biến số	Thang đo	Kỳ vọng
Thái độ khởi nghiệp (X_1)	Likert 5 mức độ	+
Chính sách chính phủ và địa phương (X_2)	Likert 5 mức độ	+
Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp (X_3)	Likert 5 mức độ	+
Nguồn vốn hỗ trợ (X_4)	Likert 5 mức độ	+
Mô hình mẫu (X_5)	Likert 5 mức độ	+
Kiểm soát hành vi (X_6)	Likert 5 mức độ	+
Tuổi (X_7)	Thang đo định lượng	
Giới tính (X_8)	Biến giả (0,1)	
Dân tộc (X_9)	Biến giả (0,1)	
Tham gia tập huấn KSDN và các khóa học kinh doanh (X_{10})	Biến giả (0,1)	
Tình trạng hôn nhân (X_{11})	Biến giả (0,1)	

Nguồn: Tổng hợp tác giả, 2018

4.1.4.1 Phân tích tương quan tuyến tính Pearson

Trước khi phân tích hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng, tác giả tiến hành thực hiện kiểm định tương quan Pearson nhằm kiểm tra mối tương quan tuyến tính giữa biến phụ thuộc với từng biến độc lập. Căn cứ kết quả từ ma trận tương quan cặp biến Bivariate Pearson (Bảng 4.8) có thể thấy các biến X_1 , X_2 và X_3 có tương quan tuyến tính chặt chẽ với biến phụ thuộc Y ở mức ý nghĩa 1% (Sig. <0,01), biến X_4 cũng có mối tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc Y ở mức ý nghĩa 10% (Sig. <0,1). Chưa tìm thấy mối quan hệ tuyến tính giữa biến Y với từng biến độc lập khác trong mô hình. Tuy nhiên, kết quả trên chỉ cho thấy được mối tương quan tuyến tính của biến phụ thuộc với từng biến độc lập trong mô hình, tức là chỉ xem xét mối quan hệ tuyến tính độc lập theo từng cặp biến riêng lẻ, đồng thời

cũng chưa xét đến các mối quan hệ phi tuyến. Thực tế khi hồi quy mô hình đa biến, có thể xuất hiện sự tương quan giữa biến độc lập với biến phụ thuộc dù không tìm thấy mối quan hệ tuyến tính khi xem xét từng cặp riêng lẻ với nhau, do một biến độc lập còn phải chịu ảnh hưởng của các biến độc lập còn lại. Từ đó cần xem xét đến kết quả hồi quy mô hình đa biến (Mục 4.1.4.2 Phân tích hồi quy đa biến) để thấy rõ hơn mối tương quan giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc.

Bên cạnh đó, kết quả từ ma trận tương quan cặp biến Bivariate Pearson (Bảng 4.8) còn cho thấy sự tương quan giữa các biến độc lập với nhau ở mức ý nghĩa 1%, 5% và 10% (Sig. < 0,01; Sig. < 0,05 và Sig < 0,1). Do đó, nghi ngờ có thể xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình, khi hồi quy mô hình đa biến cần đặc biệt xem xét đến khả năng có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra.

Bảng 4.8 Ma trận tương quan cặp biến Bivariate Pearson

		Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11
Y	Pearson Correlation												
	Sig. (2-tailed)												
X1	Pearson Correlation	0,540*											
	Sig. (2-tailed)	0,000											
X2	Pearson Correlation	0,264*	0,000										
	Sig. (2-tailed)	0,007	1,000										
X3	Pearson Correlation	0,390*	0,000	0,000									
	Sig. (2-tailed)	0,000	1,000	1,000									
X4	Pearson Correlation	0,164***	0,000	0,000	0,000								
	Sig. (2-tailed)	0,095	1,000	1,000	1,000								
X5	Pearson Correlation	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000							
	Sig. (2-tailed)	0,650	1,000	1,000	1,000	1,000							
X6	Pearson Correlation	0,035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
	Sig. (2-tailed)	0,720	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						
X7	Pearson Correlation	0,013	0,140	-0,142	0,171***	-0,014	0,183***	0,005					
	Sig. (2-tailed)	0,898	0,154	0,148	0,082	0,888	0,062	0,959					

X8	Pearson Correlation	0,031	-0,012	0,191 ***	-0,016	-0,17 ***	-0,022	-0,173 ***	0,014				
	Sig. (2-tailed)	0,753	0,900	0,051	0,873	0,091	0,827	0,078	0,870				
X9	Pearson Correlation	0,101	0,139	-0,870	-0,027 **	0,168 ***	-0,018	0,049	0,064	-0,103			
	Sig. (2-tailed)	0,304	0,159	0,380	0,034	0,086	0,854	0,618	0,471	0,241			
X10	Pearson Correlation	0,000	0,079	0,094	0,055	-0,021	-0,031	0,068	-0,015	0,007	-0,049		
	Sig. (2-tailed)	0,997	0,426	0,342	0,580	0,828	0,756	0,492	0,866	0,934	0,582		
X11	Pearson Correlation	0,019	0,061	-0,156	0,131	-0,003	0,124	0,153	0,587 *	-0,077	0,011	0,091	
	Sig. (2-tailed)	0,848	0,537	0,111	0,182	0,979	0,208	0,120	0,000	0,380	0,904	0,303	

Chú thích: (): mức ý nghĩa 1%; (**): mức ý nghĩa 5%; (***): mức ý nghĩa 10%*

Nguồn: số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

4.1.4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội

Tác giả tiến hành phân tích hồi quy tuyến tính bội với 2 mô hình hồi quy tuyến tính. Mô hình 1 chỉ bao gồm 6 biến độc lập $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$. Mô hình 2 bổ sung thêm 5 biến kiểm soát vào mô hình 1, trở thành mô hình với 11 biến độc lập $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}$ và X_{11} . Kết quả phân tích hồi quy 2 mô hình được trình bày trong bảng 4.9.

Bảng 4.9 Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội

Mô hình 6 nhân tố (MH1)						Mô hình 11 nhân tố (MH2)					
Nhân tố	Hệ số beta (B)	Hệ số beta chuẩn hóa (β)	Sai số (SE)	Hệ số sig.	VIF	Nhân tố	Hệ số beta (B)	Hệ số beta chuẩn hóa (β)	Sai số (SE)	Hệ số sig.	VIF
Hàng số	3,54 E-17		0,068	1,000		Hàng số	0,937		0,529	0,080	
X_1	0,540	0,540	0,068	0,000	1,000	X_1	0,548	0,548	0,069	0,000	1,050
X_2	0,264	0,264	0,068	0,000	1,000	X_2	0,256	0,256	0,071	0,000	1,095
X_3	0,390	0,390	0,068	0,000	1,000	X_3	0,440	0,440	0,071	0,000	1,096
X_4	0,164	0,164	0,068	0,018	1,000	X_4	0,149	0,149	0,069	0,034	1,059
X_5	0,045	0,045	0,068	0,514	1,000	X_5	0,068	0,068	0,069	0,327	1,045
X_6	0,035	0,035	0,068	0,606	1,000	X_6	0,038	0,038	0,070	0,592	1,071
						X_7	-0,038	-0,155	0,021	0,077	1,641
						X_8	0,112	0,056	0,143	0,435	1,129
						X_9	0,622	0,120	0,378	0,103	1,159
						X_{10}	-0,159	-0,075	0,149	0,287	1,088
						X_{11}	0,103	0,049	0,180	0,570	1,620
Hệ số R					0,737	Hệ số R					0,759
R^2					0,543	R^2					0,576
R^2 hiệu chỉnh					0,515	R^2 hiệu chỉnh					0,526
Hệ số Durbin-Watson					2,253	Hệ số Durbin-Watson					2,186
Sig.F					0,000	Sig.F					0,000

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội mô hình 1 (trước khi cho các biến kiểm soát vào) cho thấy giá trị Sig. = 0,000 (<0,05) chứng tỏ đây là mô hình phù hợp. Giá trị R^2 hiệu chỉnh là 0,515 đồng nghĩa các biến độc lập của mô hình ảnh hưởng đến 51,5% sự thay đổi của biến phụ thuộc, điều này cho thấy các biến độc lập được đưa vào mô hình là rất phù hợp vì nó giải thích được hơn 50% biến động của biến phụ thuộc, 48,5% còn lại là do tác động của các biến chưa được đưa vào mô hình và sai số ngẫu nhiên. Hệ số VIF của các biến trong mô hình đều bằng 1,000 (<10) nên không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra. Hệ số Durbin-Watson là 2,253, căn cứ giá trị d_L và d_U tra bảng thì

hệ số này nằm trong khoản từ d_U đến $4 - d_U$ chứng tỏ mô hình không có tự tương quan. Bên cạnh đó, căn cứ vào hệ số Sig. của các biến thì chỉ có 4 trên 6 biến đưa vào mô hình là có ý nghĩa thống kê. Theo đó biến Thái độ (X_1), Chính sách của chính phủ và địa phương (X_2) và Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp (X_3) có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% (Sig. < 0,01). Biến Nguồn vốn hỗ trợ (X_4) có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% (Sig. < 0,05). Cả 4 biến đề có hệ số và dấu đúng với kỳ vọng, tác động cùng chiều với biến phụ thuộc.

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội mô hình 2 (sau khi bổ sung các biến kiểm soát vào) có giá trị Sig. = 0,000 (<0,05) cho thấy đây là mô hình phù hợp. Giá trị R^2 hiệu chỉnh tăng lên 0,526 đồng nghĩa các biến độc lập của mô hình tác động đến 52,6% sự thay đổi của biến phụ thuộc, việc đưa thêm các biến kiểm soát vào mô hình làm tăng giá trị R^2 hiệu chỉnh chứng tỏ chúng có tác động đến sự thay đổi của biến phụ thuộc, 47,4% còn lại là do tác động của các biến chưa được đưa vào mô hình và sai số ngẫu nhiên. Hệ số VIF của các biến trong mô hình đều bé hơn 10, chứng tỏ hiện tượng đa cộng tuyến không xảy ra đáng kể. Hệ số Durbin-Watson là 2,186, căn cứ giá trị d_L và d_U tra bảng thì hệ số này nằm trong khoản từ d_U đến $4 - d_U$ chứng tỏ mô hình không có tự tương quan. Kết quả phân tích cũng cho thấy 3 biến Thái độ (X_1), Chính sách của chính phủ và địa phương (X_2), Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp (X_3) có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% (Sig. < 0,01) và biến Nguồn vốn hỗ trợ (X_4) có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% (Sig. < 0,05). Cả 4 biến đề có hệ số và dấu đúng với kỳ vọng, tác động cùng chiều với biến phụ thuộc. Trong nhóm biến điều khiển được đưa vào mô hình có thể thấy biến Tuổi (X_7) cũng có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 10% (Sig. < 0,1), tuy nhiên căn cứ theo dấu của hệ số thì biến này có tác động ngược chiều với biến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng.

Từ phân tích trên có thể thấy cả hai mô hình phân tích đều phù hợp. Tuy nhiên, khi đưa các biến kiểm soát vào thì mô hình sẽ giải thích được nhiều hơn sự tác động của các biến độc lập lên sự thay đổi của biến phụ thuộc, cụ thể là làm R^2 hiệu chỉnh tăng từ 0,515 lên 0,526. Từ đó có thể thấy MH2 là tốt hơn và tác giả sẽ sử dụng mô hình này để giải thích kết quả phân tích.

Căn cứ kết quả hồi quy MH2 có thể thấy có 5 nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong đó có 4 nhân tố tác động thuận chiều là Thái độ (X_1), Chính sách của chính phủ và địa phương (X_2), Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp (X_3), Nguồn vốn hỗ trợ (X_4) và 1 nhân tố có tác động nghịch chiều là Tuổi (X_7). Cụ thể:

+ Thái độ khởi nghiệp (X_1): nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ với hệ số $\beta = 0,548$ và $p < 0,01$, nhân tố này tác động cùng chiều với ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng tại mức ý nghĩa 1%. Điều này có nghĩa là khi 1 nhân viên văn phòng có thái độ tích cực về hoạt động khởi nghiệp thì họ sẽ có xu hướng tiến tới khởi nghiệp kinh doanh, thành lập doanh nghiệp riêng cho mình. Điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết hành vi kế hoạch của Ajzen (1991) cũng như đúng với kết quả nghiên cứu của nhiều nghiên cứu trước đó, chẳng hạn như nghiên cứu của Mumtaz Begam et al. (2013) hay của Phan Anh Tú và Trần Quốc Huy (2017).

+ Chính sách của chính phủ và địa phương (X_2): Nhân tố này có hệ số $\beta = 0,256$ và $p < 0,01$, tức là nhân tố này tác động thuận chiều đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng ở mức ý nghĩa 1%. Trong phân tích ở chương 3, mục 3.3.2 Ý định khởi sự doanh nghiệp và nhận định về các yếu tố quyết định sự thành công khi khởi sự doanh nghiệp, kết quả cho thấy đa số mọi người đều không đánh giá cao vai trò của chính sách hỗ trợ nhà nước đối với sự thành công khi khởi nghiệp. Tuy nhiên, ở chương 4 này kết quả lại cho thấy chính sách của chính phủ và địa phương có một sự đóng góp tích cực đối với ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng. Điều này có nghĩa là dù mọi người đánh giá có nhiều yếu tố khác quan trọng hơn sẽ dẫn đến thành công khi khởi nghiệp, nhưng nếu chính quyền và địa phương thật sự có chính sách hỗ trợ kịp thời, luật pháp đúng đắn và quá trình thành lập doanh nghiệp mới là dễ dàng thì tất yếu nhân viên văn phòng sẽ có ý định khởi nghiệp nhiều hơn. Phan Anh Tú và Nguyễn Thanh Sơn (2015) cũng từng nhận định rằng những chính sách ưu đãi về thuế, lãi suất cũng như thủ tục thành lập doanh nghiệp dễ dàng sẽ là động lực để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp.

+ Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp (X_3): Đây là nhân tố có ảnh hưởng lớn thứ hai đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ với hệ số $\beta = 0,440$ và $p < 0,01$, tức là nhân tố này tác động cùng chiều với ý định khởi nghiệp ở mức ý nghĩa 1%. Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp ở đây bao gồm những hiểu biết sâu rộng về thị trường như các mối quan hệ với nhà cung cấp (nguyên vật liệu, nguồn hàng...), kỹ năng bán hàng, hiểu biết về các loại máy móc thiết bị dùng cho công việc làm ăn của mình, biết cách chiêu lòng khách hàng và kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan. Nếu kiến thức, kỹ năng tăng thêm 1 đơn vị sẽ làm tăng ý định kinh doanh của nhân viên văn phòng thêm 0,440 đơn vị, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Kết quả trên cho thấy đóng góp đáng kể của kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp đến ý định kinh doanh. Abdullah Azhar et al. (2010) và Riccardo Fini et al. (2009) đều có

ngiên cứu chứng minh giả thuyết tương tự, kết quả cho thấy kiến thức kinh doanh và kỹ năng cá nhân chính là nhân tố quan trọng quyết định đến ý định kinh doanh.

+ Nguồn vốn hỗ trợ (X_4): Với hệ số $\beta = 0,149$ và $p < 0,05$, nguồn vốn hỗ trợ cũng có tác động cùng chiều đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng ở mức ý nghĩa 5%. Việc các ngân hàng hỗ trợ cho các cá nhân vay vốn khởi nghiệp một cách dễ dàng, cũng như việc các doanh nghiệp có thể được các ngân hàng, quỹ tín dụng và các tổ chức tài chính khác hỗ trợ vay vốn bằng nhiều cách, đã đóng góp một cách tích cực làm tăng ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nếu cá nhân có khả năng tài chính, tức tiếp cận được nguồn vốn thì họ sẽ có ý định khởi sự doanh nghiệp cao (Phan Anh Tú và Nguyễn Thanh Sơn, 2015), điều đó đồng nghĩa với việc tiếp cận tài chính có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến quyết định trở thành doanh nhân (Wongnaa and Seyram, 2014).

+ Tuổi (X_7): Tuổi cũng là một trong những nhân tố có ảnh hưởng đến Ý định khởi sự doanh nghiệp của nhân viên văn phòng ở mức ý nghĩa 10%, tuy nhiên nhân tố này tác động ngược chiều với ý định khởi sự doanh nghiệp với hệ số $\beta = - 0,155$ và $p < 0,1$. Điều này có nghĩa là những người tuổi càng cao thì lại ít có ý định khởi nghiệp hơn người trẻ tuổi. Kết quả này không quá bất ngờ, vì tư duy khởi nghiệp còn khá mới mẻ với người dân Việt Nam và chỉ có đa phần người trẻ tuổi có tư duy làm chủ, ham muốn kinh doanh và ưa thích sự mạo hiểm mới có ý định khởi nghiệp kinh doanh. Người lớn tuổi thì lại ưa thích sự ổn định và gắn kết với công việc hiện tại hơn. Theo kết quả khảo sát của tác giả, trong số 105 người có ý định khởi nghiệp, người trong độ tuổi từ 19 đến 25 chiếm đến 54%, 29% nằm trong độ tuổi từ 26 đến 30 và người trên 30 tuổi có ý định khởi nghiệp kinh doanh chỉ chiếm 17%. Điều này cũng từng được kiểm chứng với cuộc khảo sát của Navigos Group (2017), khi có đến hai phần ba người trẻ tuổi Việt Nam được khảo sát trả lời rằng họ có ý định khởi nghiệp kinh doanh trong vòng 3 năm tới, trong đó có đến 66% người có ý định khởi nghiệp với mong muốn trở nên thành đạt và giàu có.

Kết luận: Qua 2 lần kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha và 4 lần phân tích nhân tố EFA, từ 26 biến đề xuất trong mô hình ban đầu mô hình còn lại 17 biến độc lập thuộc về 6 nhóm nhân tố. Sau khi phân tích hồi quy, kiểm tra sự tác động của các nhân tố đến biến phụ thuộc cùng với các biến điều khiển thì kết quả cuối cùng thu được có 4 nhân tố tác động thuận chiều đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đó là “Thái độ”, “Chính sách của chính phủ và địa phương”, “Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp” và “Nguồn vốn hỗ trợ”.

Bên cạnh đó kết quả còn cho thấy trong nhóm biến điều khiển, biến “Tuổi” có tương quan ngược chiều với ý định khởi nghiệp, chứng tỏ ở những người trẻ tuổi thì ý định khởi nghiệp là cao hơn. Còn lại thì sự khác biệt về “giới tính”, “dân tộc”, “tham gia tập huấn khởi nghiệp và các khóa học kinh doanh” hay “tình trạng hôn nhân”, không có tác động đến ý định khởi nghiệp. Để chắc chắn rằng giữa các các đặc điểm cá nhân kể trên và ý định khởi nghiệp là không có mối quan hệ với nhau, tác giả tiến hành phân tích bảng chéo (Crosstabs) kiểm định sự khác biệt ở mục tiếp theo (Mục 4.2).

4.2 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THEO MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN.

4.2.1 Kiểm định sự khác biệt về ý định khởi nghiệp theo giới tính

Tác giả kiểm định sự khác biệt về ý định khởi nghiệp giữa nam và nữ với:

Giả thuyết:

H_0 : Không có mối liên hệ giữa “Ý định KN” và “Giới Tính”.

H_1 : Có mối liên hệ giữa “Ý định KN” và “Giới Tính”.

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\%$

Bảng 4.10 Ý định KN và giới tính

			Giới tính		Tổng
			Nữ	Nam	
Ý định KN	Không	Số lượng (Người)	17	9	26
		Trọng số (%)	65,4	34,6	100,0
	Có	Số lượng (Người)	54	51	105
		Trọng số (%)	51,4	48,6	100,0
Tổng	Số lượng (Người)	71	60	131	
	Trọng số theo giới tính (%)	54,2	45,8	100,0	
Pearson Chi-Square (Asymp. Sig.)					0,201

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Bảng 4.10 cho thấy, trong số 105 nhân viên có ý định KN thì nữ chiếm tỷ trọng lớn hơn, có 65,4% là nữ và 34,6% là nam. Trong số 26 nhân viên không có ý định KN thì nữ vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn, có 51,4% là nữ và 48,6% là

nam. Đồng thời, kết quả kiểm định Chi – bình phương cho thấy Asymp. Sig. = 0,201 > $\alpha = 5\%$ nên bác bỏ giả thuyết H_1 , chấp nhận giả thuyết H_0 : Không có mối liên hệ giữa “Ý định KN” và “Giới Tính”. Có nghĩa là giữa giới tính nam và nữ thì ý định khởi nghiệp là không khác nhau. Điều này chứng tỏ vai trò của nữ giới trong xã hội ngày nay ngày càng được nâng cao, phụ nữ ngày nay không chỉ đảm trách công việc trong gia đình mà đã xông xáo bước ra xã hội kinh doanh bình đẳng, bình quyền với nam giới.

4.2.2 Kiểm định sự khác biệt về ý định khởi nghiệp theo thành phần dân tộc.

Tác giả kiểm định sự khác biệt về ý định khởi nghiệp giữa nhân viên văn phòng là dân tộc Kinh và những nhân viên văn phòng dân tộc khác với:

Giả thuyết:

H_0 : Không có mối liên hệ giữa “Ý định KN” và “Dân tộc”.

H_1 : Có mối liên hệ giữa “Ý định KN” và “Dân tộc”.

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\%$

Bảng 4.11 Ý định KN và thành phần dân tộc

		Dân tộc		Tổng	
		Kinh	Khác		
Ý định KN	Không	Số lượng (Người)	25	1	26
		Trọng số (%)	96,2	3,8	100,0
	Có	Số lượng (Người)	101	4	105
		Trọng số (%)	96,2	3,8	100,0
Tổng	Số lượng (Người)	126	5	131	
	Trọng số theo dân tộc (%)	96,2	3,8	100,0	
Pearson Chi-Square (Asymp. Sig.)				0,993	

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Bảng 4.11 cho thấy không có sự khác biệt tỷ trọng giữa dân tộc Kinh và dân tộc khác về ý định KN. Cụ thể, trong 105 nhân viên văn phòng có ý định KN, có 96,2% là người Kinh và 3,8% là dân tộc khác. Đồng thời, trong 26 nhân viên văn phòng không có ý định KN, thì tỷ trọng dân tộc Kinh vẫn là 96,2% và dân tộc khác vẫn là 3,8%. Bên cạnh đó, kết quả kiểm định Chi – bình phương cho thấy Asymp. Sig. = 0,993 > $\alpha = 5\%$, nên có thể hoàn toàn bác bỏ giả thuyết

H_1 , chấp nhận H_0 : Không có mối liên hệ giữa “Ý định KN” và “Dân tộc”. Điều này đồng nghĩa với việc nhân viên văn phòng thuộc mọi thành phần dân tộc đều có ý định khởi nghiệp như nhau.

4.2.3 Kiểm định sự khác biệt về ý định khởi nghiệp và việc “tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp, khóa học kinh doanh”.

Tác giả kiểm định sự khác biệt về ý định khởi nghiệp giữa những người có và không “tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp, khóa học kinh doanh” theo:

Giả thuyết:

H_0 : Không có mối liên hệ giữa “Ý định KN” và “Tham gia các lớp tập huấn KN, khóa học KD”.

H_1 : Có mối liên hệ giữa “Ý định KN” và “Tham gia các lớp tập huấn KN, khóa học KD”

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\%$

Bảng 4.12 Ý định KN và Tham gia các lớp tập huấn KN, khóa học KD

		Tham gia các lớp tập huấn KN, khóa học KD		Tổng	
		Không	Có		
Ý định KN	Không	Số lượng (Người)	20	6	26
		Trọng số (%)	76,9	23,1	100,0
	Có	Số lượng (Người)	70	35	105
		Trọng số (%)	66,7	33,3	100,0
Tổng		Số lượng (Người)	90	41	131
		Trọng số theo “tham gia tập huấn KN, khóa học KD” (%)	68,7	31,3	100,0
Pearson Chi-Square (Asymp. Sig.)				0,313	

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Trong số 26 nhân viên không có ý định KN, có tới 76,9% người chưa từng tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp và khóa học kinh doanh, 23,1% nhân viên đã từng có cơ hội tham gia các khóa học kể trên. Bên cạnh đó, trong số 105 nhân viên văn phòng có ý định KN, vẫn có tới 66,7% nhân viên chưa từng tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp và khóa học kinh doanh, còn lại 33,3%

nhân viên thì đã từng có có hội tham gia. Kiểm định Chi – bình phương có hệ số Asymp. Sig. = 0,313 > α = 5% nên chấp nhận giả thuyết H_0 : Không có mối liên hệ giữa “Ý định KN” và “Tham gia các lớp tập huấn KN, khóa học KD”. Điều này có nghĩa là giữa những người đã từng và chưa từng tham gia tập huấn khởi nghiệp hay các khóa học kinh doanh, thì ý định KN là như nhau. Nhiều người dù chưa từng tham gia tập huấn hay chưa được học về kinh doanh vẫn muốn KN vì họ cho rằng những kiến thức này họ có thể cập nhật trong tương lai, trong khi có những người dù đã tham gia tập huấn khởi nghiệp nhiều lần, có nhiều kiến thức về kinh doanh vẫn không có ý định KN. Điều này chứng tỏ đây không phải là nhân tố có ảnh hưởng đến ý định KN của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

4.2.4 Kiểm định sự khác biệt về ý định khởi nghiệp theo tình trạng hôn nhân

Tác giả kiểm định sự khác biệt về ý định khởi sự doanh nghiệp giữa những người độc thân với những người đã kết hôn bằng :

Giả thuyết:

H_0 : Không có mối liên hệ giữa “Ý định KN” và “Tình trạng hôn nhân”.

H_1 : Có mối liên hệ giữa “Ý định KN” và “Tình trạng hôn nhân”.

Mức ý nghĩa: α = 5%

Bảng 4.13 Ý định KN và Tình trạng hôn nhân

		Tình trạng hôn nhân		Tổng	
		Độc thân	Đã kết hôn		
Ý định KN	Không	Số lượng (Người)	13	13	26
		Trọng số (%)	50,0	50,0	100,0
	Có	Số lượng (Người)	69	36	105
		Trọng số (%)	65,7	34,3	100,0
Tổng		Số lượng (Người)	82	49	131
		Trọng số theo tình trạng hôn nhân (%)	62,6	37,4	100,0
Pearson Chi-Square (Asymp. Sig.)				0,138	

Nguồn: Số liệu khảo sát 131 nhân viên văn phòng, 2018

Kết quả kiểm định Crosstabs bảng 4.13 cho thấy, trong số 105 người có ý định KN, người độc thân chiếm tỷ trọng 65,7%, người đã kết hôn chiếm 34,4%. Trong số 26 người không có ý định KN, tỷ trọng người độc thân và đã kết hôn không có ý định KN là bằng nhau (50%). Kết quả kiểm định Chi – bình phương có hệ số Asymp. Sig. = 0,138 > α = 5% nên chấp nhận giả thuyết H_0 : Không có mối liên hệ giữa “Ý định KN” và “Tình trạng hôn nhân”. Điều này đồng nghĩa với việc không có sự khác biệt về ý định KN giữa những người độc thân và những người đã lập gia đình.

Kết luận: Kết quả phân tích bảng chéo Crosstabs kiểm định về mối quan hệ giữa ý định KN và một số đặc điểm cá nhân của nhân viên văn phòng, một lần nữa khẳng định các yếu tố về giới tính, thành phần dân tộc, tham gia tập huấn khởi nghiệp/khóa học kinh doanh, và tình trạng hôn nhân, không có ảnh hưởng đến ý định KN của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Chương 5

GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH TINH THẦN KHỞI NGHIỆP VÀ KẾT LUẬN

5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Từ kết quả phân tích từ chương 3 và chương 4, có thể thấy rõ thực trạng khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của họ.

Căn cứ vào thực trạng khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ có thể thấy rằng hoạt động khởi nghiệp hiện tại của nhân viên văn phòng chưa thật sự sôi nổi, khi đa số mọi người đều chỉ đang làm việc cho các doanh nghiệp, công ty hay tổ chức, mà không vận hành bất kỳ công việc kinh doanh riêng nào của mình. Tuy nhiên xét về khía cạnh ý định KN thì đối tượng này có ý định KN rất cao (có đến 80,2% nhân viên văn phòng được khảo sát có ý định KN trong vòng 3 năm tới) với lý do chính là muốn kiếm tiền và làm giàu. Theo đó, yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định khởi nghiệp đa phần là xuất phát từ bản thân họ. Những người không khởi nghiệp thường với 2 lý do chính là thiếu vốn và không tự tin, bên cạnh đó còn do họ chưa đủ kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm, do họ thiếu thông tin, sợ thất bại, và có một phần là do thiếu mối quan hệ. Ba yếu tố quan trọng nhất quyết định đến thành công khi khởi nghiệp theo đánh giá chung của nhân viên văn phòng là *vốn, ý tưởng kinh doanh (mới, khác biệt)* và *kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp*. (Chương 3, Mục 3.3 thực trạng chung về ý định khởi sự doanh nghiệp của nhân viên văn phòng đang làm việc trên địa bàn hành phố cần thơ).

Căn cứ vào các nhân tố tác động đến ý định KN của nhân viên văn phòng (Chương 4) thì *thái độ* được đánh giá là yếu tố có tác động lớn nhất, tiếp đến là *kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp, chính sách của chính phủ và địa phương* và cuối cùng là *nguồn vốn hỗ trợ*. Cần làm sao tìm ra giải pháp để phát huy thái độ tích cực đối với khởi nghiệp cho nhân viên văn phòng, nâng cao hiệu quả của các chính sách hỗ trợ nhà nước đối với hoạt động khởi nghiệp, nâng cao kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho nhân viên văn phòng, giúp họ giải quyết được nỗi lo về vốn. Đồng thời căn cứ vào sự tác động nghịch chiều của yếu tố *tuổi* với ý định KN, tuổi càng cao nhân viên văn phòng càng ít có ý định KN. Làm sao để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của không chỉ người trẻ tuổi mà còn cho tất cả nhân viên văn phòng ở mọi lứa tuổi.

5.2 GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH TINH THẦN KHỞI NGHIỆP

Bằng sự hiểu biết và quan điểm cá nhân, dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu, để có thể thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp tác giả xin đề xuất một số giải pháp cụ thể sau đây:

5.2.1 Đối với bản thân nhân viên văn phòng

Là lực lượng lao động có tri thức và trình độ cao, hơn ai hết nhân viên văn phòng cần phải có tư duy đúng đắn, thái độ tích cực về hoạt động khởi nghiệp. Khởi nghiệp không chỉ là cơ hội giúp cho mọi người vươn đến thành công, kiếm tiền, làm giàu và làm chủ bản thân, mà nó còn đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của đất nước, nó tạo ra những sản phẩm giá trị, tạo ra công ăn việc làm cho người dân, tạo ra một cuộc sống tốt đẹp và tiện nghi hơn.

Bên cạnh đó những nhân viên văn phòng cũng cần phải ý thức được rằng để có thể đạt được những điều mình mong muốn và hiện thực hóa những ý tưởng của mình, thì cần phải thật sự đóng góp tích cực công sức, thời gian đầu tư vào quá trình đó. Mọi người cần phải không ngừng tiếp tục học tập, trao đổi kiến thức, phát triển kỹ năng bản thân. Cần phải thường xuyên cập nhật tin tức, tìm kiếm thông tin để nắm bắt xu hướng và nhu cầu của xã hội. Cần chủ động giao lưu phát triển các mối quan hệ xã hội, điều này không chỉ giúp bản thân nhân viên văn phòng trở nên cởi mở tự tin, hơn mà còn có thể giao lưu học hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết. Cuối cùng là đừng lo lắng sẽ thất bại, vì nếu thật sự nghiêm túc với việc khởi nghiệp, tất yếu cá nhân đó sẽ có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng, kế hoạch rõ ràng từng bước, khả năng thất bại sẽ rất thấp, nếu thật sự thất bại thì đó chính là kinh nghiệm và hành trang cho sự thành công trong tương lai.

5.2.2 Đối với chính phủ, địa phương và xã hội

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng “Nếu chính phủ và địa phương có những chính sách đúng đắn, kịp thời trong quản lý kinh tế thị trường, tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh phát triển, hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới thành lập dễ dàng hay có chính sách luật pháp đúng đắn thì sẽ có tác động tích cực đến ý định khởi nghiệp kinh doanh”. Thật vậy, chính quyền cần có những chính sách đúng đắn và kịp thời trong quản lý kinh tế thị trường như các chính sách về giá cả, điều tiết cung cầu, các chính hỗ trợ phát triển hàng hóa nội địa,... Đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh phát triển bằng các chính sách ưu đãi về thuế suất, lãi suất cho vay,... Bên cạnh đó chính quyền cũng cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đơn giản hóa quá trình thành lập doanh nghiệp bằng các quy định thông thoáng hơn, giúp việc thành lập doanh nghiệp trở nên dễ dàng và thuận

tiện cho người dân. Song song đó việc hỗ trợ về vốn là vô cùng cần thiết, vì đây được xem là yếu tố quan trọng nhất để 1 doanh nghiệp được thành lập, theo đó sự ra đời của các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sẽ ngày càng có ý nghĩa lớn hơn. Đối với các cá nhân có nhu cầu vay vốn khởi nghiệp, thì cũng cần được ưu đãi hơn về lãi suất và thủ tục vay vốn.

5.2.3 Đối với các công ty, doanh nghiệp, tổ chức

Đứng ở góc độ nào đó thì thật khó để một tổ chức chấp nhận việc nhân viên của mình khởi nghiệp kinh doanh riêng, đặc biệt là đối với các nhân viên có năng lực. Tuy nhiên xét ở một góc độ khác thì việc một cá nhân khởi nghiệp vừa có ý nghĩa đối với bản thân họ và có ý nghĩa với toàn xã hội. Nên tinh thần khởi nghiệp kinh doanh cũng cần được khuyến khích trong tổ chức. Các công ty, doanh nghiệp hay tổ chức nói chung cần hỗ trợ nhân viên giúp họ nâng cao trình độ, kỹ năng, kiến thức và nhận thức. Nên hỗ trợ giúp đỡ những nhân viên có ý tưởng kinh doanh mới khác biệt, có thể bằng việc hỗ trợ vốn, hỗ trợ hệ thống sản xuất, nhân sự, tham vấn,... nếu ý tưởng kinh doanh thành công vừa giúp ích cho người khởi nghiệp, cho xã hội, đồng thời cũng nâng cao danh tiếng và sức mạnh của tổ chức.

5.3 KẾT LUẬN

Đề tài nghiên cứu các “nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ”, phân tích số liệu thu thập từ 131 quan sát thu được một số kết quả đáng chú ý sau:

Nhìn chung ý định KSDN của nhân viên văn phòng là rất cao , với tỷ trọng 80,2% người có ý định KSDN trong vòng 3 năm tới. Lý do khởi nghiệp thường là do mong muốn có thể kiếm tiền và làm giàu (76,2%), muốn làm chủ (44,8%), muốn tự lập (42,9%), nhận thấy nhiều cơ hội kinh doanh tốt (41,9%), ham muốn kinh doanh (39%), kiến tạo xã hội và giúp đỡ người khác (31,4%). Yếu tố quan trọng quyết định đến ý định KSDN đa phần là do tự bản thân họ (74,3%), ngoài ra còn có gia đình (44,8%), bạn bè (21%), đồng nghiệp (12,4%) và môi trường kinh doanh bên ngoài (53,3%). Quyết tâm khởi nghiệp nói chung của nhân viên văn phòng đang làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng tương đối cao, đa số đáp viên đều tin chắc rằng khả năng mình khởi nghiệp trong vòng 3 năm tới sẽ không dưới 50%. Ba yếu tố quan trọng nhất quyết định đến thành công khi khởi nghiệp theo đánh giá chung của nhân viên văn phòng là *vốn, ý tưởng kinh doanh (mới, khác biệt) và kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp*. Những người không khởi nghiệp thường vì thiếu vốn và không tự tin (50%), ngoài ra còn do họ cảm thấy mình chưa đủ kỹ năng, kiến thức và

kinh nghiệm (42,3%), thiếu mối quan hệ (26,9%), thiếu thông tin (34,6%) và lo sợ thất bại (30,8%).

Việc kiểm định hệ số tin cậy Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố EFA 26 biến từ mô hình đề xuất ban đầu, giúp tác giả tìm được 17 biến còn lại chia thành 6 nhóm nhân tố có ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng đó là “Thái độ khởi nghiệp”, “Chính sách chính phủ và địa phương”, “Kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp”, “Nguồn vốn hỗ trợ”, “Mô hình mẫu” và “Nhận thức kiểm soát hành vi”. Sau khi, hồi quy tuyến tính bội mô hình cùng với các biến điều khiển, kết quả còn lại 4 nhân tố có tác động cùng chiều với ý định KN của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, theo đó “Thái độ khởi nghiệp” có tác động lớn nhất, tiếp đến là “Kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp”, “Chính sách của chính phủ và địa phương” và cuối cùng là “Nguồn vốn hỗ trợ”. Không tìm thấy sự tác động của “Mô hình mẫu” và “Nhận thức kiểm soát hành vi” lên ý định KN. Ngoài ra kết quả còn cho thấy biến “Tuổi” có tương quan nghịch chiều với ý định KN của nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tác giả cũng tiến hành kiểm định Crosstabs để kiểm tra mối quan hệ của ý định KN với một số đặc điểm cá nhân khác của nhân viên văn phòng. Tuy nhiên không tìm thấy mối quan hệ giữa ý định KN với “giới tính”, “thành phần dân tộc”, “tham gia tập huấn khởi nghiệp và các khóa học kinh doanh” hay với “trình trạng hôn nhân”.

5.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Đối với đề tài nghiên cứu của mình tác giả nhận thấy còn khá nhiều hạn chế:

- Về cỡ mẫu: Thành phố Cần Thơ có 9 quận/huyện, tuy nhiên tác giả chỉ có thể tiến hành khảo sát ở 5 quận chính, còn các huyện vẫn chưa thể đến khảo sát. Nếu có thể thực hiện ở tất cả quận/huyện trên địa bàn, tin chắc đề tài sẽ đa dạng và phản ánh bao quát hơn.
- Đối tượng chỉ tập trung vào nhân viên văn phòng, nên các kết quả khó có thể phản ánh đúng lên các đối tượng khác. Cần nhiều hơn các nghiên cứu trên nhiều đối tượng khác nhau để kiểm chứng.
- Các nhân tố tác giả đã đề xuất trong mô hình mặc dù có tác động lớn đến ý định khởi nghiệp, tuy nhiên vẫn còn nhiều nhân tố khác có ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng chưa được xem xét.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt:

[1] Nguyễn Đình Thọ, 2011. *Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh*, Hà Nội: NXB Lao động Xã hội.

[2] Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008. *Phân tích dữ liệu với SPSS (tập 2)*. Hà Nội: NXB Hồng Đức.

[3] Công thông tin điện tử chính phủ, năm 2018. Trang thông tin doanh nghiệp, số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp. <www.chinhphu.vn> [Ngày truy cập: 1 tháng 10 năm 2018].

[4] Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018. *Tình hình đăng ký doang nghiệp qua các năm* <<http://www.mpi.gov.vn/congkhaithongtin/Pages/default.aspx>>. [Ngày truy cập: 1 tháng 10 năm 2018].

[5] Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 2017. *Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo*, số 9/2017.

[6] Phan Anh Tú và Nguyễn Thanh Sơn, 2015. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*, Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật, số 40 (2015), trang 39-49.

[7] Phan Anh Tú và Trần Quốc Huy, 2017. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên trường đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*, Tập 48, Phần D (2017).

[8] Phan Anh Tú và Giang Thị Cẩm Tiên, 2015. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp: trường hợp sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh Trường Đại Học Cần Thơ. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*, số 38, trang 59-66.

[9] Lê Thái Thanh Hà, 2017. Nghiên cứu các rào cản ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Luận văn thạc sĩ. Đại học Cần Thơ.

[10] Phạm Lộc, 2015. *Quy tắc loại biến xấu trong phân tích EFA*, <<https://www.phamlocblog.com/2015/07/y-nghia-phan-tich-efa.html>> . [Ngày truy cập: 10 tháng 10 năm 2018].

[11] Vũ Quốc Tuấn, *Doanh nhân - một góc nhìn*, báo Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần, ngày 13/10/2007.

[12] PGS.TS. Đỗ Minh Cường (2009). Bàn về khái niệm doanh nhân Việt Nam. *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh*, số 25, trang 253-261.

[13] Dân Luật, 2016. *Phân biệt “Khởi nghiệp” và “Start up”*. <<https://danluat.thuvienphapluat.vn/du-thao-dung-goi-khoi-nghiep-la-startup-145908.aspx>>. [Ngày truy cập: 7 tháng 10 năm 2018].

[14] Nguyễn Hải Quang và Cao Nguyễn Trung Cường, 2017. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế - luật. *Tạp chí khoa học, trường đại học trà vinh*, số 25, tháng 3 năm 2017.

[15] Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ, 2017. *Tổng quan về thành phố Cần Thơ*. <[\[16\] Cục thống kê thành phố Cần Thơ, 2018. *Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ*. <\[http://www.thongkecantho.gov.vn/\\(S\\(lnytnbipw1z53t452hblrk45\\)\\)/News.aspx?TID=2\]\(http://www.thongkecantho.gov.vn/\(S\(lnytnbipw1z53t452hblrk45\)\)/News.aspx?TID=2\)>. \[Ngày truy cập: 15 tháng 10 năm 2018\]](https://www.cantho.gov.vn/wps/portal!/ut/p/z1/rVPLctowFP0VumB5R1cPI3kJbUxCwyMEaPCGkfzAboINre1J8vWVmU4bEopDW62k0Tnn3nMfxCd3xM90la51keaZfrDvdpd9ZKfx8QQeCXY8XnsLuYubMmPcR2dghX_YAPDhd7E1ZjyP2x4z4B_zRTcfyh5cuncx5f-KQBfGJH2TFtkjIMtBZkeRtDMv7RAfJqoq-sTZWEdgP2P8UebaGXamzNq7TPG0VSRqVrSqyF50lrW2StyzWvvJadxukIVnK0EjjRgaUMQjCqBiMkQLcjnZdx4mlou5RHj8dvfJxWAdBf_J_AVR_4mF3gnJ0NR5R5J1T_NupbODP6Pv4f-qDwjPjvzX4L_wa4DfNkb-HnJqkI4DDFp1MsideA4406SSg7sLJJG2ZI7YO8rcCeoNPeIPK9YQNoK6Q3J45mA2C7GzBQVMr7M6nX3c7v2sXM8-K6LEgd_91Mxss0ZeWtOAhijgATpGBiA0DV4YSqOQOj6RUOpZNgvxswUHTuv9djSp7SXINRZpBti5txd6kfjmsI0l37tEZ9sXBvHCkMg6UAq05BRExA YbqCChTIIVMRtxgkyA7W3DQtPrvr0XtuygDCEt4SIOEbDfzjeJPaX3gfnovVcidbfV8HY9GoI164s-zeLNZDb93P_wAfBmiRQ!;/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/>. [Ngày truy cập: 15 tháng 10 năm 2018].</p></div><div data-bbox=)

[17] UBND thành phố Cần Thơ - Sở Kế hoạch Đầu tư, 2017. *Thông tin doanh nghiệp*, <<http://cantho.gov.vn/wps/portal/sokhdt/>>. [Ngày truy cập: 15 tháng 10 năm 2018].

[18] Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ, 3/2018. *Đồng hành để doanh nghiệp “tăng về lượng, mạnh về chất”* <<https://www.cantho.gov.vn/wps/portal!/ut/p/z0/fcwxD4IwEIbhv3IL8xWihhU>

THUBlcYBbTIWmPTVXSC7En2_F3fHL--
RDwg5J7MLeKkexr7R72t1K0xzyelOc2nN-NNV-21yKtjHl1WCN9B-
kB37MM1VIQxR1b8VusKIhZkbZiYeFnWZmjFaC-MBu-
gYBiQx3u5aEQqowOlgZ_ByoFY_Tk_oP0wc1CQ!!/> [Ngày truy cập: 15
tháng 10 năm 2018].

Tài liệu tiếng Anh

[1] Abdullah Azhar et al., 2010. Entrepreneurial Intentions among Business Students in Pakistan. *Journal of Business Systems, Governance and Ethics*, Vol. 5, No. 2, pp.13.

[2] Ajzen, 1991. *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2): 179-211.

[3] Anderson, J.C. and Gerbing, D.W., 1988. *Structural Equation Modeling in Practice A Review and Recommended Two-Step Approach*.

[4] Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. (2006). *Social and commercial entrepreneurship: same, different, or both?* *Entrepreneurship Theory and Practice*, 30(1): 1-22.

[5] Bird, 1988. Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention. *Academy of Management Review*, 13(3): 442-453.

[6] Hair et al., 2009. *Multivariate Data Analysis*, Prentical-Hall International, Inc.

[7] Krueger, 1993. The impact of prior entrepreneurial exposure on perceptions of new venture feasibility and desirability. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 18(1), 5-21.

[8] M. Entrialgo và V. Iglesias, 2017. Are the Intentions to Entrepreneurship of Men and Women Shaped Diferently? The Impact of Entrepreneurial Role-Model Exposure and Entrepreneurship Education. *Entrepreneurship Research Journal* 2017; 20170013.

[9] Meyers L.S., Gamst, G., & Guarino, A.J., 2000. *Applied multivariate research: Design and interpretation*.

[10] Muhammad et al., 2017. Entrepreneurial Intention Among Nigerian University Student. *American Journal Of Business Education – Fourth Quarter* 2015 Volume 8, Number 4.

[11] Mumtaz Begam Bt Abdul Kadir, et al (2013). *Factors affecting entrepreneurial intentions among Mara professional college student*.

- [12] Nunnally, 1978. *Psychometric Theory*, New York, McGraw-Hill.
- [13] Riccardo Fini et al., 2009. The foundation of entrepreneurial intention. *Paper to be presented at the Summer Conference 2009 on CBS - Copenhagen Business School Solbjerg Plads 3 DK2000 Frederiksberg DENMARK*, June 17 - 19, 2009
- [14] Schumpeter, J., 1990. *The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle*. In M. Casson (Ed.). *Entrepreneurship* (pp. 105–134). Hants: Edward Elgar Pub. Ltd.
- [15] Shapero, A., & Sokol, L., 1982. *The social dimensions of entrepreneurship*. *Encyclopedia of entrepreneurship*, 72-90.
- [16] Souitaris et al, 2007. Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources. *Journal of Business Venturing*, 22(4): 566–591.
- [17] Wongnaa and Seyram, 2014. Factors influencing polytechnic students' decision to graduate as entrepreneurs. *Journal of Global Entrepreneurship Research* 2014, 2:2.
- [18] Cronbach, L.J., 1951. Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, Vol. 16 No. 3, pp. 297-334.
- [19] Richard Cantillon, 1955. *Essai sur la nature de commerce en general*.
- [20] Joseph Schumpeter, J.A., 1934. *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- [21] Peter Drucker, 1964. *Managing for results*. New York: Harper & Row.
- [22] Kuckertz & Wagner., 2010. The influence of sustainability orientation on entrepreneurial intentions - Investigating the role of business experience. *Journal of Business Venturing*, 524-539.
- [23] Shane & Khurana ,2003. Career Experience and Firm Founding. *Industrial and Corporate Change*, 12:519–544.
- [25] Evans D. S. & Leighton L., 1989. Some Empirical Aspects of Entrepreneurship. *American Economic Review*, 9:519–535.
- [26] Buunk & Peíró & Rodríguez & Bravo, 2007. A loss of status and a sense of defeat: An evolutionary perspective on professional burnout. *European Journal of Personality*, 21: 471–485.

[27] Lent, R. W., Brown, S.D. & Hackett, G., 1994. Toward a unified social cognitive theory of career/academic interest, choice, and performance. *Journal of Vocational Behavior* [Monograph], 45: 79-122.

[28] Nauta, M. and Kokaly, M., 2001. Assessing role model influences on students' academic and vocational decisions. *Journal of Career Assessment* 9 (1), 81-99.

PHỤ LỤC 1

PHIẾU KHẢO SÁT KHỞI NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG ĐBSCL

Xin chào Anh/Chị, chúng tôi là nhóm giảng viên và sinh viên Khoa kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ. Hiện chúng tôi đang thực hiện đề tài “*Xây dựng mô hình lý thuyết về khởi nghiệp và giải pháp tăng cường hoạt động khởi nghiệp cho người dân vùng ĐBSCL*”. Rất mong Anh/chị dành chút thời gian quý báu để trả lời bản hỏi này. Thời gian trả lời bản hỏi 15-20 phút. Mọi thông tin cá nhân và câu trả lời của Anh/Chị sẽ được giữ bí mật tuyệt đối và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Họ tên đáp viên:

Năm sinh:

Giới tính: Nam Nữ Năm sinh

(tuổi):.....

Địa chỉ sinh sống hiện tại:

PHẦN I: SÀN LỘC VÀ THÔNG TIN CHUNG

Q1. Anh/Chị có đang làm kinh doanh không HAY đã từng khởi nghiệp kinh doanh?

- Có → Ngưng
- Không → tiếp tục**

Q2. Dân tộc: Kinh ; Hoa ; Khác

Q3. Cha Mẹ Anh/Chị có đang kinh doanh (*khoanh tròn*): 1.-Có ; 2.- Không
Nếu có, Anh/Chị sẽ thừa kế công việc kinh doanh của Cha Mẹ? (khoanh tròn) 1.-Có ; 2.- Không

Q4. Anh/Chị đã từng tham gia lớp tập huấn khởi nghiệp hay các khóa kinh doanh chưa? 1.-Có; 2.- Không; Số lần tham gia tập huấn _____ (lần)

Q5. Trình độ học vấn của anh/chị:

- | | |
|---|---|
| 1. <input type="checkbox"/> Tiểu học | 4. <input type="checkbox"/> Trung cấp, cao đẳng |
| 2. <input type="checkbox"/> Trung học cơ sở (Cấp 2) | 5. <input type="checkbox"/> Đại học |
| 3. <input type="checkbox"/> Trung học phổ thông (Cấp 3) | 6. <input type="checkbox"/> Trên đại học |

Q6. Xin vui lòng cho biết tình trạng hôn nhân của anh/chị:

- Độc thân
- Đã lập gia đình, chưa có con
- Đã lập gia đình, đã có con

PHẦN II: Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP

Q7. Trong vòng 03 năm tới, Anh/Chị dự định sẽ khởi nghiệp (*khoanh tròn*): 1.- Có 2.- Không

-**Nếu có**, xác suất mà Anh Chị quyết tâm khởi nghiệp là? (tiếp câu Q8)
[1]. 0% [2]. 25-50% [3]. 50% [4]. 50-75% [5]. 75-100%

Lý do khởi nghiệp (*đáp án nhiều lựa chọn – [X]*):

- Nhận thấy có nhiều cơ hội kinh doanh tốt
- Muốn kiếm tiền và làm giàu
- Muốn làm chủ
- Ham muốn kinh doanh
- Không có sự lựa chọn nào khác
- Muốn tự lập
- Kiến tạo xã hội và giúp đỡ người khác

-Nếu không, lý do không khởi nghiệp là? (*đáp án nhiều lựa chọn – [X]*)

→ DỪNG

- Lo sợ thất bại
- Chưa đủ kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm
- Thiếu vốn
- Thiếu mối quan hệ
- Không tự tin (thiếu can đảm)
- Thiếu thông tin

Q8. Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng quan trọng đến quyết định khởi nghiệp của Anh/Chị? (*đáp án nhiều lựa chọn – [X]*)

- Tự bản thân
- Gia đình
- Bạn bè
- Đồng nghiệp
- Môi trường kinh doanh bên ngoài

Q9. Vui lòng sắp xếp thứ tự ưu tiên (1: ưu tiên nhất, 2: ưu tiên nhì,.....) yếu tố quyết định thành công khi khởi nghiệp kinh doanh

Thành phần	Thứ tự ưu tiên (1 → 12)
1.Vốn	
2.Mạng lưới kinh doanh	
3.Hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần từ gia đình	
4.Thích kiếm tiền	
5.Đồng nghiệp	
6.Nắm bắt cơ hội	
7.Kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp	
8.Mạng lưới xã hội	
9.Tính bền bỉ, siêng năng	
10.Ý tưởng kinh doanh (mới, khác biệt)	
11.Đối tác (bạn hàng)	
12. Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của nhà nước	

PHẦN III: NHẬN THỨC VỀ KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Q10. Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đánh giá của anh/chị về các nhận định sau. Lưu ý: mức độ đánh giá được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, từ 1. Rất không đồng ý → 5. Hoàn toàn đồng ý.

1. Rất không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Bình thường 4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý

	→				
I. Kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp	1	2	3	4	5
KT1. Tôi có những hiểu biết sâu rộng về thị trường như các mối quan hệ với nhà cung cấp (nguyên vật liệu, nguồn hàng..), kỹ năng bán hàng và các loại máy móc thiết bị dùng cho công việc làm ăn của mình.					
KT2. Tôi luôn biết cách chiều lòng khách hàng.					
KT3. Tôi đã quen với việc xử lý các vấn đề khách hàng gặp phải.					
KT4. Cần có kiến thức cơ bản để khởi nghiệp như tài chính, Marketing, quản lý					
II. Tố chất doanh nhân	1	2	3	4	5
1. Chấp nhận rủi ro					
RR1. Tôi thích đương đầu với những trở ngại trong những tình huống mà nhiều người coi là mạo hiểm.					
RR2. Trong một tình huống mà khả năng thành công chỉ khoảng 1/5(rủi ro cao) nhưng lợi nhuận đem lại lớn khoảng 4/5 so với số vốn bỏ ra, tôi sẽ chọn tình huống này.					
RR3. Tôi không hề do dự, e ngại khi bắt đầu một mối làm ăn mới (bán thêm mặt hàng mới, hợp tác làm ăn hay mở thêm một cửa hàng mới...) dù cho tôi không biết gì về nó.					
RR4. Do bởi bản chất của môi trường kinh doanh, tôi tin là các hành động táo bạo và bao quát là cần thiết để đạt mục tiêu.					
2. Tiên phong					
TP1. Khi đối mặt với quyết định trong những tình huống không chắc chắn, tôi thường chấp nhận ngay để nắm bắt cơ hội nhanh nhất có thể.					
TP2. Tôi thường xuyên giới thiệu sản phẩm mới, kinh nghiệm quản lý, công nghệ sản xuất ngay ở thương vụ kinh doanh đầu tiên.					
TP3. Tôi thường chấp nhận một tâm thái rất cạnh tranh và đương đầu					
3. Lạc quan					
LQ1. Trong những tình huống không chắc chắn, tôi luôn kỳ vọng điều tốt nhất sẽ xảy ra.					
LQ2. Tôi luôn lạc quan về tương lai					
LQ3. Nhìn chung, tôi kỳ vọng những tình huống tích cực sẽ					

xảy đến hơn là tiêu cực.					
4. Sáng tạo					
ST1. Tôi tự tin vào khả năng của mình có thể giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.					
ST2. Tôi hoàn toàn có khả năng đưa ra các ý tưởng mới lạ					
ST3. Tôi sẵn sàng thử nghiệm những phương án mới để giải quyết vấn đề					
ST4. Tôi cho rằng nhà quản lý trong công ty phải luôn đặt trọng tâm nghiên cứu và phát triển, kỹ thuật công nghệ hàng đầu và đổi mới					
ST5. Đổi mới sản phẩm/dịch vụ thực chất là thay đổi lớn					
5. Nhu cầu thành tựu					
TT1. Tôi cần đương đầu với thử thách					
TT2. Tôi cần chứng minh là tôi có thể thành công và có vị trí cao trong XH					
TT3. Tôi cần tiếp tục học hỏi					
TT4. Tôi muốn phát triển hơn về bản thân					
TT5. Khi làm một việc gì đó, tôi không chỉ hoàn thành công việc mà còn phải hoàn thành tốt.					
6. Thái độ khởi nghiệp					
HM1. Những người mà tôi quan tâm sẽ chấp nhận việc tôi trở thành doanh nhân					
HM2. Nếu tôi có cơ hội và nguồn lực, tôi rất muốn khởi sự doanh nghiệp					
HM3. Trở thành doanh nhân sẽ có lợi nhiều hơn là bất lợi cho tôi					
HM4. Trở thành doanh nhân luôn hấp dẫn tôi					
HM5. Trở thành doanh nhân là việc làm tôi hài lòng					
HM6. Giữa nhiều lựa chọn khác nhau thì tôi vẫn muốn trở thành doanh nhân					
7. Kiểm soát hành vi					
HV1. Tôi hiểu được làm thế nào để phát triển một dự án khởi nghiệp					
HV2. Tôi có thể kiểm soát được giai đoạn đầu của khởi nghiệp					
HV3. Tôi hoàn toàn nhận thức được những gì xảy ra trong thực tế khi bắt đầu khởi sự một doanh nghiệp					
HV4. Tôi có thể chuẩn bị tốt khi bắt đầu khởi nghiệp					
HV5. Thành lập doanh nghiệp và quản lý hoạt động DN là dễ dàng đối với tôi					
8. Khả năng chịu đựng sự mơ hồ					
MH1. Sự an toàn trong công việc là rất quan trọng					
MH2. Công việc tốt là công việc có sự hướng dẫn rõ ràng như việc gì được thực hiện và thực hiện như thế nào					
MH3. Anh Chị thích làm việc dưới các tình huống không có					

tổ chức, vạch định rõ ràng					
MH4. Anh Chị thích lịch làm việc cụ thể và cố gắng theo đúng lịch					
MH5. Anh Chị cảm thấy phiền khi nhiều người có nhiệm vụ bị trùng lặp nhau					
MH6. Trong các tình huống không rõ ràng, Anh Chị thích ra quyết định và làm “người dẫn đầu”					
9. Ý định khởi nghiệp					
EO1. Tôi đã tạo mọi nỗ lực để bắt đầu và vận hành doanh nghiệp của chính mình					
EO2. Mục tiêu nghề nghiệp của tôi là trở thành doanh nhân					
EO3. Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc để khởi sự doanh nghiệp					
EO4. Tôi chắc chắn khởi nghiệp kinh doanh trong tương lai bất kể đã có công việc kinh doanh hay chưa					
EO5. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để khởi nghiệp					
III. Quan hệ xã hội	1	2	3	4	5
1. Người tư vấn, góp ý kiến trong công việc					
TV1. Trao đổi với những người giàu kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực, ngành nghề giúp tôi nhận ra các cơ hội làm ăn mới.					
TV2. Trao đổi với những người giàu kinh nghiệm nhưng khác lĩnh vực, khác ngành nghề giúp tôi nhận ra các cơ hội làm ăn mới.					
TV3. Tôi nghĩ có một người giàu kinh nghiệm để hỏi ý kiến sẽ giúp ích cho mình rất nhiều trong việc nhận ra các cơ hội làm ăn mới.					
2. Liên kết mạnh					
LKM1. Trao đổi với gia đình và người thân giúp tôi nhận ra các cơ hội làm ăn mới.					
LKM2. Trao đổi với bạn bè giúp tôi nhận ra các cơ hội làm ăn mới.					
LKM3. Trao đổi với đồng nghiệp giúp tôi nhận ra các cơ hội làm ăn mới.					
LKM4. Nói chung, tôi nghĩ gia đình, họ hàng và bạn thân giúp tôi nhận ra các cơ hội làm ăn mới.					
3. Liên kết yếu					
LKY1. Trao đổi, tiếp xúc với khách hàng hiện tại/tiềm năng giúp tôi nhận ra các cơ hội làm ăn mới.					
LKY2. Trao đổi, tiếp xúc với những người góp vốn, chủ nợ hiện tại/tiềm năng giúp tôi nhận ra các cơ hội làm ăn mới.					
LKY3. Trao đổi tiếp xúc với các nhà cung cấp (nguyên vật liệu đầu vào, nguồn hàng...), nhà sản xuất, nhà phân phối hiện tại/tiềm năng giúp tôi nhận ra các cơ hội làm ăn mới.					
LKY4. Nói chung, những mối quan hệ xã hội và những mối quan hệ trong kinh doanh giúp tôi nhận ra được các cơ hội					

làm ăn mới.					
IV. Môi trường bên ngoài	1	2	3	4	5
1. Tính năng động của thị trường					
ND1. Số lượng đối thủ cạnh tranh trong ngành mà Anh Chị dự định khởi nghiệp đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây					
ND2: Tỷ lệ thất bại trong ngành nghề khởi nghiệp sắp tới của Anh Chị là cao.					
ND3: Các hành động của đối thủ cạnh tranh nói chung là khá dễ để tiên lượng					
ND4: Cường độ cạnh tranh trong ngành nghề khởi nghiệp dự báo là cao.					
ND5: Sự trung thành của khách hàng trong ngành khởi nghiệp dự báo là thấp.					
ND6: Nhu cầu hay sở thích của khách hàng dễ dự báo.					
ND7: Ngành có biên tế lợi nhuận thấp					
ND8: Ngành (công nghiệp) kinh doanh rất rủi ro, do vậy một quyết định sai lầm sẽ đe dọa đến sự sống còn của hoạt động kinh doanh của Anh Chị.					
ND9: Nhu cầu sản phẩm là dễ dàng để dự báo.					
ND10: Cạnh tranh về giá trong ngành nghề khởi nghiệp là khốc liệt					
ND11. Chính quyền thành phố luôn có những chính sách kịp thời để quản lý thị trường.					
ND12. Có nhiều sự thay đổi về tiến bộ công nghệ, kỹ thuật trong ngành					
2. Tính đa dạng của thị trường					
DD1. Mỗi người kinh doanh đều có những kế hoạch quảng cáo, marketing khác nhau để quảng bá hình ảnh của mình.					
DD2. Khách hàng có thói quen mua sắm, tiêu dùng khác nhau					
DD3. Các hoạt động, loại hình kinh doanh, mua bán ở thị trường hiện tại khá đa dạng, phong phú.					
DD4. Mỗi người kinh doanh đều nhắm đến nhóm đối tượng khách hàng khác nhau dựa trên sở thích mua sắm, tiêu dùng của từng nhóm khách hàng.					
3. Độ “mở” của thị trường					
M1. Người dân ngày càng có xu hướng mua sắm, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ mới nhiều hơn.					
M2. Khách hàng sẵn sàng thay đổi thói quen tiêu dùng cũ để chuyển sang mua sắm, tiêu dùng những hàng hóa, dịch vụ mới					
M3. Chính quyền thành phố luôn có những chính sách đúng đắn để tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh phát triển					

M4. Luật pháp khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới					
M5. Quá trình thành lập doanh nghiệp mới là dễ dàng					
4. Nguồn vốn hỗ trợ					
M1. Thật dễ dàng để có được nguồn vốn kinh doanh từ bạn bè, người thân					
M2. Những hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể được các ngân hàng, quỹ tín dụng và các tổ chức tài chính khác hỗ trợ vay vốn bằng nhiều cách.					
M3. Ngân hàng sẵn lòng cho vay vốn khởi nghiệp					
V. Tự chủ	1	2	3	4	5
TC1. Tôi chủ động tìm kiếm những ý tưởng, cơ hội làm ăn.					
TC2. Tôi lên kế hoạch để tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh theo từng bước rõ ràng cụ thể.					
TC3. Cuộc sống của tôi là do tôi tự quyết định					
TC4. Khi tôi có được những gì tôi muốn thường là do tôi nỗ lực làm việc vất vả mà có.					
TC5. Có hay không việc tôi thành công trong cuộc sống phụ thuộc nhiều vào năng lực của tôi					
TC6. Tôi cảm thấy mình có thể kiểm soát được cuộc đời mình					
VI. Tìm kiếm thông tin	1	2	3	4	5
TT1. Tôi đã trải qua nhiều bước tìm hiểu, phân tích để xác định được những cơ hội làm ăn cho mình.					
TT2: Tôi tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để giải quyết các nhiệm vụ hay thực hiện các dự án của mình					
TT3: Khi tôi thực hiện một dự án cho ai đó, tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi để có thể chắc chắn rằng tôi đã hiểu đúng những gì người đó muốn					
TT4: Mỗi khi bắt đầu một nhiệm vụ hay một dự án mới, tôi luôn thu thập rất nhiều thông tin trước khi thực sự bắt tay vào làm					
VII. Sự nhạy bén	1	2	3	4	5
NB1. Tôi rất nhạy bén trong việc phát hiện cơ hội làm ăn					
NB2. Tôi là một loại người biết tận dụng cơ hội trong mọi tình huống.					
NB3. So với các nhà nghiên cứu, phân tích thị trường, chuyên gia kinh tế tôi có khả năng nhận biết cơ hội làm ăn tốt hơn họ.					
NB4. Tôi luôn suy nghĩ về những cơ hội hay tìm kiếm những cơ hội làm ăn mới					
VIII. Tự hiệu quả	1	2	3	4	5
ND1. Tôi có thể nhận ra những cơ hội làm ăn mới trong những ngành nghề, lĩnh vực mà tôi chưa từng có kinh nghiệm trước đó.					
ND2. Tôi có thể phát hiện ra được nhiều cơ hội làm ăn khác nhau					

và lập kế hoạch để nắm bắt cơ hội					
ND3. Trong những hoạt động thường ngày luôn tồn tại những cơ hội kinh doanh tiềm ẩn					
ND4. Tôi có thể nhận biết được các cơ hội về sản phẩm và dịch vụ mới ở thị trường mới					
ND5. Tôi có thể khám phá những cách thức mới để cải tiến sản phẩm					
ND6. Tôi có thể tạo ra sản phẩm để thỏa mãn những nhu cầu chưa được đáp ứng của khách hàng					
ND7. Tôi có thể làm việc hiệu quả dưới áp lực liên tục, stress và mâu thuẫn					
ND8. Tôi có thể chịu đựng được những thay đổi không như mong đợi trong những điều kiện kinh doanh					
ND9. Tôi có thể phát triển các mối quan hệ với những người quan trọng có mối nối kết với nguồn lực về tài chính					
ND10. Tôi có thể động viên và khuyến khích người khác bám sát tầm nhìn và các giá trị của công ty					
IX. Khai thác cơ hội kinh doanh	1	2	3	4	5
KT1. Sau khi thấy được cơ hội làm ăn ở ngay trước mắt, tôi bắt tay vào tính toán lợi nhuận thu được, chi phí bỏ ra, doanh thu... để quyết định xem có nên bắt tay thực hiện mới làm ăn đó hay không.					
KT2. Sau khi thấy được cơ hội làm ăn ở ngay trước mắt, tôi sẽ đổ chính nguồn tiền cá nhân của mình vào để đầu tư, biến cơ hội thành lợi nhuận.					
KT3. Tôi sẽ tìm tới vay vốn từ các ngân hàng, quỹ tín dụng hay từ người thân, bạn bè để đầu tư cho mới làm ăn đó.					
KT4. Sau khi thấy được cơ hội làm ăn có thể sinh lợi, tôi sẽ tiến hành mua, thuê ngoài hoặc cho thuê (máy móc, dây chuyền sản xuất, đất đai, nhà xưởng...) để phục vụ cho công việc làm ăn đó.					
KT5. Sau khi thấy được cơ hội làm ăn có thể sinh lợi, tôi tìm kiếm những người cùng hợp tác làm ăn chung (hùn vốn, hợp danh...) hoặc những người hỗ trợ tôi trong công việc (cấp dưới...)					
KT6. Tôi sắp xếp những công việc cá nhân (chăm sóc con cái, nội trợ, việc gia đình, học hành và các công việc hiện tại...) để tập trung dành thời gian cho mới làm ăn này.					
X. Mô hình mẫu	1	2	3	4	5
RM1. Tôi từng ngưỡng mộ một doanh nhân. Anh ta kinh doanh rất thành công, điều này làm tôi muốn bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh.					
RM2. Gia đình tôi có thành viên là doanh nhân nên tôi cũng muốn trở thành doanh nhân.					
RM3. Có nhiều bạn bè và đồng nghiệp xung quanh tôi đã					

khởi nghiệp kinh doanh nên tôi cũng muốn khởi nghiệp kinh doanh.					
RM4. Có người đã truyền cảm hứng kinh doanh cho tôi và tôi bắt đầu hứng thú muốn khởi nghiệp kinh doanh.					

**Xin chân thành cảm ơn quý Anh/Chị đã dành thời gian quý báu để trả lời
bản hỏi này!**

PHỤ LỤC 2

1. Thống kê mô tả

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tuoi	131	19	51	26.84	4.907
Valid N (listwise)	131				

Gioi tinh

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nu	71	54.2	54.2	54.2
Valid nam	60	45.8	45.8	100.0
Total	131	100.0	100.0	

Dia chi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BT	20	15.3	15.3	15.3
Valid CR	18	13.7	13.7	29.0
Valid NK	55	42.0	42.0	71.0
Valid OM	19	14.5	14.5	85.5
Valid TN	19	14.5	14.5	100.0
Total	131	100.0	100.0	

Q2. Dan toc

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid HOA	1	.8	.8	.8
Valid KHMER	4	3.1	3.1	3.8
Valid KINH	126	96.2	96.2	100.0
Total	131	100.0	100.0	

Q3.1 Cha Me co dang KD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid khong	97	74.0	74.0	74.0
Valid co	34	26.0	26.0	100.0
Total	131	100.0	100.0	

Q3.2 Neu co, Anh/Chi se thua ke?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	27	20.6	79.4	79.4
	co	7	5.3	20.6	100.0
	Total	34	26.0	100.0	
Missing	System	97	74.0		
Total		131	100.0		

Q4.1 Anh/Chi da tung tham gia lop tap huan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	90	68.7	68.7	68.7
	co	41	31.3	31.3	100.0
	Total	131	100.0	100.0	

Q4.2 So lan tham gia tap huan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	90	68.7	68.7	68.7
	1	11	8.4	8.4	77.1
	2	15	11.5	11.5	88.5
	3	4	3.1	3.1	91.6
	4	6	4.6	4.6	96.2
	5	4	3.1	3.1	99.2
	10	1	.8	.8	100.0
	Total	131	100.0	100.0	

Q.5 Trinh do hoc van

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	THPT, cap 3	5	3.8	3.8	3.8
	Trung cap, cao dang	42	32.1	32.1	35.9
	Dai hoc	77	58.8	58.8	94.7
	Tren dai hoc	7	5.3	5.3	100.0
	Total	131	100.0	100.0	

Q.6 Tình trạng hôn nhân

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Doc than	82	62.6	62.6	62.6
Da lap GD, chua co con	15	11.5	11.5	74.0
Da lap GD, da co con	34	26.0	26.0	100.0
Total	131	100.0	100.0	

Q7.1 Trong vong 03 nam toi, Anh/Chi du dinh se khoi nghiep?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
khong	26	19.8	19.8	19.8
co	105	80.2	80.2	100.0
Total	131	100.0	100.0	

Q7.2 Neu co, Xac suat khoi nghiep la:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	26	19.8	19.8	19.8
25-50%	11	8.4	8.4	28.2
50%	25	19.1	19.1	47.3
50-75%	42	32.1	32.1	79.4
75-100%	27	20.6	20.6	100.0
Total	131	100.0	100.0	

➤ Lý do khởi nghiệp**Q7.2.1 Lý do KN: Nhan thay co nhieu co hoi KD**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
khong	61	46.6	58.1	58.1
co	44	33.6	41.9	100.0
Total	105	80.2	100.0	
Missing System	26	19.8		
Total	131	100.0		

Q7.2.2 Muonkiem tien va lam giao

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	25	19.1	23.8	23.8
	co	80	61.1	76.2	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

Q7.2.3 Muon lam chu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	58	44.3	55.2	55.2
	co	47	35.9	44.8	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

Q7.2.4 Ham muon KD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	64	48.9	61.0	61.0
	co	41	31.3	39.0	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

Q7.2.5 Khong co su lua chon nao khac

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	104	79.4	99.0	99.0
	co	1	.8	1.0	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

Q7.2.6 Muốn tu lap

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	60	45.8	57.1	57.1
	co	45	34.4	42.9	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

Q7.2.7 Kien tao XH va giup do nguoi khac

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	72	55.0	68.6	68.6
	co	33	25.2	31.4	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

➤ Lý do không khởi nghiệp**Q7.3.1 Ly do khong KN: Lo so that bai**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	18	13.7	69.2	69.2
	co	8	6.1	30.8	100.0
	Total	26	19.8	100.0	
Missing	System	105	80.2		
Total		131	100.0		

Q7.3.2 Chua du ky nang, kien thuc va kinh nghiem

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	15	11.5	57.7	57.7
	co	11	8.4	42.3	100.0
	Total	26	19.8	100.0	
Missing	System	105	80.2		
Total		131	100.0		

Q7.3.3 Thieu von

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	13	9.9	50.0	50.0
	co	13	9.9	50.0	100.0
	Total	26	19.8	100.0	
Missing	System	105	80.2		
Total		131	100.0		

Q7.3.4 Thieu moi quan he

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	19	14.5	73.1	73.1
	co	7	5.3	26.9	100.0
	Total	26	19.8	100.0	
Missing	System	105	80.2		
Total		131	100.0		

Q7.3.5 Khong tu tin (thieu can dam)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	13	9.9	50.0	50.0
	co	13	9.9	50.0	100.0
	Total	26	19.8	100.0	
Missing	System	105	80.2		
Total		131	100.0		

Q7.3.6 Thieu thong tin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	17	13.0	65.4	65.4
	co	9	6.9	34.6	100.0
	Total	26	19.8	100.0	
Missing	System	105	80.2		
Total		131	100.0		

➤ **Câu Q8:**

Q8.1 Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến QĐ KN: Tu bản thân

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	27	20.6	25.7	25.7
	co	78	59.5	74.3	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

Q8.2 Gia đình

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	58	44.3	55.2	55.2
	co	47	35.9	44.8	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

Q8.3 Bạn bè

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	83	63.4	79.0	79.0
	co	22	16.8	21.0	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

Q8.4 Đồng nghiệp

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	92	70.2	87.6	87.6
	co	13	9.9	12.4	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

Q8.5 Môi trường KD bên ngoài

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	khong	49	37.4	46.7	46.7
	co	56	42.7	53.3	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

➤ **Câu Q.9**

Q9.1 Yeu to QD thanh cong khi KN KD: Von

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	45	34.4	42.9	42.9
	2	20	15.3	19.0	61.9
	3	13	9.9	12.4	74.3
	4	9	6.9	8.6	82.9
	5	3	2.3	2.9	85.7
	6	1	.8	1.0	86.7
	7	4	3.1	3.8	90.5
	8	2	1.5	1.9	92.4
	9	4	3.1	3.8	96.2
	10	3	2.3	2.9	99.0
	11	1	.8	1.0	100.0
Total		105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

Q9.2 Mang luoi KD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	2	1.5	1.9	1.9
2	10	7.6	9.5	11.4
3	7	5.3	6.7	18.1
4	11	8.4	10.5	28.6
5	10	7.6	9.5	38.1
6	14	10.7	13.3	51.4
Valid 7	18	13.7	17.1	68.6
8	8	6.1	7.6	76.2
9	10	7.6	9.5	85.7
10	9	6.9	8.6	94.3
11	3	2.3	2.9	97.1
12	3	2.3	2.9	100.0
Total	105	80.2	100.0	
Missing System	26	19.8		
Total	131	100.0		

Q9.3 Ho tro ca vat chat lan tinh than tu gia dinh

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	4	3.1	3.8	3.8
2	9	6.9	8.6	12.4
3	7	5.3	6.7	19.0
4	7	5.3	6.7	25.7
5	7	5.3	6.7	32.4
6	8	6.1	7.6	40.0
Valid 7	8	6.1	7.6	47.6
8	14	10.7	13.3	61.0
9	8	6.1	7.6	68.6
10	9	6.9	8.6	77.1
11	13	9.9	12.4	89.5
12	11	8.4	10.5	100.0
Total	105	80.2	100.0	
Missing System	26	19.8		
Total	131	100.0		

Q9.4 Thich kiem tien

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	3	2.3	2.9	2.9
2	4	3.1	3.8	6.7
3	9	6.9	8.6	15.2
4	7	5.3	6.7	21.9
5	5	3.8	4.8	26.7
6	6	4.6	5.7	32.4
Valid 7	9	6.9	8.6	41.0
8	16	12.2	15.2	56.2
9	10	7.6	9.5	65.7
10	9	6.9	8.6	74.3
11	15	11.5	14.3	88.6
12	12	9.2	11.4	100.0
Total	105	80.2	100.0	
Missing System	26	19.8		
Total	131	100.0		

Q9.5 Dong nghiep

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	.8	1.0	1.0
2	1	.8	1.0	1.9
3	7	5.3	6.7	8.6
4	4	3.1	3.8	12.4
5	9	6.9	8.6	21.0
6	12	9.2	11.4	32.4
Valid 7	11	8.4	10.5	42.9
8	9	6.9	8.6	51.4
9	16	12.2	15.2	66.7
10	14	10.7	13.3	80.0
11	11	8.4	10.5	90.5
12	10	7.6	9.5	100.0
Total	105	80.2	100.0	
Missing System	26	19.8		
Total	131	100.0		

Q9.6 Nam bat co hoi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	6	4.6	5.7	5.7
2	10	7.6	9.5	15.2
3	12	9.2	11.4	26.7
4	19	14.5	18.1	44.8
5	14	10.7	13.3	58.1
6	4	3.1	3.8	61.9
7	7	5.3	6.7	68.6
8	9	6.9	8.6	77.1
9	7	5.3	6.7	83.8
10	9	6.9	8.6	92.4
11	8	6.1	7.6	100.0
Total	105	80.2	100.0	
Missing System	26	19.8		
Total	131	100.0		

Q9.7 Kien thuc va ky nang khoi nghiep

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	15	11.5	14.3	14.3
2	20	15.3	19.0	33.3
3	11	8.4	10.5	43.8
4	16	12.2	15.2	59.0
5	5	3.8	4.8	63.8
6	9	6.9	8.6	72.4
7	5	3.8	4.8	77.1
8	5	3.8	4.8	81.9
9	6	4.6	5.7	87.6
10	8	6.1	7.6	95.2
11	3	2.3	2.9	98.1
12	2	1.5	1.9	100.0
Total	105	80.2	100.0	
Missing System	26	19.8		
Total	131	100.0		

Q9.8 Mang luoi XH

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	3	2.3	2.9	2.9
3	6	4.6	5.7	8.6
4	5	3.8	4.8	13.3
5	9	6.9	8.6	21.9
6	12	9.2	11.4	33.3
7	10	7.6	9.5	42.9
8	14	10.7	13.3	56.2
9	21	16.0	20.0	76.2
10	6	4.6	5.7	81.9
11	15	11.5	14.3	96.2
12	4	3.1	3.8	100.0
Total	105	80.2	100.0	
Missing System	26	19.8		
Total	131	100.0		

Q9.9 Tinh ben bi, sieng nang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	3	2.3	2.9	2.9
2	5	3.8	4.8	7.6
3	6	4.6	5.7	13.3
4	10	7.6	9.5	22.9
5	14	10.7	13.3	36.2
6	11	8.4	10.5	46.7
7	9	6.9	8.6	55.2
8	12	9.2	11.4	66.7
9	5	3.8	4.8	71.4
10	15	11.5	14.3	85.7
11	10	7.6	9.5	95.2
12	5	3.8	4.8	100.0
Total	105	80.2	100.0	
Missing System	26	19.8		
Total	131	100.0		

Q9.10 Y tuong KD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	1	26	19.8	24.8	24.8
	2	17	13.0	16.2	41.0
	3	17	13.0	16.2	57.1
	4	10	7.6	9.5	66.7
	5	12	9.2	11.4	78.1
	6	4	3.1	3.8	81.9
Valid	7	7	5.3	6.7	88.6
	8	3	2.3	2.9	91.4
	9	2	1.5	1.9	93.3
	10	2	1.5	1.9	95.2
	11	4	3.1	3.8	99.0
	12	1	.8	1.0	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

Q9.11 Doi tac

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	1	1	.8	24.8	1.0
	2	6	4.6	16.2	6.7
	3	10	7.6	16.2	16.2
	4	4	3.1	9.5	20.0
	5	13	9.9	11.4	32.4
	6	17	13.0	3.8	48.6
Valid	7	9	6.9	6.7	57.1
	8	10	7.6	2.9	66.7
	9	10	7.6	1.9	76.2
	10	8	6.1	1.9	83.8
	11	14	10.7	3.8	97.1
	12	3	2.3	1.0	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8	24.8	
Total		131	100.0		

Q9.12 CS ho tro khai nghiep cua nha nuoc

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
4	2	1.5	1.9	1.9
5	3	2.3	2.9	4.8
6	7	5.3	6.7	11.4
7	8	6.1	7.6	19.0
8	5	3.8	4.8	23.8
9	6	4.6	5.7	29.5
10	13	9.9	12.4	41.9
11	7	5.3	6.7	48.6
12	54	41.2	51.4	100.0
Total	105	80.2	100.0	
Missing System	26	19.8		
Total	131	100.0		

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Q9.1 Yeu to QD thanh cong khi KN KD: Von	105	1	11	2.88	2.590
Q9.2 Mang luoi KD	105	1	12	6.29	2.748
Q9.3 Ho tro ca vat chat lan tinh than tu gia dinh	105	1	12	7.23	3.375
Q9.4 Thich kiem tien	105	1	12	7.69	3.206
Q9.5 Dong nghiep	105	1	12	7.91	2.763
Q9.6 Nam bat co hoi	105	1	11	5.66	3.015
Q9.7 Kien thuc va ky nang khai nghiep	105	1	12	4.73	3.175
Q9.8 Mang luoi XH	105	2	12	7.67	2.612
Q9.9 Tinh ben bi, sieng nang	105	1	12	6.96	3.003
Q9.10 Y tuong KD	105	1	12	3.83	2.837
Q9.11 Doi tac	105	1	12	6.94	2.895
Q9.12 CS ho tro khai nghiep cua nha nuoc	105	4	12	10.19	2.354
Valid N (listwise)	105				

➤ **ĐỘ DÀN TRÁI CỦA THANG ĐO:**

KT1. Tôi có những hiểu biết sâu rộng về thị trường như các mối quan hệ với nhà cung cấp, kỹ năng bán hàng, và các loại máy móc thiết bị dùng cho công việc làm ăn của mình

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat không đồng ý	7	5.3	6.7	6.7
	Không đồng ý	7	5.3	6.7	13.3
	Trung lập	42	32.1	40.0	53.3
	Đồng ý	36	27.5	34.3	87.6
	Hoàn toàn đồng ý	13	9.9	12.4	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

KT2. Tôi luôn biết cách chiêu long KH

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat không đồng ý	5	3.8	4.8	4.8
	Không đồng ý	8	6.1	7.6	12.4
	Trung lập	26	19.8	24.8	37.1
	Đồng ý	44	33.6	41.9	79.0
	Hoàn toàn đồng ý	22	16.8	21.0	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

KT3. Tôi đã quen với việc xử lý các vấn đề KH gặp phải

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat không đồng ý	5	3.8	4.8	4.8
	Không đồng ý	10	7.6	9.5	14.3
	Trung lập	27	20.6	25.7	40.0
	Đồng ý	43	32.8	41.0	81.0
	Hoàn toàn đồng ý	20	15.3	19.0	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

KT4. Can co kien thuc co ban de khai nghiep nhu TC, Mar, QT

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	5	3.8	4.8	4.8
	Khong dong y	1	.8	1.0	5.7
	Trung lap	12	9.2	11.4	17.1
	Dong y	35	26.7	33.3	50.5
	Hoan toan dong y	52	39.7	49.5	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

HM1. Nhung nguoi ma toi quan tam se chap nhan viec toi tro thanh doanh nhan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	1	.8	1.0	1.0
	Khong dong y	12	9.2	11.4	12.4
	Trung lap	41	31.3	39.0	51.4
	Dong y	34	26.0	32.4	83.8
	Hoan toan dong y	17	13.0	16.2	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

HM2. Neu toi co co hoi va nguon luc, toi rat muon KSDN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	3	2.3	2.9	2.9
	Khong dong y	3	2.3	2.9	5.7
	Trung lap	14	10.7	13.3	19.0
	Dong y	59	45.0	56.2	75.2
	Hoan toan dong y	26	19.8	24.8	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

HM3. Tro thanh doanh nhan se co loi nhieu hon la bat loi cho toi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	3	2.3	2.9	2.9
	Khong dong y	10	7.6	9.5	12.4
	Trung lap	34	26.0	32.4	44.8
	Dong y	44	33.6	41.9	86.7
	Hoan toan dong y	14	10.7	13.3	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

HM4. Tro thanh doanh nhan luon hap dan toi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	2	1.5	1.9	1.9
	Khong dong y	7	5.3	6.7	8.6
	Trung lap	32	24.4	30.5	39.0
	Dong y	44	33.6	41.9	81.0
	Hoan toan dong y	20	15.3	19.0	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

HM5. Tro thanh doanh nhan la viec lam toi hai long

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	1	.8	1.0	1.0
	Khong dong y	7	5.3	6.7	7.6
	Trung lap	29	22.1	27.6	35.2
	Dong y	44	33.6	41.9	77.1
	Hoan toan dong y	24	18.3	22.9	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

HM6. Giua nhieu lua chon khac nhau thi toi van muon tro thanh doanh nhan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	4	3.1	3.8	3.8
	Khong dong y	5	3.8	4.8	8.6
	Trung lap	39	29.8	37.1	45.7
	Dong y	36	27.5	34.3	80.0
	Hoan toan dong y	21	16.0	20.0	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

HV1. Toi hieu duoc lam the nao de phat trien mot du an KN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	3	2.3	2.9	2.9
	Khong dong y	10	7.6	9.5	12.4
	Trung lap	33	25.2	31.4	43.8
	Dong y	51	38.9	48.6	92.4
	Hoan toan dong y	8	6.1	7.6	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

HV2. Toi co the kiem soat duoc giai doan dau cua KN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	2	1.5	1.9	1.9
	Khong dong y	11	8.4	10.5	12.4
	Trung lap	42	32.1	40.0	52.4
	Dong y	45	34.4	42.9	95.2
	Hoan toan dong y	5	3.8	4.8	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

HV3. Tôi hoàn toàn nhận thức được những gì xảy ra trong thực tế khi bắt đầu KSDN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat không đồng ý	1	.8	1.0	1.0
	Không đồng ý	8	6.1	7.6	8.6
	Trung lập	32	24.4	30.5	39.0
	Đồng ý	57	43.5	54.3	93.3
	Hoàn toàn đồng ý	7	5.3	6.7	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

HV4. Tôi có thể chuẩn bị tốt khi bắt đầu KN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat không đồng ý	1	.8	1.0	1.0
	Không đồng ý	8	6.1	7.6	8.6
	Trung lập	28	21.4	26.7	35.2
	Đồng ý	57	43.5	54.3	89.5
	Hoàn toàn đồng ý	11	8.4	10.5	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

HV5. Thành lập DN và quản lý hoạt động DN là dễ dàng đối với tôi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat không đồng ý	9	6.9	8.6	8.6
	Không đồng ý	30	22.9	28.6	37.1
	Trung lập	40	30.5	38.1	75.2
	Đồng ý	23	17.6	21.9	97.1
	Hoàn toàn đồng ý	3	2.3	2.9	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

ND11. Chinh quyen thanh pho luon co nhung chinh sach kip thoi de quan ly thi trung

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	8	6.1	7.6	7.6
	Khong dong y	15	11.5	14.3	21.9
	Trung lap	39	29.8	37.1	59.0
	Dong y	41	31.3	39.0	98.1
	Hoan toan dong y	2	1.5	1.9	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

M3. Chinh quyen thanh pho luon co nhung CS dung dan de tao dieu kien ho tro cho cac DN/co so KD phat trien

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	4	3.1	3.8	3.8
	Khong dong y	12	9.2	11.4	15.2
	Trung lap	37	28.2	35.2	50.5
	Dong y	41	31.3	39.0	89.5
	Hoan toan dong y	11	8.4	10.5	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

M4. Luat phap khuyen khich thanh lap DN moi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	3	2.3	2.9	2.9
	Khong dong y	9	6.9	8.6	11.4
	Trung lap	30	22.9	28.6	40.0
	Dong y	53	40.5	50.5	90.5
	Hoan toan dong y	10	7.6	9.5	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

M5. Qua trình thanh lap DN moi la de dang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	10	7.6	9.5	9.5
	Khong dong y	24	18.3	22.9	32.4
	Trung lap	38	29.0	36.2	68.6
	Dong y	25	19.1	23.8	92.4
	Hoan toan dong y	8	6.1	7.6	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

NV1. That de dang de co duoc nguon von KD tu ban be, nguoi than

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	15	11.5	14.3	14.3
	Khong dong y	18	13.7	17.1	31.4
	Trung lap	41	31.3	39.0	70.5
	Dong y	21	16.0	20.0	90.5
	Hoan toan dong y	10	7.6	9.5	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

NV2. Nhung ho KD nho le co the duoc cac NH, quy tin dung va cac to chuc tai chinh khac ho tro vay von bang nhieu cach

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	3	2.3	2.9	2.9
	Khong dong y	13	9.9	12.4	15.2
	Trung lap	34	26.0	32.4	47.6
	Dong y	46	35.1	43.8	91.4
	Hoan toan dong y	9	6.9	8.6	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

NV3. NH san long cho vay von KN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	7	5.3	6.7	6.7
	Khong dong y	8	6.1	7.6	14.3
	Trung lap	35	26.7	33.3	47.6
	Dong y	42	32.1	40.0	87.6
	Hoan toan dong y	13	9.9	12.4	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

RM1. Toi tung nguong mo mot DN. Anh ta KD thanh cong, dieu nay lam toi bat dau muon KN KD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	6	4.6	5.7	5.7
	Khong dong y	11	8.4	10.5	16.2
	Trung lap	30	22.9	28.6	44.8
	Dong y	38	29.0	36.2	81.0
	Hoan toan dong y	20	15.3	19.0	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

RM2. Gia dinh toi co thanh vien la DN nen toi cung muon tro thanh DN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	12	9.2	11.4	11.4
	Khong dong y	28	21.4	26.7	38.1
	Trung lap	28	21.4	26.7	64.8
	Dong y	26	19.8	24.8	89.5
	Hoan toan dong y	11	8.4	10.5	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

RM3. Co nhieu ban be va dong nghiep xung quanh toi da khoi nghiep KD nen toi cung muon KN KD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	5	3.8	4.8	4.8
	Khong dong y	16	12.2	15.2	20.0
	Trung lap	26	19.8	24.8	44.8
	Dong y	43	32.8	41.0	85.7
	Hoan toan dong y	15	11.5	14.3	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

RM4. Co nguoi da truyen cam hung kinh doanh cho toi va toi bat dau hung thu muon KN KD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	4	3.1	3.8	3.8
	Khong dong y	5	3.8	4.8	8.6
	Trung lap	26	19.8	24.8	33.3
	Dong y	53	40.5	50.5	83.8
	Hoan toan dong y	17	13.0	16.2	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

EO1. Toi da tao moi no luc de bat dau va van hanh DN cua chinh minh

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	4	3.1	3.8	3.8
	Khong dong y	14	10.7	13.3	17.1
	Trung lap	28	21.4	26.7	43.8
	Dong y	42	32.1	40.0	83.8
	Hoan toan dong y	17	13.0	16.2	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		

EO2. Muc tieu nghe nghiep cua toi la tro thanh doanh nhan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	2	1.5	1.9	1.9
	Khong dong y	4	3.1	3.8	5.7
	Trung lap	32	24.4	30.5	36.2
	Dong y	43	32.8	41.0	77.1
	Hoan toan dong y	24	18.3	22.9	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

EO3. Toi da suy nghi nghiem tuc de KSDN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	3	2.3	2.9	2.9
	Khong dong y	3	2.3	2.9	5.7
	Trung lap	23	17.6	21.9	27.6
	Dong y	53	40.5	50.5	78.1
	Hoan toan dong y	23	17.6	21.9	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

EO4. Toi chac chan KN KD trong tuong lai bat ke da co cong viec KD hay chua

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rat khong dong y	3	2.3	2.9	2.9
	Khong dong y	12	9.2	11.4	14.3
	Trung lap	33	25.2	31.4	45.7
	Dong y	36	27.5	34.3	80.0
	Hoan toan dong y	21	16.0	20.0	100.0
	Total	105	80.2	100.0	
Missing	System	26	19.8		
Total		131	100.0		

EO5. Toi san sang lam moi thu de KN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Rat khong dong y	4	3.1	3.8	3.8
Khong dong y	14	10.7	13.3	17.1
Trung lap	29	22.1	27.6	44.8
Dong y	37	28.2	35.2	80.0
Hoan toan dong y	21	16.0	20.0	100.0
Total	105	80.2	100.0	
Missing				
System	26	19.8		
Total	131	100.0		

2. Kiểm định Cronbach's Alpha

➤ *Cronbach's Alpha biến độc lập lần 1*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.875	26

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KT1. Toi co nhung hieu biet sau rong ve thi truong nhu cac moi quan he voi nha cung cap, ky nang ban hang, va cac loai may moc thiet bi dung cho cong viec lam an cua minh	87.04	144.152	.414	.871
KT2. Toi luon biet cach chieu long KH	86.76	143.991	.407	.871
KT3. Toi da quen voi viec xu ly cac van de KH gap phai	86.83	145.393	.345	.873
KT4. Can co kien thuc co ban de khai nghiep nhu TC, Mar, QT	86.21	147.533	.271	.875
HM1. Nhung nguoi ma toi quan tam se chap nhan viec toi tro thanh doanh nhan	86.91	147.137	.321	.873
HM2. Neu toi co co hoi va nguon luc, toi rat muon KSDN	86.46	146.558	.377	.872

HM3. Tro thanh doanh nhan se co loi nhieu hon la bat loi cho toi	86.90	143.710	.473	.870
HM4. Tro thanh doanh nhan luon hap dan toi	86.73	141.928	.569	.867
HM5. Tro thanh doanh nhan la viec lam toi hai long	86.64	142.214	.566	.867
HM6. Giua nhieu lua chon khac nhau thi toi van muon tro thanh doanh nhan	86.81	142.944	.482	.869
HV1. Toi hieu duoc lam the nao de phat trien mot du an KN	86.94	145.227	.438	.871
HV2. Toi co thekiem soat duoc giai doan dau cua KN	87.05	141.969	.652	.866
HV3. Toi hoan toan nhan thuc duoc nhung gi xay ra trong thuc te khi bat dau KSDN	86.85	146.861	.419	.871
HV4. Toi co the chuan bi tot khi bat dau KN	86.77	146.543	.413	.871
HV5. Thanh lap DN va quan ly hoat dong DN la de dang doi voi toi	87.61	146.260	.344	.873
CQ1. Chinh quyen thanh pho luon co nhung chinh sach kip thoi de quan ly thi truong	87.30	143.229	.489	.869
CQ2. Chinh quyen thanh pho luon co nhung CS dung dan de tao dieu kien ho tro cho cac DN/co so KD phat trien	87.02	143.480	.474	.870
CQ3. Luat phap khuyen khich thanh lap DN moi	86.88	143.398	.521	.868
CQ4. Qua trinh thanh lap DN moi la de dang	87.46	143.751	.400	.872
NV1. That de dang de co duoc nguon von KD tu ban be, nguoi than	87.50	142.752	.405	.872
NV2. Nhung ho KD nho le co the duoc cac NH, quy tin dung va cac to chuc tai chinh khac ho tro vay von bang nhieu cach	87.00	145.096	.422	.871
NV3. NH san long cho vay von KN	86.99	142.913	.460	.870
RM1. Toi tung nguong mo mot DN. Anh ta KD thanh cong, dieu nay lam toi bat dau muon KN KD	86.90	142.875	.429	.871
RM2. Gia dinh toi co thanh vien la DN nen toi cung muon tro thanh DN	87.47	144.540	.327	.874

RM3. Co nhieu ban be va dong nghiep xung quanh toi da khoi nghiep KD nen toi cung muon KN KD	86.98	142.346	.464	.870
RM4. Co nguoi da truyen cam hung kinh doanh cho toi va toi bat dau hung thu muon KN KD	86.72	144.221	.456	.870

➤ *Cronbach's Alpha biến độc lập lần 2*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.875	25

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KT1. Toi co nhung hieu biet sau rong ve thi truong nhu cac moi quan he voi nha cung cap, ky nang ban hang, va cac loai may moc thiet bi dung cho cong viec lam an cua minh	82.82	136.996	.400	.872
KT2. Toi luon biet cach chieu long KH	82.54	136.904	.390	.872
KT3. Toi da quen voi viec xu ly cac van de KH gap phai	82.61	138.029	.340	.874
HM1. Nhung nguoi ma toi quan tam se chap nhan viec toi tro thanh doanh nhan	82.70	139.560	.323	.874
HM2. Neu toi co co hoi va nguon luc, toi rat muon KSDN	82.24	139.529	.352	.873
HM3. Tro thanh doanh nhan se co loi nhieu hon la bat loi cho toi	82.68	136.067	.482	.869
HM4. Tro thanh doanh nhan luon hap dan toi	82.51	134.656	.563	.867
HM5. Tro thanh doanh nhan la viec lam toi hai long	82.42	134.727	.570	.867
HM6. Giua nhieu lua chon khac nhau thi toi van muon tro thanh doanh nhan	82.59	135.263	.494	.869
HV1. Toi hieu duoc lam the nao de phat trien mot du an KN	82.72	137.433	.453	.870
HV2. Toi co thekiem soat duoc giai doan dau cua KN	82.83	134.509	.655	.866

HV3. Tôi hoàn toàn nhận thực được những gì xảy ra trong thực tế khi bắt đầu KSDN	82.63	139.563	.406	.872
HV4. Tôi có thể chuẩn bị tốt khi bắt đầu KN	82.55	139.192	.404	.872
HV5. Thành lập DN và quản lý hoạt động DN là dễ dàng đối với tôi	83.39	138.548	.353	.873
CQ1. Chính quyền thành phố luôn có những chính sách kịp thời để quản lý thị trường	83.08	135.686	.494	.869
CQ2. Chính quyền thành phố luôn có những CS dụng dân để tạo điều kiện hỗ trợ cho các DN/co sở KD phát triển	82.80	135.796	.485	.869
CQ3. Luật pháp khuyến khích thành lập DN mới	82.66	135.901	.524	.868
CQ4. Quá trình thành lập DN mới là dễ dàng	83.24	135.914	.416	.871
NV1. Thất dễ dàng để có được nguồn vốn KD từ bạn bè, người thân	83.28	134.971	.419	.871
NV2. Những hộ KD nhỏ lẻ có thể được các NH, quỹ tín dụng và các tổ chức tài chính khác hỗ trợ vay vốn bằng nhiều cách	82.78	137.442	.429	.871
NV3. NH sẵn lòng cho vay vốn KN	82.77	135.582	.455	.870
RM1. Tôi từng nguông mớ một DN. Anh ta KD thành công, điều này làm tôi bắt đầu muốn KN KD	82.69	135.641	.420	.871
RM2. Gia đình tôi có thành viên là DN nên tôi cũng muốn trở thành DN	83.25	137.111	.325	.875
RM3. Có nhiều bạn bè và đồng nghiệp xung quanh tôi đã khởi nghiệp KD nên tôi cũng muốn KN KD	82.76	134.914	.464	.870
RM4. Có người đã truyền cảm hứng kinh doanh cho tôi và tôi bắt đầu hứng thú muốn KN KD	82.50	136.906	.449	.870

➤ *Cronbach's Alpha biến phụ thuộc*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.855	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
EO1. Tôi đã tạo mọi nỗ lực để bắt đầu và vận hành DN của chính mình	14.76	10.375	.609	.842
EO2. Mục tiêu nghề nghiệp của tôi là trở thành doanh nhân	14.49	10.752	.666	.827
EO3. Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về KSDN	14.42	10.323	.769	.803
EO4. Tôi chắc chắn KN KD trong tương lai bất kể đã có công việc KD hay chưa	14.70	10.095	.671	.825
EO5. Tôi sẵn sàng làm mọi thủ tục KN	14.73	9.947	.653	.830

3. Phân tích nhân tố EFA

➤ *Phân tích nhân tố biến độc lập lần 1*

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.756
Approx. Chi-Square		1157.589
Bartlett's Test of Sphericity	df	300
	Sig.	.000

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	6.566	26.263	26.263	6.566	26.263	26.263	3.572	14.288	14.288
2	2.542	10.168	36.431	2.542	10.168	36.431	2.630	10.519	24.807
3	2.085	8.341	44.772	2.085	8.341	44.772	2.391	9.562	34.369
4	1.749	6.996	51.769	1.749	6.996	51.769	2.217	8.867	43.236
5	1.379	5.516	57.285	1.379	5.516	57.285	2.082	8.330	51.566
6	1.296	5.183	62.468	1.296	5.183	62.468	2.057	8.227	59.793
7	1.174	4.696	67.164	1.174	4.696	67.164	1.843	7.371	67.164
8	.923	3.691	70.855						
9	.876	3.504	74.359						
10	.792	3.167	77.526						
11	.697	2.787	80.313						
12	.664	2.656	82.969						
13	.604	2.418	85.386						
14	.541	2.163	87.549						
15	.470	1.880	89.429						
16	.449	1.797	91.226						
17	.382	1.530	92.756						
18	.333	1.333	94.088						
19	.286	1.146	95.234						
20	.256	1.024	96.258						
21	.228	.913	97.171						
22	.219	.877	98.048						
23	.198	.794	98.842						
24	.163	.651	99.492						
25	.127	.508	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrix^a

	Component						
	1	2	3	4	5	6	7
HM4. Tro thanh doanh nhan luon hap dan toi	.855						
HM6. Giua nhieu lua chon khac nhau thi toi van muon tro thanh doanh nhan	.783						
HM5. Tro thanh doanh nhan la viec lam toi hai long	.724						
HM3. Tro thanh doanh nhan se co loi nhieu hon la bat loi cho toi	.703						
HM2. Neu toi co co hoi va nguon luc, toi rat muon KSDN	.634						
CQ2. Chinh quyen thanh pho luon co nhung CS dung dan de tao dieu kien ho tro cho cac DN/co so KD phat trien		.803					
CQ3. Luat phap khuyen khich thanh lap DN moi		.765					
CQ4. Qua trinh thanh lap DN moi la de dang		.644					
CQ1. Chinh quyen thanh pho luon co nhung chinh sach kip thoi de quan ly thi truong							
HV4. Toi co the chuan bi tot khi bat dau KN							
KT2. Toi luon biet cach chieu long KH			.866				
KT3. Toi da quen voi viec xu ly cac van de KH gap phai			.834				
KT1. Toi co nhung hieu biet sau rong ve thi truong nhu cac moi quan he voi nha cung cap, ky nang ban hang, va cac loai may moc thiet bi dung cho cong viec lam an cua minh			.547				
HV3. Toi hoan toan nhan thuc duoc nhung gi xay ra trong thuc te khi bat dau KSDN							

RM2. Gia dinh toi co thanh vien la DN nen toi cung muon tro thanh DN				.694			
HV5. Thanh lap DN va quan ly hoat dong DN la de dang doi voi toi				.645			
NV1. That de dang de co duoc nguon von KD tu ban be, nguoi than				.614	.525		
NV2. Nhung ho KD nho le co the duoc cac NH, quy tin dung va cac to chuc tai chinh khac ho tro vay von bang nhieu cach					.835		
NV3. NH san long cho vay von KN					.732		
RM3. Co nhieu ban be va dong nghiep xung quanh toi da khoi nghiep KD nen toi cung muon KN KD						.676	
RM1. Toi tung nguong mo mot DN. Anh ta KD thanh cong, dieu nay lam toi bat dau muon KN KD						.668	
RM4. Co nguoi da truyen cam hung kinh doanh cho toi va toi bat dau hung thu muon KN KD						.558	
HM1. Nhung nguoi ma toi quan tam se chap nhan viec toi tro thanh doanh nhan							.799
HV1. Toi hieu duoc lam the nao de phat trien mot du an KN							.554
HV2. Toi co thekiem soat duoc giai doan dau cua KN							.531

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 13 iterations.

➤ *Phân tích nhân tố biến độc lập lần 2*

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.740
	Approx. Chi-Square	930.810
Bartlett's Test of Sphericity	df	210
	Sig.	.000

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	5.721	27.244	27.244	5.721	27.244	27.244	3.565	16.976	16.976
2	2.318	11.037	38.281	2.318	11.037	38.281	2.672	12.726	29.702
3	2.032	9.677	47.958	2.032	9.677	47.958	2.228	10.610	40.312
4	1.476	7.030	54.988	1.476	7.030	54.988	1.966	9.364	49.676
5	1.342	6.390	61.379	1.342	6.390	61.379	1.960	9.335	59.010
6	1.206	5.743	67.122	1.206	5.743	67.122	1.703	8.111	67.122
7	.964	4.591	71.713						
8	.782	3.722	75.435						
9	.727	3.462	78.896						
10	.667	3.174	82.070						
11	.591	2.816	84.887						
12	.546	2.602	87.488						
13	.500	2.383	89.871						
14	.409	1.950	91.820						
15	.353	1.682	93.502						
16	.298	1.417	94.919						
17	.269	1.281	96.200						
18	.254	1.211	97.411						
19	.214	1.018	98.429						
20	.197	.939	99.369						
21	.133	.631	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrix^a

	Component					
	1	2	3	4	5	6
HM4. Tro thanh doanh nhan luon hap dan toi	.861					
HM6. Giua nhieu lua chon khac nhau thi toi van muon tro thanh doanh nhan	.765					
HM3. Tro thanh doanh nhan se co loi nhieu hon la bat loi cho toi	.745					
HM5. Tro thanh doanh nhan la viec lam toi hai long	.697					
HM2. Neu toi co co hoi va nguồn luc, toi rat muon KSDN	.662					
RM4. Co nguoi da truyen cam hung kinh doanh cho toi va toi bat dau hung thu muon KN KD						
CQ2. Chinh quyen thanh pho luon co nhung CS dung dan de tao dieu kien ho tro cho cac DN/co so KD phat trien		.757				
CQ4. Qua trinh thanh lap DN moi la de dang		.738				
CQ3. Luat phap khuyen khich thanh lap DN moi		.611				
HV5. Thanh lap DN va quan ly hoat dong DN la de dang doi voi toi		.561				
KT2. Toi luon biet cach chieu long KH			.881			
KT3. Toi da quen voi viec xu ly cac van de KH gap phai			.853			
KT1. Toi co nhung hieu biet sau rong ve thi truong nhu cac moi quan he voi nha cung cap, ky nang ban hang, va cac loai may moc thiet bi dung cho cong viec lam an cua minh			.595			
NV2. Nhung ho KD nho le co the duoc cac NH, quy tin dung va cac to chuc tai chinh khac ho tro vay von bang nhieu cach				.829		
NV3. NH san long cho vay von KN				.781		
RM2. Gia dinh toi co thanh vien la DN nen toi cung muon tro thanh DN					.774	

RM3. Co nhieu ban be va dong nghiep xung quanh toi da khoi nghiep KD nen toi cung muon KN KD					.651
RM1. Toi tung nguoi mo mot DN. Anh ta KD thanh cong, dieu nay lam toi bat dau muon KN KD					.565
HM1. Nhung nguoi ma toi quan tam se chap nhan viec toi tro thanh doanh nhan					.760
HV1. Toi hieu duoc lam the nao de phat trien mot du an KN		.533			.565
HV2. Toi co the kiem soat duoc giai doan dau cua KN					.552

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 9 iterations.

➤ *Phân tích nhân tố biến độc lập lần 3*

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.738
Approx. Chi-Square		796.286
Bartlett's Test of Sphericity	df	171
	Sig.	.000

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	5.222	27.483	27.483	5.222	27.483	27.483	3.363	17.699	17.699
2	2.220	11.685	39.168	2.220	11.685	39.168	2.523	13.277	30.976
3	1.956	10.295	49.463	1.956	10.295	49.463	2.153	11.330	42.307
4	1.401	7.375	56.838	1.401	7.375	56.838	1.935	10.182	52.489
5	1.242	6.535	63.373	1.242	6.535	63.373	1.873	9.857	62.346
6	1.048	5.518	68.891	1.048	5.518	68.891	1.244	6.546	68.891
7	.897	4.722	73.613						
8	.752	3.958	77.571						
9	.660	3.473	81.045						
10	.619	3.260	84.305						
11	.570	3.001	87.306						
12	.492	2.591	89.897						
13	.454	2.387	92.284						
14	.315	1.660	93.944						
15	.276	1.451	95.395						
16	.267	1.404	96.799						
17	.233	1.225	98.024						
18	.220	1.156	99.180						
19	.156	.820	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrix^a

	Component					
	1	2	3	4	5	6
HM4. Tro thanh doanh nhan luon hap dan toi	.871					
HM6. Giua nhieu lua chon khac nhau thi toi van muon tro thanh doanh nhan	.782					
HM3. Tro thanh doanh nhan se co loi nhieu hon la bat loi cho toi	.739					
HM5. Tro thanh doanh nhan la viec lam toi hai long	.713					
HM2. Neu toi co co hoi va nguon luc, toi rat muon KSDN	.648					
CQ2. Chinh quyen thanh pho luon co nhung CS dung dan de tao dieu kien ho tro cho cac DN/co so KD phat trien		.780				
CQ4. Qua trinh thanh lap DN moi la de dang		.693				
CQ3. Luat phap khuyen khich thanh lap DN moi		.683				
HV5. Thanh lap DN va quan ly hoat dong DN la de dang doi voi toi		.544				
HV2. Toi co thekiem soat duoc giai doan dau cua KN						
KT2. Toi luon biet cach chieu long KH			.878			
KT3. Toi da quen voi viec xu ly cac van de KH gap phai			.871			
KT1. Toi co nhung hieu biet sau rong ve thi truong nhu cac moi quan he voi nha cung cap, ky nang ban hang, va cac loai may moc thiet bi dung cho cong viec lam an cua minh			.590			
RM2. Gia dinh toi co thanh vien la DN nen toi cung muon tro thanh DN				.833		
RM3. Co nhieu ban be va dong nghiep xung quanh toi da khoi nghiep KD nen toi cung muon KN KD				.628		
RM1. Toi tung nguong mo mot DN. Anh ta KD thanh cong, dieu nay lam toi bat dau muon KN KD						

NV2. Nhung ho KD nho le co the duoc cac NH, quy tin dung va cac to chuc tai chinh khac ho tro vay von bang nhieu cach						.837	
NV3. NH san long cho vay von KN						.811	
HM1. Nhung nguoi ma toi quan tam se chap nhan viec toi tro thanh doanh nhan							.771

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 9 iterations.

➤ *Phân tích nhân tố lần 4*

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.731
Approx. Chi-Square		675.610
Bartlett's Test of Sphericity	df	136
	Sig.	.000

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4.620	27.176	27.176	4.620	27.176	27.176	3.128	18.398	18.398
2	2.164	12.732	39.907	2.164	12.732	39.907	2.282	13.423	31.821
3	1.875	11.027	50.935	1.875	11.027	50.935	2.121	12.478	44.298
4	1.277	7.514	58.449	1.277	7.514	58.449	1.826	10.742	55.040
5	1.185	6.971	65.420	1.185	6.971	65.420	1.663	9.781	64.821
6	1.023	6.019	71.440	1.023	6.019	71.440	1.125	6.618	71.440
7	.847	4.982	76.422						
8	.704	4.142	80.564						
9	.643	3.783	84.347						
10	.513	3.020	87.366						
11	.494	2.904	90.270						
12	.379	2.229	92.499						
13	.363	2.133	94.632						
14	.281	1.652	96.284						
15	.243	1.427	97.711						
16	.223	1.312	99.023						
17	.166	.977	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrix^a

	Component					
	1	2	3	4	5	6
HM4. Tro thanh doanh nhan luon hap dan toi	.878					
HM6. Giua nhieu lua chon khac nhau thi toi van muon tro thanh doanh nhan	.800					
HM5. Tro thanh doanh nhan la viec lam toi hai long	.744					
HM3. Tro thanh doanh nhan se co loi nhieu hon la bat loi cho toi	.728					
HM2. Neu toi co co hoi va nguon luc, toi rat muon KSDN	.638					
CQ2. Chinh quyen thanh pho luon co nhung CS dung dan de tao dieu kien ho tro cho cac DN/co so KD phat trien		.834				
CQ3. Luat phap khuyen khich thanh lap DN moi		.767				
CQ4. Qua trinh thanh lap DN moi la de dang		.706				
KT2. Toi luon biet cach chieu long KH			.881			
KT3. Toi da quen voi viec xu ly cac van de KH gap phai			.870			
KT1. Toi co nhung hieu biet sau rong ve thi truong nhu cac moi quan he voi nha cung cap, ky nang ban hang, va cac loai may moc thiet bi dung cho cong viec lam an cua minh			.606			
NV2. Nhung ho KD nho le co the duoc cac NH, quy tin dung va cac to chuc tai chinh khac ho tro vay von bang nhieu cach				.850		
NV3. NH san long cho vay von KN				.821		
RM2. Gia dinh toi co thanh vien la DN nen toi cung muon tro thanh DN					.887	
RM3. Co nhieu ban be va dong nghiep xung quanh toi da khoi nghiep KD nen toi cung muon KN KD					.648	
HM1. Nhung nguoi ma toi quan tam se chap nhan viec toi tro thanh doanh nhan						.662

NV3. NH san long cho vay von KN	-0.005	-0.094	-0.087	.523	-0.025	-0.062
RM2. Gia dinh toi co thanh vien la DN nen toi cung muon tro thanh DN	.043	-0.081	-0.060	-.100	.601	-.101
RM3. Co nhieu ban be va dong nghiep xung quanh toi da khoi nghiep KD nen toi cung muon KN KD	-.049	-.120	.027	.167	.365	.245

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Component Scores.

➤ *Phân tích nhân tố biến phụ thuộc*

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.784
Approx. Chi-Square	247.085
Bartlett's Test of Sphericity	df
	10
Sig.	.000

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3.202	64.030	64.030	3.202	64.030	64.030
2	.768	15.364	79.395			
3	.472	9.431	88.825			
4	.329	6.580	95.405			
5	.230	4.595	100.000			

Component Matrix^a

	Component
	1
EO3. Toi da suy nghi nghiem tuc de KSDN	.869
EO2. Muc tieu nghe nghiep cua toi la tro thanh doanh nhan	.796
EO4. Toi chac chan KN KD trong tuong lai bat ke da co cong viec KD hay chua	.793
EO5. Toi san sang lam moi thu de KN	.780
EO1. Toi da tao moi no luc de bat dau va van hanh DN cua chinh minh	.759

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Component Score Coefficient Matrix

	Component
	1
EO1. Toi da tao moi no luc de bat dau va van hanh DN cua chinh minh	.237
EO2. Muc tieu nghe nghiep cua toi la tro thanh doanh nhan	.249
EO3. Toi da suy nghi nghiem tuc de KSDN	.271
EO4. Toi chac chan KN KD trong tuong lai bat ke da co cong viec KD hay chua	.248
EO5. Toi san sang lam moi thu de KN	.244

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Component Scores.

4. Kiểm định tương quan Pearson giữa biến phụ thuộc và 11 biến độc lập

Correlations

		REGR factor score 1 for analysis 2	REGR factor score 1 for analysis 1	REGR factor score 2 for analysis 1	REGR factor score 3 for analysis 1	REGR factor score 4 for analysis 1	REGR factor score 5 for analysis 1	REGR factor score 6 for analysis 1	Tuoi	Gioi tinh	dan.t oc	Q4.1 Anh/Chi da tung tham gia lop tap huan	ket hon
REGR factor score 1 for analysis 2	Pearson Correlation	1	.540**	.264**	.390**	.164	.045	.035	.013	.031	.101	.000	.019
	Sig. (2-tailed)		.000	.007	.000	.095	.650	.720	.898	.753	.304	.997	.848
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
REGR factor score 1 for analysis 1	Pearson Correlation	.540**	1	.000	.000	.000	.000	.000	.140	-.012	.139	.079	.061
	Sig. (2-tailed)	.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.154	.900	.159	.426	.537
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
REGR factor score 2 for analysis 1	Pearson Correlation	.264**	.000	1	.000	.000	.000	.000	-.142	.191	-.087	.094	-.156
	Sig. (2-tailed)	.007	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	.148	.051	.380	.342	.111
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
REGR factor score 3 for analysis 1	Pearson Correlation	.390**	.000	.000	1	.000	.000	.000	.171	-.016	-.207*	.055	.131
	Sig. (2-tailed)	.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	.082	.873	.034	.580	.182
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
REGR factor score 4 for analysis 1	Pearson Correlation	.164	.000	.000	.000	1	.000	.000	-.014	-.166	.168	-.021	-.003
	Sig. (2-tailed)	.095	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	.888	.091	.086	.828	.979
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
REGR factor score 5 for analysis 1	Pearson Correlation	.045	.000	.000	.000	.000	1	.000	.183	-.022	-.018	-.031	.124
	Sig. (2-tailed)	.650	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	.062	.827	.854	.756	.208
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
REGR factor score 6 for analysis 1	Pearson Correlation	.035	.000	.000	.000	.000	.000	1	.005	-.173	.049	.068	.153
	Sig. (2-tailed)	.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		.959	.078	.618	.492	.120
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
	Pearson Correlation	.013	.140	-.142	.171	-.014	.183	.005	1	.014	.064	-.015	.587*
Tuoi	Sig. (2-tailed)	.898	.154	.148	.082	.888	.062	.959		.870	.471	.866	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	131	131	131	131	131
Gioi tinh	Pearson Correlation	.031	-.012	.191	-.016	-.166	-.022	-.173	.014	1	-.103	.007	-.077
	Sig. (2-tailed)	.753	.900	.051	.873	.091	.827	.078	.870		.241	.934	.380
	N	105	105	105	105	105	105	105	131	131	131	131	131
dan.toc	Pearson Correlation	.101	.139	-.087	-.207*	.168	-.018	.049	.064	-.103	1	-.049	.011
	Sig. (2-tailed)	.304	.159	.380	.034	.086	.854	.618	.471	.241		.582	.904
	N	105	105	105	105	105	105	105	131	131	131	131	131
Q4.1 Anh/Chi da tung tham gia lop tap huan	Pearson Correlation	.000	.079	.094	.055	-.021	-.031	.068	-.015	.007	-.049	1	.091
	Sig. (2-tailed)	.997	.426	.342	.580	.828	.756	.492	.866	.934	.582		.303
	N	105	105	105	105	105	105	105	131	131	131	131	131
	Pearson Correlation	.019	.061	-.156	.131	-.003	.124	.153	.587**	-.077	.011	.091	1
ket hon	Sig. (2-tailed)	.848	.537	.111	.182	.979	.208	.120	.000	.380	.904	.303	
	N	105	105	105	105	105	105	105	131	131	131	131	131

5. Phân tích hồi quy đa biến

➤ Hồi quy 6 nhân tố

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.737 ^a	.543	.515	.69656386	2.253

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	56.450	6	9.408	19.391	.000 ^b
	Residual	47.550	98	.485		
	Total	104.000	104			

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.544E-017	.068		.000	1.000		
	REGR factor score 1 for analysis 1	.540	.068	.540	7.899	.000	1.000	1.000
	REGR factor score 2 for analysis 1	.264	.068	.264	3.860	.000	1.000	1.000
	REGR factor score 3 for analysis 1	.390	.068	.390	5.709	.000	1.000	1.000
	REGR factor score 4 for analysis 1	.164	.068	.164	2.400	.018	1.000	1.000
	REGR factor score 5 for analysis 1	.045	.068	.045	.655	.514	1.000	1.000
	REGR factor score 6 for analysis 1	.035	.068	.035	.517	.606	1.000	1.000

➤ *Hồi quy 10 nhân tố*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.759 ^a	.576	.526	.68823462	.576	11.506	11	93	.000	2.186

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	59.949	11	5.450	11.506	.000 ^b
	Residual	44.051	93	.474		
	Total	104.000	104			

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	.937	.529		1.772	.080		
	REGR factor score 1 for analysis 1	.548	.069	.548	7.930	.000	.953	1.050
	REGR factor score 2 for analysis 1	.256	.071	.256	3.625	.000	.914	1.095
	REGR factor score 3 for analysis 1	.440	.071	.440	6.223	.000	.912	1.096
	REGR factor score 4 for analysis 1	.149	.069	.149	2.151	.034	.944	1.059
	REGR factor score 5 for analysis 1	.068	.069	.068	.986	.327	.957	1.045
	REGR factor score 6 for analysis 1	.038	.070	.038	.538	.592	.934	1.071
	Tuoi	-.038	.021	-.155	-1.790	.077	.609	1.641
	Gioi tinh dan.toc	.112	.143	.056	.784	.435	.886	1.129
	Q4.1 Anh/Chi da tung tham gia lop tap huan	.622	.378	.120	1.647	.103	.863	1.159
	ket hon	-.159	.149	-.075	-1.071	.287	.919	1.088

6. Kiểm định mối liên hệ giữa ý định KSDN và các đặc điểm cá nhân

➤ Với giới tính

Q7.1 Trong vòng 03 năm tới, Anh/Chi du dinh se khai nghiep? * Giới tính Crosstabulation

		Giới tính		Total
		nu	nam	
Q7.1 Trong vòng 03 năm tới, Anh/Chi du dinh se khai nghiep?	khong	Count 17 65.4%	9 34.6%	26 100.0%
	co	Count 54 51.4%	51 48.6%	105 100.0%
Total		Count 71 54.2%	60 45.8%	131 100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.635 ^a	1	.201		
Continuity Correction ^b	1.121	1	.290		
Likelihood Ratio	1.663	1	.197	.272	.145
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	1.623	1	.203		
N of Valid Cases	131				

➤ Với việc tham gia tập huấn KN và khóa học KD

Q7.1 Trong vòng 03 năm tới, Anh/Chi dự định sẽ khởi nghiệp? * Q4.1 Anh/Chi đã từng tham gia lớp tập huấn Crosstabulation

		Q4.1 Anh/Chi đã từng tham gia lớp tập huấn		Total
		không	có	
Q7.1 Trong vòng 03 năm tới, Anh/Chi dự định sẽ khởi nghiệp?	không	Count 20 76.9%	6 23.1%	26 100.0%
	có	Count 70 66.7%	35 33.3%	105 100.0%
Total		Count 90 68.7%	41 31.3%	131 100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.020 ^a	1	.313		
Continuity Correction ^b	.598	1	.439		
Likelihood Ratio	1.064	1	.302		
Fisher's Exact Test				.355	.222
Linear-by-Linear Association	1.012	1	.314		
N of Valid Cases	131				

➤ *Với tình trạng hôn nhân*

Q7.1 Trong vòng 03 năm tới, Anh/Chi dự định sẽ khởi nghiệp? * kết hôn Crosstabulation

		kết hôn		Total
		chưa kết hôn	đã kết hôn	
Q7.1 Trong vòng 03 năm tới, Anh/Chi dự định sẽ khởi nghiệp?	không	Count 13 50.0%	Count 13 50.0%	Count 26 100.0%
	co	Count 69 65.7%	Count 36 34.3%	Count 105 100.0%
Total		Count 82 62.6%	Count 49 37.4%	Count 131 100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.198 ^a	1	.138		
Continuity Correction ^b	1.578	1	.209		
Likelihood Ratio	2.146	1	.143		
Fisher's Exact Test				.175	.105
Linear-by-Linear Association	2.181	1	.140		
N of Valid Cases	131				

➤ Với thành phần dân tộc

Q7.1 Trong vòng 03 năm tới, Anh/Chi du định sẽ khởi nghiệp? * dân.toc Crosstabulation

		dân.toc		Total
		kinh	khac	
Q7.1 Trong vòng 03 năm tới, Anh/Chi du định sẽ khởi nghiệp?	khong	Count 25 96.2%	1 3.8%	26 100.0%
	co	Count 101 96.2%	4 3.8%	105 100.0%
Total		Count 126 96.2%	5 3.8%	131 100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.000 ^a	1	.993		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.000	1	.993		
Fisher's Exact Test				1.000	.676
Linear-by-Linear Association	.000	1	.993		
N of Valid Cases	131				